

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 6-7 июня 2019 года)

**Секция 5: Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма управления
экономикой**

Донецк
2019

- П90 **Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий** : материалы III международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 6-7 июня, 2019 г.). Секция 5: Методологические основы функционирования и развития финансово-банковского механизма управления экономикой / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 191 с.

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушили Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Горохов Е.В. – Министр образования и науки ДНР
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Бидевка В.А.** – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной Республики
Половян А.В. – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики
Долгошапко О.Н. – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики
Арматов Э В. – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
Громаков А.Ю. – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Яценко В. В. – Министр связи Донецкой Народной Республики

- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре
- Кулемзин А.В.** – и.о. Главы администрации города Донецка
- Букреев А.М.** – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ
- Полухин О.Н.** – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
- Худин А.Н.** – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
- Пономарев А.И.** – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроектирующей сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике
- Гридин А.Н.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧАУСОВА Я.С.,

Министр финансов Донецкой Народной Республики,

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,

д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Анализ финансов через призму их инфраструктурного назначения является очень важным. Финансовая инфраструктура как целостное системное явление позволяет по-новому оценить роль и место финансов в экономике и общественном развитии. Понятие «финансовая инфраструктура» позволяет более основательно исследовать специфический–обеспечительный срез финансов как общественного явления.

В Донецкой Народной Республике предпринимаются определенные шаги в части совершенствования финансовой системы и ее инфраструктуры. В частности, комплексные подходы по надзору за развитием и функционированием финансового сектора предлагаются рабочими группами, которые создаются при республиканских органах исполнительной власти. В рамках консультаций рекомендуются варианты регулирования и надзора за финансовым сектором, которые целесообразно учесть при модернизации финансовой инфраструктуры и детального определения функций ее составляющих.

Предлагается осуществлять дальнейшее развитие существующих регуляторов (Министерства финансов ДНР, Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства экономического развития ДНР, Центрального Республиканского Банка ДНР) на основе усиления их независимости в условиях внедрения эффективной системы подотчетности перед Народным Советом Донецкой Народной Республики и Правительством Донецкой Народной Республики, а также путем обеспечения прозрачности в деятельности финансовых регуляторов и разработки общей стратегии их взаимодействия.

В качестве одного из сценариев возможно создание отдельного макрорегулятора с возложением на него полномочий в части осуществления регулирования и надзора за банковскими, небанковскими финансовыми учреждениями, рынком ценных бумаг, определение его государственным органом с особым статусом, который не будет принадлежать к системе центральных органов исполнительной власти ДНР.

Также одним из вариантов модернизации финансовой инфраструктуры предлагается внедрить в финансовую систему Донецкой Народной Республики деятельность двух отдельных органов

регулирования и надзора (ввести так называемую модель twin peaks), в частности Службы финансового надзора при Центральном Республиканском Банке ДНР и Регулятора финансового рынка, который является отдельной структурой в составе Министерства финансов ДНР и отвечает за определение механизмов регулирования и надзора за деятельностью всех финансовых институтов.

В современном мире происходят серьезные изменения в сфере регулирования финансовой системы и изменения полномочий ее субъектов в связи с углублением факторов финансовой нестабильности.

Анализируя институциональные изменения финансового сектора и механизмы его регулирования в развитых странах мира, можно сделать вывод, что в Донецкой Народной Республике в этом направлении работа только начата. В качестве основных задач определены: обмен информацией и своевременное выявление текущих и потенциальных внешних и внутренних угроз и системных рисков для обеспечения финансовой стабильности и минимизации их негативного влияния на финансовую систему государства; согласование предупредительных мер и мер быстрого реагирования (антикризисный менеджмент). Подтверждая наличие признаков неустойчивого финансового состояния, органами власти Республики разрабатываются механизмы сотрудничества и координации действий по обеспечению финансовой стабильности государства.

В дальнейшем необходимо осуществлять работу по взаимодействию с международными финансовыми организациями по системным рискам (Банком международных расчетов, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским центральным банком, Международной ассоциацией страховщиков депозитов, Европейским форумом страховщиков депозитов и соответствующими органами иностранных государств по вопросам, относящимся к их компетенции).

Следует отметить, что внедрение указанных мероприятий в рамках финансовой политики Донецкой Народной Республики предусматривает модернизацию действующей финансовой инфраструктуры в части изменения полномочий и функций ее участников и внедрение эффективных механизмов обеспечения финансовой стабильности. На сегодня такие задачи, без сомнения, можно отнести к ключевым. Но при этом перед финансовой системой продолжают стоять ее традиционные основные задачи, которые заключаются в финансовом обеспечении ресурсами инновационного развития экономики республики. Особую актуальность приобретает необходимость совершенствования системы формирования и использования финансового потенциала инвестиционной деятельности, необходимость не только обеспечения финансовой стабильности, но и утверждения на государственном уровне приоритетов инвестиционной политики в контексте модернизации экономики Республики.

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что создание в Донецкой Народной Республике эффективной организационной финансовой инфраструктуры предусматривает внедрение в деятельность регуляторов фискального и финансового секторов механизмов обеспечения финансовой стабильности, а также совершенствование системы финансового обеспечения инновационного развития экономики Республики на основе максимальной мобилизации, консолидации и эффективного использования финансовых ресурсов. Указанная проблематика может стать объектом дальнейших научных исследований и определения направлений модернизации финансовой системы Донецкой Народной Республики и оптимизации ее инфраструктуры.

Список использованных источников

1. Министерство финансов Донецкой Народной Республики – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/>

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

ПЕТРЕНКО А.В.

*Председатель Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики,*

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.

*к.э.н., преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях приоритетом стратегического антикризисного управления экономикой является цифровизация финансовой системы, как одного из основных элементов обеспечения инновационных, технологических, социо-эколого-экономических программ развития.

Исследования мировых тенденций [1-3] свидетельствуют о том, что цифровизации банковского сектора с учетом трансформации рыночной конъюнктуры, характеризуется как базовая составляющая оптимального развития экономики в целом, позволяющая достигнуть существенного синергетического эффекта и оперативно реагировать на внешние, внутренние, локальные и глобальные процессы.

Так, в 2018 г. более 72% мировых финансовых операций осуществлялись в режиме реального времени, а общая стоимость сделок на основе использования цифровых финансовых инструментов, расширяющих преимущества онлайн банкинга, достигла почти \$500 млн. В дальнейшем технологии Blockchain и Artificial Intelligence, позволят снизить уровень

транзакционных расходов, в том числе в банковском секторе до 30% и ежегодно экономить \$8-12 млрд. Существенная положительная динамика развития присуща цифровым финансовым учреждениям, которые не имеют собственных офисов и банкоматов, но ориентированы на индивидуальные условия, а также дополнительные нефинансовые услуги. Инфраструктура и бизнес-модели таких банков оптимизированы и адаптированы к быстрой смене технологий и финансовых инструментов. Ведущим цифровым банком по размеру клиентской базы (8,5 млн.чел.) является ING Diba (Германия). В США этот показатель колеблется от 6 до 8 млн. чел. (FNBO Direct, Capital One 360), а в России составляет 5 млн.чел. (Tinkoff Bank) [1].

Обращает на себя внимание, что Россия по доле цифрового сектора в ВВП (3%) находится на 17-м месте в мире, в то время как в лидерах оказались Корея, Швеция и Финляндия (8-12% соответственной).

Одним из перспективных направлений этого процесса является роботизация бизнес-процессов (RPA), позволяющая банкам оптимизировать или полностью исключить участие человека в принятии управленческих решений, а с учетом того, что один робот в среднем заменяет 4-10 полных штатных единиц, соответственно, повысить операционную эффективность вплоть до 70%.

Следует отметить, что уже сейчас почти 2/3 клиентов финансовых учреждений в мире находят привлекательными функции, предлагаемые роботами-консультантами, а потому не вызывают удивления прогнозы, по развитию рынков цифровых систем консультирования, которые к 2020 г. достигнут примерно \$500 млрд. [2]. С помощью технологий искусственного интеллекта банки уже сейчас создают интеллектуальные финансовые инструменты, которые способны оказывать консультации практически по всем вопросам, начиная с оценки инвестиционных возможностей и заканчивая персонализированными подходами к накоплению сбережений. Это достигается за счет использования открытой интегрированной системы, что позволяет добиться единого унифицированного представления всей банковской информации клиента.

В российском банковском секторе на фоне сохраняющейся тенденции снижения количества финансовых учреждений почти на 2/3 (с 2001 по 2019 гг.) усиливается конкурентная борьба по поиску более выгодных и востребованных продуктов, в том числе и от аффилированных компаний. При этом консолидация финансового сектора банками топ-30 достигает 90% и сопровождается наращиванием доли госбанков почти до 3/4 [3]. С одной стороны, это активизирует инвестиции в информационные технологии (ИТ) в том числе в цифровую трансформацию, что позволяет не только привлекать, но и стимулировать самостоятельную разработку технологии. С другой стороны, растет технологический разрыв между топовыми финансовыми институтами и прочими банками. Так, ежегодный прирост выручки от реализации ИТ-проектов в банковском секторе РФ составляет 15-50% (Инфосистемы Джет и Сбербанк-Технологии соответственно), в то время как

общая динамика информатизации финансового сектора, не превышает 5-10% [1].

Таким образом, становление и развитие цифровой экономики, обуславливает пересмотр роли банковской системы и финансовых инструментов в обеспечении процессов антикризисного экономического развития. Вместе с тем необходимость разработки и реализации единой концепции трансформации финансового сектора, для обеспечения оптимальной эффективности развития цифровой экономики в мировом масштабе отмечается специалистами по международным стандартам, связанным с IT безопасностью банковской деятельности.

Список использованных источников

1. Обзор: ИТ в банках 2018 [Электронный ресурс]: офиц. сайт TAdviser. – Электрон. дан. – Москва, 2019. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Обзор:_ИТ_в_банках_2018 (дата обращения 11.03.2019г.).

2. Искусственный интеллект в банках [Электронный ресурс]: офиц. сайт Национального банковского Журнала. – Электрон. дан. – Москва, 2019. – Режим доступа: <http://nbj.ru/publs/upgrade-modernizatsija-i-razvitie/2018/06/13/iskusstvennyi-intellekt-v-bankax/index.html> (дата обращения 11.03.2019г.).

3. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 гг. [Электронный ресурс]: офиц. сайт Центрального банка Российской Федерации. – Электрон. дан. – Москва, 2019. – Режим доступа: [https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21\(project\).pdf](https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21(project).pdf) (дата обращения 11.03.2019г.).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МНОГОВЕКТОРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ЕГОРОВА М.В.,

*заместитель директора Департамента
правового обеспечения и методологии*

Министерства финансов Донецкой Народной Республики, к.гос.упр.,

КОРНЕВ М.Н.,

*д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Методологические подходы к многовекторному динамическому моделированию развития экономических систем заключаются в исследовании полиструктурной гетерогенной глобальной экономики с

учетом индикаторов эффективности воспроизводственного процесса через оценку социально-экономических показателей. Многовекторная интеграция предусматривает появление новых форм пространственно-временной организации и обретение необходимого запаса устойчивости в преодолении глобальных и локальных циклических спадов и кризисов.

При этом особую актуальность приобретают задачи по синхронизации макроэкономических, монетарных и фискальных показателей, нормативно-правовой базы, а также механизма регулирования внешнеэкономических отношений различных стран в долгосрочной перспективе.

В развитых странах из-за демографических процессов и сокращения удельного веса трудоспособного населения темпы роста экономики существенно сократились и фактически сравнялись с общемировыми – около 2 % в год. Так, США уступают лидирующие позиции как в абсолютных величинах, так и по темпам роста. К примеру, в 2017 г. китайская экономика выросла почти на 7%, в то время как американская – в четыре раза меньше.

Доля развитых стран в мировом экспорте сократилась с 65,8 в 2000 г. до 50 % в 2017 г., в развивающихся странах прирост составил почти 15 %. Все группы стран сократили объемы экспорта в кризисные 2009 и 2015 гг. Эти страны вывезли в 2009 г. товаров на 22,35 % меньше, чем в 2008 г., а в 2017 г. – на 14 % меньше, чем в 2014 г., что позволило подтвердить их высокую чувствительность к внешним глобальным кризисным явлениям [1, 2, 3]. Отрицательная динамика экспорта/импорта стран с переходной экономикой отчасти объясняется сложившейся товарной структурой внешней торговли этих стран, в частности, энергосырьевой ориентацией. Волатильность ценообразования на энергосырье, и в первую очередь на нефть, напрямую влияет на стоимостные объемы экспорта.

Как известно, товары сельскохозяйственной отрасли и добывающей промышленности отличаются низкой капитализацией. В связи с тем, что в развивающихся странах такая продукция превалирует, капиталовложения не достигают высоких значений. При этом происходит обеднение природных ресурсов.

Технологический «рывок» позволяет существенно повысить производительность труда и эффективность деятельности предприятий за счет повышения уровня автоматизации и роботизации производственных процессов в долгосрочной стратегии развития промышленности. Так, цифровизация уже позволила отдельным предприятиям внедрить системы мониторинга за работой персонала и самоходного оборудования в режиме реального времени, т.е. регистрировать месторасположение людей и техники, параметры работы двигателей, гидравлической и электрической систем. При этом все машины и оборудование, применяемые на предприятии как составные части производственных киберфизических

систем могут подавать сигналы об износе их отдельных деталей и формировать через интернет заказы на их изготовление, доставку и замену.

Таким образом, в результате исследования экономических систем предложены и обоснованы теоретико-методологические положения по формированию системообразующих и системообеспечивающих воспроизводственных структур в стратегии интеграционного развития с критериями оптимального соотношения между основными макроэкономическими, монетарными, фискальными, социальными, институциональными и правовыми параметрами комплексной синхронизации с другими странами.

Обоснована необходимость использования методов программно-целевого прогнозирования, которые выступают важнейшим средством осуществления интеграционных процессов в стратегическом управлении экономическими системами, формами реализации которых являются комплексные социально-экономические программы модернизации, реформирования, средне- и долгосрочных прогнозов макроэкономических показателей, разработанных применительно к странам с развитой и развивающейся экономикой. Внедрение системно-динамической модели [4, 5] позволяет оценить параметры изменения основных макроэкономических показателей в стратегии развития мировой экономики.

Список использованных источников

1. Группа Всемирного банка: офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vsemirnyjbank.org/>. – (Дата обращения: 10.05.2018 г.).
2. Федеральная служба государственной статистики «Трудовые ресурсы. Занятое население по видам экономической деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/trud_2016.pdf. – (Дата обращения: 10.05.2018 г.).
3. Мировая экономика в цифрах 2017 г. и прогноз изменений на 2020 и 2030 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://golos.io/ru--yekonomika/@romapush/mirovaya-ekonomika-v-cifrakh-2017-g-i-prognoz-izmenenii-na-2020-i-2030-gg>. – (Дата обращения: 10.05.2018 г.).
4. Горбатовская Н.В. Метод системной динамики в оценке организационного развития / Н.В. Горбатовская // Вестник Хмельницкого национального университета. Серия «Экономика». – 2010. – №6. – Т.4. – С. 276-280.
5. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер, пер. Л.А. Балыкова и др. – М.: Прогресс, 1971. – 499 с.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

АГАФОНЕНКО О.Ю.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной республики»*

На современном этапе структурная трансформация экономики ДНР переходит в другую плоскость. Ключевую роль в активизации воспроизводственных процессов начинают играть не столько формы собственности, сколько пропорции реального сектора экономики. Это связано с тем, что экономика ДНР не просто переходит к рыночным отношениям, она одновременно формируется как экономика независимого государства, то есть должна обеспечить эффективное использование благоприятных национальных возможностей для своего развития, повысить конкурентоспособность и интегрироваться в мировое экономическое пространство на правах равноправного субъекта. Учитывая это, проблема формирования структурной политики государства как основы следующих практических действий приобретает особую актуальность.

Экономическая наука в современных условиях имеет глобальную цель – разработать пути и способы трансформации экономики и вывести её на путь устойчивого инновационного развития. Достижение этой цели, несомненно, должно стать центральной задачей экономики и политики как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.

Трансформации в региональной структуре экономики во многом определяются уровнем инновационного и технологического развития региона. ДНР обладает мощным научно-технологическим потенциалом [1].

Тенденция к укреплению традиционных центров инноваций и технологий не тесно связана с научной, инновационной и инвестиционной активностью соответствующих регионов и ещё раз подтверждает наличие ресурсного потенциала для реализации прорывной инновационной стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности и обеспечения её экономической системе достойного места в мире.

Корреляция, отражающая взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными частями экономики в процессе её развития, характеризуется понятием «структуры экономики». Структура экономики имеет большое значение для сбалансированного развития народного хозяйства, его эффективного и стабильного роста. Структура экономики представляет собой многоплановое понятие, отражающее соотношение различных элементов экономической системы.

В зависимости от характера элементов и содержания экономических

явлений, отношения между которыми проявляются в пропорциях, на макроэкономическом уровне различают следующие основные типы структурных связей: воспроизводственные, социальные, отраслевые, региональные, внешнеэкономические и т.п.

Рассматривая регион как целостную систему со всеми присущими ей атрибутами: структурой, функциями, связями с внешней средой и прочим, следует отметить, что между собой все регионы могут различаться по ресурсным, природно-климатическим, экономическим, демографическим и социальным условиям. Однако для того, чтобы региональные системы находились в устойчивом положении, должны быть соблюдены достаточно естественные условия равновесия:

– во-первых, капитал, функционирующий на схожих или близких по своему составу сегментах рынка разных регионов должен иметь близкую рентабельность;

– во-вторых, условия жизни населения, проживающего в разных регионах, должны быть близкими по своим качественным характеристикам;

– в-третьих, регионы должны обладать определённой самообеспеченностью (прежде всего в предоставлении социальных услуг, финансируемых из местных бюджетов).

Регион как целостный субъект имеет многомерную структуру, которая характеризуется тремя основными взаимосвязанными признаками: экономическими, социальными и территориальными. Кроме того, следует учитывать уровень развития региональной экономики и наличие центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые влияют на процессы, происходящие в регионе посредством государственной региональной политики, а также внешнюю среду, такую, как национальная и международная экономика (рис. 1).

Рис. 1. Схема структурной организации региона [2, с. 57]

Таким образом, реалистичный анализ стратегии и плана действий зависит от того, насколько хорошо интересы региона учитываются на подготовительном этапе, поскольку эти интересы так или иначе будут

Список использованных источников

1. Авакумова Н.Н. Инновационно-ориентированная структурная перестройка экономика региона / Н.Н. Авакумова, И.И. Белинская // Вестник ОрелГИЭТ. – 2008. – № 1. – С. 21-30.
2. Щепак В.В. Особливості соціально-економічної системи регіону / В.В. Щепак // Экономика Крыма. – 2010. – № 2 (31). – С. 56-60.

КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

АКСЁНОВА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент ДонАУиГС;

ЗАВГОРОДНЯЯ Ю.В.,

аспирант, ассистент ДонНУ

Формирование стратегий предприятия базируется на создаваемом им потенциале. Стратегический потенциал хозяйствующих субъектов предопределяет их действия на определенном отрезке времени, чтобы осуществить достижение поставленных целей, с учетом изменений условий работы.

Многолетний опыт работы зарубежных фирм и отечественных предприятий свидетельствует, что степень риска убытков или даже банкротства для тех предприятий, где используются современные методы управления, существенно снижается. Поэтому в современных рыночных условиях необходим постоянный и целенаправленный мониторинг внешней и внутренней среды предприятия. Это вместе с функцией прогнозирования образует необходимую информационную базу для планирования потенциала предприятия с целью стабильного получения прибыли.

Целью данной работы является исследование методов формирования стратегического потенциала предприятий и определение общей концепции, поскольку недостаточная изученность этой категории знаний создает большие трудности в процессе разработки методических основ для успешного развития хозяйствующих субъектов.

Предложенная стратегическая концепция планирования реализуется в форме осуществления ряда этапов в последовательности: выявление позитивных и неблагоприятных для предприятия тенденций во внешней среде;

оценка перспективных направлений развития внешней среды, таких как рынок, общая экономическая ситуация, конкуренция и т.д.; определение потенциальных возможностей предприятия, наиболее перспективных

направлений деятельности; выработка долгосрочных задач развития; определение программы действий, и средств ее реализации; мониторинг ситуации и обеспечение свежей информацией для изменения поставленных задач.

Приведённая последовательность позволяет выделить основные блоки стратегического планирования: стратегический анализ, формирование экономической стратегии, выработка стратегического плана.

Первый блок – это обобщённый анализ внутренних и внешних условий и оценка потенциальных преимуществ на рынке для предприятия.

На втором этапе разрабатывается экономическая стратегия, которая является наиболее сложным и ответственным элементом при определении концепции стратегического планирования предприятия.

Третий этап должен определить количественные параметры выбранной стратегии развития и соответствующим целям.

Необходимым инструментом получения количественных характеристик стратегического потенциала служит прогнозирование деловой среды, которое включает в предсказании будущего состояния внешней и внутренней среды на основе научных методов и интуиции. Выступая обязательным предварительным этапом, прогнозирование, с одной стороны, является источником нужной информации для выработки стратегии развития предприятия, с другой стороны, на основе разработанной концепции происходит уточнение стратегического плана до количественных характеристик. В реалиях рыночной экономики прогнозировать нужно не только внутреннюю среду, но и внешнюю, имеющую большое значение, потому что она определяет условия деятельности фирмы на рынке.

Понятие формирования стратегического потенциала достаточно актуально для всех сфер экономики. В современном понимании стратегия представляет собой генеральную программу действий, устанавливающую приоритеты, ресурсы и последовательность действий для достижения стратегических целей.

Говоря об основных задачах и проблемах развития предприятия, которые и есть предмет стратегического планирования, современные исследователи подчеркивают такие основные моменты: существенное воздействие внешних неконтролируемых факторов, внутренний потенциал и ориентацию на будущее. Фактически все решения, которые меняют характер работы предприятия или его развитие, являются объектом стратегического планирования. Главным результатом формирования стратегического потенциала предприятия является определение целей, стратегий и программ, также использование всех ресурсов предприятия. При этом стратегия характеризует общее направление, на котором необходимо искать пути достижения целей, а программы рассматриваются как совокупность мероприятий, направленных на реализацию целей.

Список использованных источников

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 358 с.
2. Патрахина Т.Н. Стратегический потенциал организации: российский и зарубежный подходы / Т.Н. Патрахина, С.В. Секриеру // Молодой ученый. – 2015. – №6. – С. 442-444 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/86/16220/>. – (Дата обращения: 14.07.2018).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА РАСХОДОВ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АРДАТЬЕВА Т.И.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня очевидным стал тот факт, что современные предприятия угольной промышленности необходимо рассматривать как часть комплексной системы, взаимосвязанной с окружающей средой для последующего эффективного управления ресурсопотоком.

Недостоверность, несвоевременность и неправомерность предоставленной информации о расходах на природоохранную деятельность приводит к снижению уровня качества их учёта, что влияет на необъективное раскрытие данной информации в финансовой отчётности предприятия. Главной причиной такого положения является необеспеченность предприятий научно-обоснованными методическими рекомендациями по определению уровня качества бухгалтерского учёта.

Отсутствие данных рекомендаций можно объяснить тем, что проблема разработки методического инструментария оценки качества учёта, несмотря на значительные достижения в сфере совершенствования бухгалтерского учёта, является сравнительно малоизученным вопросом. Проблемные аспекты оценки качества бухгалтерского учёта исследованы Л.М. Крамаровским и В.Ф. Максимовой [1], Л.О. Сухаревой и К.О. Закалинской [2].

Монография Л.М. Крамаровского и В.Ф. Максимовой [1] была выдана в 1990 г. Учёные-экономисты первыми в Советском Союзе предложили методический инструментарий количественной оценки качества бухгалтерского учёта и практически применили его на примере активного синтетического счёта «Материалы». К.О. Закалинская в диссертационной работе предложила методические рекомендации по оценке качества системы бухгалтерского учёта с применением метода анализа иерархий [2].

Целью статьи является разработка научно-методического подхода к комплексному оцениванию качества бухгалтерского учёта расходов на природоохранную деятельность.

Согласно результатам анализа теоретического аппарата, предоставлена собственная дефиниция «качество бухгалтерского учёта расходов на природоохранную деятельность» [3].

Современный разнообразный арсенал методов исследования позволяет использовать качественные и количественные методы оценивания объектов или процессов. Для оценки качества процесса учёта расходов применены дифференциальная и комплексная оценки. Так как каждый синтетический счёт содержит соответствующие субсчета и их составные элементы, то это в совокупности составляет обобщающий коэффициент соответствующего класса счетов.

Сформирован алгоритм внедрения методики количественной оценки качества бухгалтерского учёта расходов на природоохранную деятельность. Выделено 98 составных элементов, которые систематизированы в иерархической структурной схеме. Определены критерии оценки структурных элементов счетов класса 8 «Затраты по элементам».

Значимость выделенных этапов неодинакова, поэтому для их оценки рационально использовать установленные в пределах 1,0 коэффициенты весомости (M_{ij}). Для их определения использован способ возведения оценок отдельных свойств с помощью выявления наибольшего удельного веса. Для количественной оценки предусмотрено определение единичных коэффициентов (K_i) по каждому элементу, комплексных коэффициентов (K_j) по синтетическим счетам класса 8 «Затраты по элементам» (этапов) и обобщающего коэффициента (K_v) класса 8.

Кроме того, методический инструментарий квантификации учёта расходов реализован в электронных таблицах LibreOffice.org Calc. и Excel фирмы Microsoft.

Следовательно, основной целью проведения комплексного оценивания качества бухгалтерского учёта расходов на природоохранную деятельность является не столько проверка достоверности информации, сколько совершенствование организации и методики их учёта. Её проведение позволяет представить информацию о качественном состоянии природоохранной деятельности в числовом выражении.

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является разработка стандарта «Общие требования к оценке качества процесса бухгалтерского учёта расходов» для внутреннего использования на предприятиях угольной промышленности. Внедрение внутреннего стандарта обеспечит угледобывающие предприятия едиными, научно-обоснованными методическими рекомендациями по определению уровня качества бухгалтерского учёта расходов.

Список использованных источников

1. Крамаровский Л.М. Оценка качества бухгалтерского учёта на предприятиях: монография / Л.М. Крамаровский, В.Ф. Максимова. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 191 с.

2. Сухарева Л.О. Аудит: оцінка якості системи бухгалтерського обліку: [монографія] / Л.О. Сухарева, К.О. Закалінська; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. – 263 с.

3. Корнеева Т.И. Якість бухгалтерського обліку витрат на природоохоронну діяльність / Т.И. Корнеева // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: матер. X Всеукр. наук. Internet-конф. (22-23 лютого 2012 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 48-50.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АРЧИКОВА Я.О.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Перед руководством возникают множество проблем и одной из основных причин затруднения их решения является отсутствие на предприятии стратегии, финансово-экономических целей и критериев. Выходом из такого положения в условиях рынка является организация на предприятии системы финансового планирования.

Целью исследования является раскрытие сущности, методов финансового планирования и надобности финансового планирования деятельности каждого предприятия, для которого значим успех на современном этапе рыночной экономики.

Финансовое планирование близко соединено с организацией производственной деятельности предприятия. На значениях объема производства, себестоимости продукции, ассортимента продукции строится каждый финансовый показатель.

Финансовое планирование объединено и базируется на маркетинговый и производственный планы предприятия. Также оно покоряется миссии и совместной стратегии предприятия: ни одно финансовое предсказание не приобретет практическую значимость до того момента, пока не отработаны производственные и маркетинговые заключения. Финансовые планы будут неисполнимы, если недостигнуты назначенные маркетинговые цели, и неприемлемы, если обстоятельства достижимости целевых финансовых показателей бездоходны для

предприятия в долгосрочном периоде. Совокупная идея финансового планирования изображена на рис. 1 [1, с. 401].

Рис. 1. Комплексный характер планирования промышленного предприятия

Совокупный финансовый план создается с нужными промежутками, которые согласованы с каждой службой и отделением предприятия.

В ходе финансового планирования тщательно изучаются финансовые и натуральные показатели. Конечные значения каждого подразделения определяются в сводную службу. При надобности они могут быть детально расписаны. Эффективность работы предприятия, в общем, характеризуют обобщающие показатели эффективности, а уровень употребления отдельных разновидностей ресурсов и средств характеризуют частные показатели результативности [2, с. 239].

В ходе финансового планирования подвергаются решению такие задачи: снижение преходящей нагрузки на менеджеров; упорядочение деятельности менеджеров; создание скоординированных планов сквозным образом по предприятию; единый «язык» взаимодействия менеджеров всевозможных служб – финансовый язык платежей и поступлений, доходов и расходов, капитала [1, с. 202].

Финансовый план на промышленном предприятии охватывает конкретно финансовую и производственно-технологическую доли.

В современных условиях существуют факторы, которые ставят определенные рамки для использования финансового планирования на

промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики. Основными из которых являются: непредсказуемость изменений вносит трудности в процесс планирования; небольшое число предприятий, обладают финансовым потенциалом для исполнения основательных финансовых разработок; недостаток или отсутствие нормативно-правовой базы отечественного бизнеса.

Таким образом, для того, чтобы усовершенствовать систему финансового планирования на предприятии необходимо совершить такие мероприятия, как: стабильный контроль и корректировка плановых показателей; увеличение квалификационного уровня и профессиональных навыков специалистов предприятия; определение взаимосвязи между долгосрочными и краткосрочными планами предприятия.

При этом выполнение предложенных мероприятий даст возможность поднять эффективность системы финансового планирования на предприятиях Донецкой Народной Республики и вследствие этого усовершенствовать экономическое, организационное и производственное состояние промышленных предприятий.

Список использованных источников

1. Шмыгов А.Ф. Понятие и сущность финансового планирования / А.Ф. Шмыгов // Вестник Поволжского гос. ун-та сервиса. Серия «Экономика». – 2013. – № 6 (32). – С. 176-181.
2. Грейсон Д.К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Д.К. Грейсон. – М.: Экономика, 2011. – 319 с.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ПРОТИВ ВРАЖДЕБНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современных экономических условиях глобализации процессов руководство компаний сталкивается с необходимостью оперативного реагирования на изменившуюся экономическую ситуацию, поэтому заметно развивается рынок слияний и поглощений. Многие российские компании активно используют зарубежный опыт, а также новейшие технологии развития бизнеса, в том числе процессы слияний и поглощений (СиП) капитала.

Целью данного исследования является рассмотрение механизма враждебных поглощений, а также разработка комплекса теоретических положений и практических рекомендаций превентивных мер по

обеспечению эффективной защиты компаний от враждебных поглощений и рейдерских захватов.

Макроэкономическая ситуация в отношении России негативно повлияла на развитие рынка слияний и поглощений, однако итоги 2016 года и начала 2017 года свидетельствуют о том, что период спада на российском рынке заканчивается. В 2016 году количество сделок СиП с участием российских компаний пусть незначительно, но выросло – на 1,1%. Для сравнения – в предыдущем году спад составлял 10%.

Что касается активов, на территории России крупнейшие сделки происходят в добыче нефти и газа. Здесь речь идет исключительно о покупке миноритарных пакетов. Что касается компаний средней стоимости, то наибольшая доля сделок иностранных инвесторов на территории России относится к торговле. Заметно выросла активность иностранных покупателей в транспортной сфере, прежде всего в сегменте морских портов и терминалов, в сельском хозяйстве.

Рассмотрим динамику сделок слияний и поглощений на российском рынке на рис. 1, который свидетельствует о максимальном пике сделок на момент 2013 года, однако необходимо делать поправку на существенное изменение валютных курсов.

Рис. 1. Динамика сделок на российском рынке СиП по сумме, \$ млрд.

Враждебное поглощение или рейдерский захват компании проходит этапы, изображенные на рис. 2.

Рис. 2. Механизм враждебного поглощения

Используя эффективную систему превентивных мер, направленных на защиту предприятия, многие угрозы враждебных слияний и поглощений можно предотвратить. Выстраивать систему необходимо по следующим направлениям: проведение постоянного мониторинга внешнего информационного поля с целью своевременного обнаружения признаков угроз недружественного поглощения; построение надежной системы защиты инсайдерской информации; разработка и внесение изменений в учредительные и иные документы компании, направленные на минимизацию возможностей агрессора по перехвату корпоративного контроля; проведение политики, способствующей проявлению у наемных менеджеров-управленцев мотивации на развитие бизнеса; постоянная работа с акционерами; осуществление управления кредиторской задолженностью; внедрение механизмов, призванных защитить владельцев от утраты акций, а также от их хищения.

Таким образом, введение и эффективное использование превентивных мер, в сочетании с защитным механизмом государства, в основе нормативно-правового законодательства, постоянно обновляющегося по современным требованиям рынка, обеспечит максимальную защиту от рейдерских атак и снизит издержки по проведению мер защиты при уже существующих угрозах.

Список использованных источников

1. Богатиков А. Современные технологии противоправных поглощений предприятий и бизнеса / Богатиков А., Грачев В. // Агентство «Слияния и Поглощения». – 2015. – №4 (8). – С. 64-74.
2. Федоров А.Ю. Методика противодействия рейдерству: практические рекомендации / Федоров А.Ю. – М.: Библиотечка Российской газеты. – 2016. – 176 с.
3. Козлов А. Недружественные поглощения в Российской Федерации: сущность и современное состояние / Козлов А. // Агентство «Слияния и Поглощения». – 2016. – №7 (11). – С. 70-73.

СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

БЛАЖЕВИЧ А.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В рыночных условиях предприятия наиболее уязвимы при возникновении кризисов, вызванных различными внешними и внутренними факторами. Как показывает практика, угроза банкротства для

отечественных предприятий является следствием кризисов национальной экономики государства. Учитывая это, субъекты хозяйствования вынуждены адаптироваться к тем условиям, которые создаются факторами внешнего окружения, а управляемые внутренние факторы должны определять возможность осуществления антикризисной деятельности и адаптационных мероприятий.

Специфику антикризисного финансового управления характеризуют двумя тезисами. С одной стороны – это комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение финансового кризиса, а именно: системный анализ сильных и слабых сторон предприятия, оценка вероятности банкротства, управление рисками (выявление, оценка и нейтрализация), внедрение системы мер и т.д. С другой – система управления финансами, направленная на выведение предприятия из кризиса, в частности посредством санации или реструктуризации предприятия [1].

Антикризисное финансовое управление может быть эффективным или неэффективным. Эффективность антикризисного финансового управления характеризуется степенью достижения поставленных целей предупреждения, преодоления, смягчения или локализации финансового кризиса. Главной целью антикризисного финансового управления является обеспечение финансового равновесия в условиях определённости, неопределённости и рисков.

По нашему мнению, в полной мере сущность антикризисного финансового управления раскрывается через системный подход, который даёт возможность рассматривать антикризисное финансовое управление предприятием как систему, которая объединяет определённое множество взаимодействующих подсистем (рис. 1).

Под системой антикризисного финансового управления следует понимать систему принципов и методов разработки и реализации стратегических решений для достижения поставленной цели и стремлений общей системы управления предприятием. Это управление играет активную роль в общей системе управления, обеспечивая надёжное достижение целей финансовой деятельности предприятия.

Основными объектами при антикризисном финансовом управлении являются управление денежными потоками, рыночная стоимость предприятия, структура капитала, состав финансовых обязательств, активов, текущих затрат, уровень концентрации финансовых операций в зоне повышенного риска и др.

Субъектами механизма антикризисного финансового управления выступают собственники предприятия, ответственные лица или группы лиц, которые уполномочены принимать управленческие решения и принимать соответствующие меры относительно регулирования, контроля за всеми стадиями процесса антикризисного финансового управления на предприятии, государственные органы власти и управления, кредиторы,

кризис-менеджеры (в судебных процедурах банкротства – арбитражные управляющие).

Рис. 1. Система антикризисного финансового управления предприятием [составлено на основе 2]

Таким образом, успешная реализация антикризисных мероприятий возможна лишь при условии использования комплексного подхода, предусматривающего использование механизма антикризисного финансового управления в виде специальных методов и приёмов

управления процессами предупреждения, преодоления и ликвидации кризиса, что даёт возможность сформировать эффективную систему защиты от разрушительного влияния внешней среды, адекватную современным условиям хозяйствования.

Список использованных источников

1. Партин Г.О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. – 332 с.
2. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с.

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БОТАЛОВА Н.П.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современная наиболее эффективная концепция бизнеса заключается в том, что предприятие должно непрерывно находиться в состоянии реструктуризации. В экономике реструктуризация связана с повышением культуры бизнеса, что предполагает как рост уровня мировоззрения менеджеров, так и совершенствование стандартов ведения дел в организации.

Основными показателями высокой культуры бизнеса на предприятии являются:

- рыночная ориентация бизнеса;
- рациональное выполнение основных бизнес-процессов (маркетинга, логистики, производства продукции);
- эффективная социальная политика, ориентированная на рост производительности труда работников предприятия.

Процесс реформирования современных предприятий базируется на решении фундаментальных задач: формировании финансового и управленческого учёта, на основе которых выполняется финансовый анализ и диагностика бизнес-процессов.

Принципиальная структура системы финансового управления представлена в табл. 1.

Для осуществления инновационной деятельности на предприятии необходимо выполнить процедуру финансовой диагностики, которая обеспечивается данными финансового учёта.

Таблица 1

Диагностика бизнес-процессов на предприятии

Планирование (бюджетирование)	
Текущее планирование	Стратегическое планирование
Финансовая диагностика	Диагностика бизнес-процессов
Финансовый учёт	Управленческий учёт

Элементы управленческого учёта (маркетинг, логистика, производство продукции) служат общей базой диагностики бизнес-процессов. Финансовый учёт предназначен главным образом для основных потребителей экономической информации (топ-менеджеров, акционеров, кредиторов, поставщиков), и в целом характеризует результаты деятельности предприятия. На базе данных финансового учёта с помощью системы коэффициентов выполняется текущая финансовая диагностика предприятия, задача которой – вовремя информировать руководство об изменениях (нарушениях) в производстве и сбыте продукции. Главным источником показателей для финансового анализа является баланс компании и отчёт о финансовых результатах, анализ которых позволяет охарактеризовать эффективность хозяйственной деятельности, на основании чего можно определить угрозы и возможности существующего экономического положения и спрогнозировать будущие мероприятия инновационной политики фирмы.

Так как инвестиционная политика промышленного предприятия базируется на результатах деятельности за прошлые периоды, представляется затруднительной процедура экстраполяции будущего развития. Для разработки стратегии инновационного развития промышленного предприятия предлагается последовательное структурирование данных финансовой отчётности. С этой целью выполняется вертикальный и горизонтальный анализ первых двух форм финансовой отчётности предприятия. Затем рассчитываются финансовые коэффициенты, которые позволяют осуществить сопоставление данных баланса (ресурсов, обязательств и капитала предприятия) с финансовыми результатами коммерческой деятельности [1].

- К числу основных требований к финансовой информации относятся:
- своевременность поступления в связи с установленными сроками;
 - ценность для определения дальнейшей инновационной политики;
 - достоверность, отражающая экономическую сущность операций;
 - возможность аудиторской проверки.

Финансовые аналитики решают поставленные выше вопросы в соответствии с запросами основных потребителей финансовой информации:

- инвесторов, вкладывающих свой капитал в предприятие;
- кредиторов, которые временно предоставляют заём под заранее установленный доход;

– работников предприятия, которые заинтересованы в своевременном получении причитающихся им выплат согласно трудовому договору;

– потребителей, заинтересованных в стабильности поставок продукции и своевременном послепродажном обслуживании;

– республиканских организаций, в первую очередь налоговых органов.

Процесс активизации инновационной деятельности промышленных предприятий представляется проблематичным без вмешательства республиканских государственных органов, которые должны осуществлять регулирование экономическими методами: посредством налогообложения, предоставления бюджетных ассигнований на финансирование инвестиций [2].

Список использованных источников

1. Боталова Н.П. Диагностика финансовых результатов коммерческой деятельности промышленного предприятия в условиях рынка / Н.П. Боталова, И.Е. Боталов // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. – Донецьк, ДонДУУ, 2011. – № 4 (58). – С. 148-155.

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

БРОДСКИЙ М.Н.,

д-р экон. наук, профессор,

зав. кафедрой правового регулирования экономики

*Санкт-Петербургский государственный экономический
университет*

Управление предприятием на любой стадии его развития должно быть антикризисным, то есть способным предвидеть и предотвратить кризисные ситуации или, во всяком случае, ослаблять их. Высокая вероятность возникновения развития кризиса в процессе какого-либо предприятия предопределяет необходимость осуществления специализированного антикризисного управления.

В последнее время этот термин широко распространён, однако понимание сущности этого направления управления, его содержания,

особенностей ещё находится на стадии формирования. Политика антикризисного управления является частью общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в разработке и использовании системы методов предварительной диагностики угрозы банкротства и механизмов финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его защиту от банкротства.

Основной целью антикризисного управления является обеспечение устойчивого финансового состояния в результате своевременного реагирования на изменения, вызванные внешней средой (экономические, политические, социальные) через введение в действие антикризисных инструментов, позволяющих устранить временные финансовые затруднения на предприятии.

В соответствии с основной целью антикризисного управления, выделяются группы целей антикризисного управления (рис. 1).

Рис. 1. Цели антикризисного управления на предприятии

В процессе реализации своей основной цели антикризисное управление предприятием направлено на решение следующих основных задач:

- диагностика предкризисного финансового состояния предприятия и принятия превентивных мер предупреждения финансового кризиса;
- преодоление неплатёжеспособности предприятия, что позволит

остановить углубление финансового кризиса;

– проведение финансовой реструктуризации предприятия путём оптимизации структуры капитала, оборотных средств и денежных потоков, поможет восстановить финансовую устойчивость предприятия;

– предотвращение банкротства и даже ликвидации предприятия в условиях глубокого системного кризиса;

– оценка мер преодоления негативных последствий финансового кризиса и уровня потерь рыночной стоимости предприятия по сравнению с его кризисным уровнем [1].

Антикризисное управление можно рассматривать как дальнейшее формирование концепции стабилизационного менеджмента, так как одной из его задач считается регулирование ситуации, недопущения последующего углубления кризиса.

Отталкиваясь из теоретических основ стабилизационного менеджмента можно объяснить важность фактора времени в процессе антикризисного управления, необходимость сочетания тактических и стратегических решений с целью вывода предприятия из состояния кризиса и недопущения его возобновления в перспективе [2].

Антикризисное управление является определяющим фактором экономического развития не только отдельного предприятия, но и региона, страны в целом. Этот вид управления создаёт необходимые условия для стабилизации, дальнейшего развития и активизации деятельности предприятия не только на отечественном рынке, но и при выходе на зарубежные рынки.

Необходимость овладения основами антикризисного финансового управления обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики предприятия осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность, находясь под постоянным воздействием неблагоприятных внутренних и внешних факторов, которые могут привести к финансовому кризису и банкротству.

Список использованных источников

1. Лахтионов Л.А. Анализ финансовой устойчивости субъектов предпринимательской деятельности: монография / Л.А. Лахтионов. – М.: КНЭУ, 2011. – 880 с.

2. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под общ. ред. проф., д.э.н. А.П. Градова и проф., д.э.н. Б.И. Кузина. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 510 с.

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЦЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ЖУРАВЛЁВ В.М.,

*начальник сектора контроля и надзора
в сфере использования информационных технологий,
Министерство связи Донецкой Народной Республики;*

БУЛАХ И.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
менеджмента и хозяйственного права*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Особенностью ИТ-проектов, в частности, реализуемых органами государственной власти, является то, что конечным продуктом ИТ-проектов выступают технические решения. Общепринятая в текущее время практика в сфере управления проектами подразумевает, что цель проекта не включает в себя характеристики создаваемой ценности, а состоит из этапов создания или внедрения информационных систем либо автоматизации конкретных функций или бизнес-процессов. По мнению автора, данный подход является некорректным, потому что не даёт возможности управлять созданием ценности ИТ-проекта, а также ведёт к рассредоточению требований.

Альтернативой вышеизложенному подходу является подход постановки целей проекта, который устанавливает финансовые цели. В этом случае эффективность проекта возможно измерить конкретными показателями, а именно: чистым дисконтированным доходом, рентабельностью инвестиций, сроком окупаемости, внутренней нормой доходности и иными показателями финансовой эффективности [1]. Проблемой управляемости данного подхода является то, что денежные потоки, которые учитываются в показателях эффективности, будут создаваться частично или полностью в результате выполнения операционной деятельности организации с использованием ценности (программного продукта), созданного ИТ-проектом, за пределами его жизненного цикла. При этом невозможно использовать прямые финансовые показатели в качестве показателей эффективности ценности (программного продукта) ИТ-проекта для построения системы управления с использованием обратной связи.

В разработанном подходе предлагается осуществлять мониторинг факторов, влияющих на ценность и создающихся в течение жизненного цикла ИТ-проекта. Вместе с тем, целесообразно из всех факторов выбирать те, которые максимально приближены к ценности проекта, и которые возможно количественно измерить. Данный подход использует переменные ценности, описывающие значимые для бизнеса изменения

параметров основных процессов. Параметрами могут быть: приращение скорости выполнения процессов или оказания услуг (например, скорости поставки продукции), сокращение объёма запасов, сокращение затрат на выполнение процессов, сокращение дефектов и т.п. Основные требования со стороны методов к переменным ценности состоят в том, что они должны быть: значимыми для организации или программы, если проект выполняется в рамках программы; измеримыми на организационном уровне; достаточно чувствительными для того, чтобы отразить изменения, ожидаемые после выполнения проекта; возрастающими, то есть большее значение переменной должно соответствовать более предпочтительному для организации состоянию измеряемого фактора.

В данном подходе изменения в содержании рассматриваются не только как фактор риска, но и как основной инструмент управления процессом создания ценности (программного продукта) ИТ-проекта. Изменения вносятся по данным мониторинга переменных ценности (программного продукта) ИТ-проекта, значения которых меняются при его использовании в операционной деятельности организации.

Список использованных источников

1. Васильев А.И. Организация проектного управления в органах государственной власти / А.И. Васильев, С.Е. Прокофьев // Управленческие науки. – 2016. - № 4. – С. 44-52.

ВЛИЯНИЕ ТРАКТОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «РАСХОДЫ» НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

БЕРИГА А.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Категория «расходы» является сложной, многоаспектной, широко применяемой в коммерческой и бюджетной сферах, во всех звеньях хозяйственного учёта – финансовом, управленческом, налоговом, статистическом, а также в анализе, контроле, аудите, управлении. Однако трактовка расходов в различных сферах не является тождественной, что вызвано как большим количеством и разнообразием источников, в которых приводятся их определения, так и лингвистическими различиями, а также проблемами перевода. Неоднозначность трактовок приводит к некорректному использованию терминологии и, как результат, снижению качества информации как собственно о расходах, так и формируемой на их основе.

Исходя из современных тенденций повышения внимания к развитию управленческого учёта, и учитывая тот факт, что расходы являются одним из центральных объектов управления, стоит задача адаптации системы их учёта к современным потребностям хозяйствующих субъектов, а именно: устранение недостатков в нормативно-правовой базе, пересмотр методических подходов. И начинаться процесс такой адаптации должен с фундаментальных основ – определения собственно категории расходов, объединяющей целый ряд понятий, которые существенно отличаются по контексту – расходы, затраты, издержки, потери, вложения, инвестиции, закупки, платежи. При этом в нормативных документах и специализированной литературе зачастую трактовки различных видов расходов отождествляются. Например, для целей финансового учёта было бы целесообразным дать определение категории расходов в П (С) БУ 16 «Расходы» [1] более полно, увязав его с Планом счетов бухгалтерского учёта – в нём разделяются понятия расходов, потерь, затрат, что не подкреплено нормативной базой.

Зачастую на практике под расходами понимают далеко не только те, с участием которых формируется финансовый результат или объект налогообложения, но и платежи, а также разного рода инвестиции – капитальные, в ценные бумаги, в производство. Следует также отметить, что расходы – во всех их аспектах – в бюджетной сфере носят единое название издержек, что не способствует корректному универсальному использованию указанного термина. Ещё одной проблемной категорией, которая имеет непосредственное отношение к расходам, являются потери. Проблема заключается в том, что и в стандартах учёта, и в налоговом законодательстве не представлено определение именно категории, а приводится уже непосредственно перечень потерь или описание их видов.

Учитывая несогласованность терминологии, проблема определения различных категорий расходов возникает ещё и по причине некорректного перевода экономической литературы из-за разницы количества и толкований слов-соответствий в разных языках, в частности, английском, русском и украинском. Использование украиноязычной терминологии для целей учёта в Донецкой Народной Республике актуально, т.к. система финансового учёта в Республике базируется на украинской нормативной базе. А также на англоязычной, т.к. международные стандарты учёта и все фундаментальные исследования по управленческому учёту издаются на английском языке.

Опираясь на исследования учёных-специалистов в рассматриваемой проблематике, предлагаем акцентировать внимание на основные термины – расходы, затраты, выплаты, издержки, потери – и обосновать их объединение в группы. В соответствии с характером каждой конкретной хозяйственной операции, её влиянием на изменение статей, структуры и валюты баланса, в зависимости от вида деятельности предприятия, предлагаем выделить типовые операции, которые можно отнести к:

выплатам (укр.: виплати; англ.: *payments*), расходам (укр.: витрати; англ.: *charges*), потерям (укр.: втрати; англ.: *losses*), затратам (укр.: затрати; англ.: *expenses*), издержкам (укр.: витрати; англ.: *costs*) или различным видам издержек бюджетной сферы (укр.: видатки; англ.: *charges, expenses, costs, payments*).

Анализируя взаимосвязь категорий расходов, приходим к следующим выводам. Часть выплат являются расходами, а другая – издержками. В то же время часть расходов и издержек представляет собой затраты. Не все выплаты и затраты являются расходами. При этом все потери являются расходами, но обратное утверждение не верно. В бюджетной сфере используют термин «издержки» во всех значениях: выплаты, расходы, затраты, издержки, потери. Сложность заключается и в том, что все обозначенные группы не стабильны – в процессе хозяйственной деятельности происходит постоянное движение ресурсов и всех видов расходов с изменением их состояния и статуса, и участием на финальном этапе в формировании финансового результата.

Выводы. Многоаспектность расходов как экономической и учётной категории приводит к необходимости различать их толкование, исходя из контекста высказываний. Это является необходимым условием качественного учётно-аналитического процесса с целью предоставления корректной и релевантной информации менеджменту хозяйствующего субъекта для формирования финансовых и экономических показателей и дальнейшего управления ими. Перспективными направлениями исследования являются: предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей учёт затрат; разработка алгоритма анализа затрат с учётом приведенного разграничения категорий; пересмотр классификации расходов; анализ влияния трактовки категории «издержки» на качество информации, предоставляемой управленческим учётом пользователям.

Список использованных источников

1. Расходы: положение (стандарт) бухгалтерского учёта 16; утверждено приказом МФУ от 31.12.1999 № 318, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11>

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЛОБУЕВА Д.С.,

ассистент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Управление кадровым потенциалом на различных уровнях организации общества, формирование эффективной кадровой политики и разработка системы управления кадрами в органах местного самоуправления приобретают особую актуальность.

В молодой Донецкой Народной Республике остро встаёт проблема политического содержания подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих высшего и среднего эшелонов, всё чаще функционирующих, как того требуют принципы демократии, в режиме открытости и подотчётности обществу, партнёрства с гражданами и их объединениями [1, с. 9].

Без адекватной системы высшего образования, научно-исследовательских учреждений и подготовки кадров высшей квалификации, создающих критическую массу квалифицированных и образованных людей в обществе, ни одна страна не в состоянии обеспечить реально устойчивое развитие [2, с. 198].

Деятельность органов доходов и сборов Донецкой Народной Республики требует специально подготовленных специалистов. Сегодня актуальны такие вопросы:

- каким образом должна строиться современная модель республиканской кадровой политики в налоговой деятельности;
- каким образом должна осуществляться подготовка нового поколения управленческих кадров в налоговых органах [3, с. 168].

Важной составляющей реформирования кадровой политики выступает профессионализация кадровых служб в органах доходов и сборов ДНР.

В современных условиях решение вопроса формирования кадровой политики для налоговой деятельности может стать решающим фактором преодоления негативных процессов в экономике и в социальной жизни граждан, так как способность власти эффективно управлять напрямую зависит от профессионального уровня ее управленцев [4, с. 37].

Понятно, что ни одна реформа, закон, любые нормативно-правовые акты не смогут быть реализованы и останутся только благими намерениями, если не обращать внимания на «человеческий фактор» управленческих кадров.

В настоящее время любые начинания, проводимые в Республике, наталкиваются на такие сложности, как:

- существование кадров, которые не могут в полной мере соответствовать новым целям, которые стоят перед Республикой;
- «текучка» в органах власти, отсутствие реального материального стимулирования и системы кадрового роста не позволяют создавать реальный кадровый резерв и готовить компетентных специалистов;
- отсутствие реально работающих системных антикоррупционных механизмов;
- отсутствие единого подхода к культуре управления в органах власти на всех уровнях.

Из-за постоянной «текучки» в органах власти, отсутствия материального стимулирования и системы кадрового роста возникают проблемы в формировании реального кадрового резерва компетентных специалистов.

Нынешняя организационная структура налоговой системы не является гибкой. Основные проблемы функционирования налоговых органов в ДНР связаны с невозможностью его быстрой реструктуризации в соответствии с быстро меняющимся налоговым законодательством и деловым климатом региона, появлением новых экономических субъектов, что вместе ведет к реальным бюджетным потерям.

Наиболее значительными проблемами в функционировании налоговых органов ДНР являются:

- неэффективная организационная структура налоговых органов: громоздкая, нарушение информационных потоков, неравномерное распределение отношений;
- отсутствие эффективного взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, налоговая культура;
- отсутствие личного желания инспекторов участвовать в создании эффективной организационной схемы налоговой системы;
- обширная сеть небольших налоговых инспекций, которые контролируют относительно небольшие объемы доходов, вызывает высокий уровень косвенных затрат (расходы на оборудование, содержание и обучение персонала) и требует значительных усилий для координации своей работы.

Наиболее важным критерием оценки конкурентоспособности является эффективное состояние налоговой структуры как качества контрольной деятельности налоговых органов, наряду с хорошо продуманным налоговым законодательством и уровнем налоговой нагрузки на налогоплательщиков. Таким образом, предлагается оптимизировать организационную структуру налоговых органов. В этом случае целесообразно заменить ранее использованный принцип его формирования функционально-компетентным. Он включает организацию подразделений в зависимости от выполняемых ими функций, что позволит им лучше специализироваться на их внедрении и повышать

компетентность персонала. Специализация налоговых органов в соответствии с функционально-компетентным принципом позволит:

- осуществлять налоговый контроль, бухгалтерский учет, анализ и прогнозирование налоговых поступлений от различных категорий налогоплательщиков лучше и эффективнее;
- уменьшить избыточный поток документов;
- получать полную информацию участникам бюджетного процесса.

Список использованных источников

1. Братковский М.Л. Компетентностный подход к профессиональной подготовке государственных служащих // Сб. науч. работ. Серия «Государственное управление». – Вып. 2. Экономика и управление народным хозяйством. – ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонГУУ, 2016. – С. 8-14.

2. Дорофиев В.В. Подготовка кадров высшей квалификации – основа становления и развития государственных институтов, экономики и социальной сферы Донецкой Народной Республики / В.В. Дорофиев, А.В. Кретьева // Сб. науч. работ. Серия «Государственное управление». – Вып. 3. Экономика и управление народным хозяйством. – ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 198-205.

3. Волобуева Д.С. Управление персоналом в системе органов доходов и сборов ДНР / Д.С. Волобуева // Сб. науч. работ. Серия «Финансы, учёт, аудит». – 2017. – №7. – С. 167-172.

4. Волобуева Д.С. Управление персоналом в системе органов доходов и сборов ДНР / Д.С. Волобуева // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 6-7 июня, 2017 года. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 36-39.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

*д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Несовершенство финансовых рынков прежде всего связывают с неэффективностью именно системы их государственного регулирования.

Данная проблема поставила на повестку дня поиск нового инструментария предупреждения не только шоковых ситуаций, но и

реакции на эти шоки экономических агентов [2, с. 348]. Это предъявляет повышенные требования к информационной составляющей принятия управленческих решений по оценке современного состояния, тенденций развития мирового и национальных финансовых рынков, состояния и потребностей развития экономики страны.

Под информационной составляющей государственного управления развитием рынка предлагается понимать совокупность информационных ресурсов и технологий, в результате функционирования которых формируется единое информационное пространство финансового рынка.

Такая составляющая позволяет принимать взвешенные решения в соответствии с текущим развитием финансового рынка страны.

С целью обеспечения эффективного регулирования функционирования и развития финансового рынка государство должно создать определенные предпосылки для формирования единого информационного пространства рынка. Реализация цели по созданию единого информационного пространства должна осуществляться поэтапно.

Первый этап представляет собой создание системы формирования аналитико-критериальной информации. Он содержит:

- анализ макроэкономической информации по развитию тенденций и макроэкономической ситуации на мировом, национальном финансовом рынке;
- устойчивости национальной финансовой системы и оценки интегрированного риска финансового рынка.

Второй этап связан с формированием системы обработки информации и включает в себя:

- методы унификации, стандартизации и систематизации системы обработки информации;
- формирование единой методики по определению устойчивости финансовой системы и финансового рынка;
- определение соответствия развития национального финансового рынка тенденциям мирового финансового рынка.

На третьем этапе осуществляется формирование эффективной системы информационного обмена на межгосударственном и внутригосударственном уровнях, системы информации населения.

Четвертым этапом является создание системы по определению решений по дальнейшему развитию финансового рынка, которая предусматривает наличие определенного программного обеспечения, использование соответствующей модели принятия и корректировки решений для формирования системы выработки решений по развитию устойчивого финансового рынка.

Такой подход к формированию информационной составляющей для принятия эффективных управленческих решений по отношению к потенциальным путям развития позволит определить направления структурных преобразований финансового рынка, повысить

эффективность реализации инвестиционных программ, направленных на финансирование расширенного воспроизводства реального сектора экономики.

Для повышения эффективности регулирования финансовым рынком необходимо предусмотреть:

- выделение приоритетов государственной политики по развитию финансового сектора и разработку стратегии его развития при непосредственном участии Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и других властных структур;

- совершенствование законодательной и нормативной базы;

- унификацию нормативных требований, методов и процедур надзора;

- создание надежной системы информационного обмена между отдельными органами на основе заключения соглашений об обмене информацией и сотрудничестве или подписания меморандумов;

- повышение устойчивости и прозрачности функционирования финансового сектора;

- повышение требований по лицензированию деятельности финансово-кредитных учреждений;

- построение системы подготовки кадров и повышения их квалификации;

- обеспечение совершенствования системы финансирования деятельности надзорных органов (за счет внедрения частичного ее финансирования участниками рынка, или государственного финансирования);

- гармонизацию деятельности органов надзора и регулирования в разрезе секторов;

- создание такого регуляторного механизма, отвечающего требованиям однородности, или приближения регуляторных механизмов отдельных регуляторов на основе разработки единых методических и методологических подходов к различным сегментам финансового рынка.

Список использованных источников

1. Деєва Н.Е. Корпоративне управління і фінансовий ринок: проблеми теорії та практики: монографія / Н.Е. Деєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – 524 с.

2. Волощенко Л.М. Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / Л.М. Волощенко; ДонДУУ. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 452 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

ГАСАНОВА Н.Т.,

докторант кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит»
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета,
г. Гянджа

Страхование считается одной из древнейших категорий общественно-производственных отношений. Его возникновение обусловлено рискованным характером общественного производства, являющегося причиной беспокойства собственников имущества и товаропроизводителей за своё материальное благополучие. Страхование можно рассматривать, как идею возмещения материального ущерба путём солидарной его раскладки между заинтересованными владельцами имущества, т.е. создания страхового фонда. Первоначально существовавшее страхование в натуральной форме с развитием товарно-денежных отношений уступило место страхованию в денежной форме. Вероятностный характер возникновения ущерба и раскладка его в денежной форме позволили заранее формировать страховой фонд. При этом в качестве основы страховых премий применялась вероятная средняя величина возможного ущерба, приходящаяся на каждого участника страхования [4].

Современное состояние страхового рынка Азербайджана можно определить с помощью показателей, характеризующих его состояние (табл. 1 и 2). Важнейшим количественным показателем является число страховых компаний. Сегодня азербайджанский рынок характеризуется резким сокращением их числа. Следующим показателем, характеризующим состояние страхового рынка, является величина совокупных активов страховщиков.

Таблица 1

Определение понятия «страховщик»

№ пор.	Наименование документа	Определение понятия «страховщик»
1	Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 4 «Договоры страхования»	Страховщик – сторона, обязанная по договору страхования выплатить держателю полиса возмещение в случае наступления страхового случая. Страховщиком МСФО (IFRS) 4 называет любое предприятие, которое выпускает договор страхования, вне зависимости от того, является ли оно страховщиком для юридических или надзорных целей
2	Азербайджанское законодательство	Страховщик – местное юридическое лицо, являющееся стороной договора страхования и обладающее соответствующей лицензией на осуществление страховой деятельности на основании настоящего Закона, на котором в случае наступления страхового случая, предусмотренного в договоре страхования, лежит обязательство по выплате страхового возмещения в порядке, предусмотренном законами об обязательном страховании или договором

Определение договора страхования

№ пор.	Наименование документа	Определение договора страхования
1	Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 4 «Договоры страхования»	Договор, по которому одна сторона (страховщик) принимает на себя значительный страховой риск от другой стороны (держателя полиса), соглашаясь предоставить компенсацию держателю полиса, в случае если оговоренное будущее событие, возникновение которого неопределённо (страховой случай), неблагоприятно повлияет на держателя полиса
2	Азербайджанское законодательство	Договор страхования – соглашение, в котором закрепляются условия принятия страховщиком на себя обязательства выплаты на основании наступления определённого случая возмещения или согласованной денежной суммы за причинённый ущерб, убытки в связи с рисками, которым может подвергнуться объект страхования, взамен уплаты страхователем соответствующего страхового взноса

По данному показателю страховой рынок Азербайджана чрезвычайно неоднороден. Незначительные размеры уставного и резервного капиталов обуславливают низкую ёмкость страхового рынка. Недостаточная развитость страхового рынка Азербайджана привела к тому, что большинство рисков в экономике страны сейчас либо вообще ничем не обеспечено, либо обеспечено крайне незначительно [3].

К показателям, характеризующим состояние страхового рынка, относятся также величина собранных страховых взносов и произведенных страховых выплат. Данные показатели в абсолютном выражении будут приведены чуть ниже. Сами по себе данные цифры не могут дать непосвящённому человеку представление о состоянии страхового рынка, поэтому полагаем целесообразным привести для сравнения некоторые данные в этой области по развитым странам. Если для США средний размер страховой премии в расчёте на одного жителя страны составляет 2000 долл., для Швейцарии 3000 долл., для Японии – 4500 долл., для России – 40 долл., то для Азербайджана аналогичный показатель составляет около 25 долл. Совокупные уставные капиталы всех отечественных страховых компаний эквивалентны аналогичному показателю для одной-двух акционерных страховых компаний США. Как видно из приведенного примера, масштабы и само содержание страховых операций на отечественном страховом рынке и за рубежом несопоставимы.

Список использованных источников

1. Алексеева Г.И. Проблемы применения положений Мсфо (IFRS) 4 «Договоры страхования» / Г.И. Алексеева, О.Н. Семёнова // Международный бухгалтерский учёт. – 2012. – № 39 (237). – С. 24-31.
2. О страховании: Закон Азербайджанской Республики № 435 от 25 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17795
3. МСФО (IFRS) 4 – «Договоры страхования»: пособие по МСФО для специалистов в области бухгалтерского учёта и отчётности. – М., 2011. – 45 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bankir.ru/technology/vestnik/uchebnye-posobiya-po-msfo
4. Палий В.Ф. Международные стандарты учёта и финансовой отчётности / В.Ф. Палий. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 186 с.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

ГОРДЕЕВА Н.В.,

ассистент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Многие современные ученые и экономисты [1-4] в контексте своих научных работ уделяют значительное внимание стратегическому управлению предприятием на основе сбалансированной системы показателей (предложенную Д. Нортон и Р. Капланом). Данная система является наиболее перспективным инструментом управления предприятием в современных условиях хозяйствования. Система, сформированная на причинно-следственных связях между стратегическими целями, которые отображены параметрами и факторами реализации запланированных результатов предприятия.

Исследования показывают, что данная система выражается двумя основными положениями:

– одних финансовых показателей недостаточно для того, чтобы в полной мере и исчерпывающе отразить состояние предприятия, поэтому их необходимо дополнять другими показателями;

– данная система показателей может быть применена как комплексный индикатор состояния предприятия, а также как система управления, которая способна обеспечить связь между стратегической политикой владельцев и операционным управлением деятельностью предприятия.

Учитывая вышеизложенные положения, можно выделить цели системы сбалансированных показателей – рис. 1 [2].

Рис. 1. Цели системы сбалансированных показателей

Следует также отметить, что главное направление системы направлено на усиление роли стратегии предприятия, ее формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника надлежащей информации. По замыслу авторов система сбалансированных показателей является моделью разработки сбалансированной стратегии предприятий.

Как показывает зарубежный опыт, предприятие зависимо от ряда причин, которые оказывают влияние на неэффективную деятельность самого предприятия. Среди них можно выделить:

- руководство, как правило, редко доводит стратегию предприятия к сведению управления, поэтому большинство сотрудников не понимают, каким образом их действия влияют на достижение стратегических целей;
- большинство систем вознаграждения привязаны к достижению краткосрочных финансовых результатов, а не долгосрочных стратегических инициатив;
- процессы составления бюджетов и стратегического планирования в основном являются разъединенными [3].

Поэтому именно контроль в системе совершенствования стратегического управления является тем инструментом, который должен уменьшить разрыв между стратегическими целями и ежедневными действиями сотрудников предприятия. Однако большинство систем управленческого контроля предприятия построены вокруг системы сбалансированных показателей, которые фокусируются на принятии текущих решений, а не связывая краткосрочные действия с долгосрочной

стратегией. Более того, традиционные финансовые показатели деятельности предприятия могут «сработать» против стратегии управления [4].

Подводя итог, следует отметить, что система сбалансированных показателей является современным инструментом управления, который позволяет провести соответствие между стратегическими целями и оперативной деятельностью предприятия, распределить ресурсы в соответствии с приоритетами, выделенными в стратегии, скоординировать показатели, контролировать достижение поставленных целей и тем самым повысить эффективность управления.

Список использованных источников

1. Беседин А.Л. Теорико-методологические основы реформирования предприятий реального сектора экономики: учебное пособие / А.Л. Беседин. – Тула: Изд-во ТулГУУ, 2013. – 258 с.
2. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 214 с.
3. Баранов И.Н. Оценка деятельности организации: подход Р. Каплана и Д. Нортон / И.Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 8. – С. 63-70.
4. Кильмаматов А.А. Структура и цели системы сбалансированных показателей в стратегическом управлении предприятием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/struktura-i-tseli-sistemy-sbalansirovannyh-pokazateley-v-strategicheskom-upravlenii-predpriyatiem>

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОРОДНИЧАЯ Е.В.,

*ассистент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сложность и динамизм внешней и внутренней среды промышленных предприятий Донецкой Народной Республики, усложнение требований, предъявляемых к деятельности предприятий в связи с обострением военно-политического и экономического кризиса, вызывают необходимость формирования адекватной системы управления, цель которой – поддержание стабильности работы предприятия и обеспечение её эффективности. В широком смысле слова стратегические интересы организаций заключаются в такой адаптации к воздействию внешнего

окружения, которая позволяет сохранить устойчивость их развития, даже в сложившихся условиях их функционирования. Этого требуют задачи выживания Республики как социально-экономической системы. Для этого, прежде всего, необходимо учитывать динамизм и изменчивость конъюнктуры сложившегося рынка, которые определяют будущие финансовые поступления, а значит производственные мощности предприятия и возможность их расширения, непосредственно влияющие на масштабы и стабильность производства. Несоответствие темпов роста рынков и объёмов выпуска продукции, несогласованность функционирования различных звеньев производственной цепочки приводят к снижению рентабельности, финансовой устойчивости, разнонаправленности интересов менеджмента и персонала предприятий. Возникают противоречия между ориентацией производства на потребительскую ценность и требованиями эффективного использования ресурсов, которые затрудняют выбор направлений развития предприятия. В связи с этим особую актуальность приобретает задача формирования *стратегии устойчивого развития предприятия*, направленная на пропорциональность и сбалансированность всех функциональных процессов, протекающих на производстве.

Таким образом, целью данной работы является обоснование необходимости управления устойчивым развитием предприятия на основе комплексного подхода к оптимизации процессов финансово-хозяйственной деятельности, который обеспечит высокую эффективность функционирования предприятия путём адаптации его к возмущениям внешней среды.

Обязательным условием существования любой системы, в том числе и такой сложной социально-экономической, которой является ДНР, выступает *развитие* как ведущий фактор, который в конечном счёте обеспечивает выживание и конкурентоспособность предприятия на рынке. В экономическом словаре категория «развитие» трактуется, как процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему [1]. Анализ литературных источников позволяет утверждать, что эффективное управление деятельностью предприятия (организации) должно быть направлено на осуществление целесообразных непрерывных и качественных изменений. В понятии «развитие» следует выделить такой контекст, как необратимое, направленное, закономерное изменение состава его элементов, или структуры, которое отражает специфику деятельности предприятия как экономической системы [2]. Известные учёные Б. Карлофф, М. Портер, И. Ансофф особое внимание уделяют развитию предприятия на основе разработки и реализации конкурентных стратегий, обеспечивающих «гармоничное взаимодействие с окружающей средой» [3]. Из этого вытекает, что содержание термина «развитие предприятия» тесно

связано с такими результатами его деятельности, как совершенствование продукции и разработка её новых видов, расширение рынков и освоение новых сегментов, увеличение доли рынка по сравнению с основным конкурентом, создание принципиально новых стратегических бизнес-единиц, которые могут быть достигнуты при эффективном управлении в формате системного, комплексного, функционального и эволюционного подходов (рис. 1).

Рис. 1. Специфика функционирования организации как экономической системы

Таким образом, понятие «устойчивое развитие», которое получило мощный импульс разнопланового исследования после публикации «доклада Брундтланд» «Наше общее будущее» (1987 г.), следует рассматривать как «...способность системы функционировать в состояниях, близких к равновесным, в условиях постоянных внешних и внутренних возмущающих воздействий» [4]. Важным условием его обеспечения является эффективное стратегическое управление на последовательных этапах разработки и реализации стратегии устойчивого развития, ядром которой выступает стратегическая цель, определяющая будущее состояние экономической системы предприятия. Её правильный выбор возможен только с использованием предшествующего сценарного стратегического прогнозирования, осуществляемого на многоальтернативной основе.

Список использованных источников

1. Войнова Ю.С. Организационно-методическое обеспечение устойчивого развития портового предприятия: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук (08.00.05) / Войнова Юлия Сергеевна; Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. – М., 2010. – 25 с.
2. Зингер О.А. Формирование стратегии устойчивого развития промышленного предприятия: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук (08.00.05) / Зингер Оксана Анатольевна; Пензенский гос. университет. – Пенза, 2010. – 25 с.
3. Растопчина Ю.Л. Моделирование процесса динамики критических состояний организации / Ю.Л. Растопчина, И.П. Зайцева // Научные ведомости. – 2010. – № 1 (72). – Вып. 13/1. – С. 119-128.
4. Цыцарова Н.М. Стратегическое управление в контексте устойчивого развития промышленного предприятия / Н.М. Цыцарова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сборник статей по матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2011. – С. 81-85.

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕМИДОВА И.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Некоммерческие организации (НКО), являясь полноправным участником воспроизводственного процесса в экономике страны, имеют специфические особенности осуществления своей деятельности, обусловленные социальной направленностью этой деятельности и отсутствием их зависимости от необходимости получения прибыли. НКО – это «организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками» [1]. Именно фактор неприбыльности определяет особенности формирования бюджета некоммерческих организаций.

Целью исследования является анализ особенностей формирования бюджета некоммерческих организаций.

Факт социальной направленности деятельности некоммерческих организаций не исключает возможности их предпринимательской деятельности, и поэтому источники формирования бюджета НКО получают в результате уставной и коммерческой деятельности.

Особенности формирования бюджета НКО определяются главной целью уставной деятельности, порядком и источниками её

финансирования. Некоммерческие организации формируют свой бюджет за счёт [2]:

- поступлений от членов организации, её участников и учредителей;
- целевого бюджетного финансирования социально-значимых проектов государством на разных уровнях от центрального до местного муниципального бюджета;
- предоставления грантов различной целевой направленности и уровня: от грантов президента страны до грантов, предоставляемых различными организациями и физическими лицами;
- финансирования, осуществляемого коммерческими организациями и физическими лицами в виде благотворительных взносов, оказания услуг, предоставления в безвозмездное пользование оборудования, помещений и рабочего времени сотрудников;
- выручки от предпринимательской деятельности;
- дивидендов, процентов, доходов, получаемых от собственности НКО, а также другие поступления.

Внимание к развитию некоммерческих организаций в современных условиях объясняется способностью НКО быстро реагировать на насущные потребности населения. Кроме того, являясь социально-ориентированными, активными организациями, некоммерческие организации обладают способностью генерировать социально-значимые инновационные проекты, реализовывать проекты общественного контроля деятельности государственных структур, разрабатывать новые методы социальной работы с населением [3].

В России в настоящее время основным субъектом финансирования деятельности НКО является не государство, а благотворительные пожертвования бизнес-структур, отдельных граждан и зарубежных фондов. Эти пожертвования составляют 73% бюджета некоммерческих организаций, а государственное финансирование составляет всего 5% [2]. При этом государство формирует бюджет НКО за счёт прямого бюджетного финансирования путём оказания услуг через гранты и контракты, а также путём самофинансирования.

Тенденции развития этого явления можно увидеть по данным Госкомстата России [4], представленным в табл. 1.

По данным табл. 1 построена гистограмма, наглядно показывающая уверенную тенденцию увеличения абсолютной суммы вклада НКО в структуре использования ВВП государства с 217 млрд руб. в 2008 г. до 342 млрд руб. в 2017 г. (рис. 1).

Таблица 1

Показатели расхода ВВП на конечное потребление в России

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ВВП в рыночных ценах (млрд руб.), в т.ч.:	41429	39101	46309	55800	62599	73134	79200	83387	86149	92037
расходы на конечное потребление, из них:										
домашних хозяйств	20011	21086	23617	27164	30544	38465	42016	43336	44965	47872
гос. управления	7195	7872	8671	10041	11665	13552	14207	14795	15751	16549
НКО, обслуживающих домашние хозяйства	217	233	226	234	263	257	288	314	344	342
Доля НКО в сумме ВВП, %	0,52	0,60	0,49	0,42	0,42	0,35	0,36	0,38	0,40	0,37

Рис. 1. Расходы на развитие системы НКО в России

Однако абсолютные показатели увеличения вклада некоммерческих организаций в ВВП России дают недостаточно полную картину развития этого явления. В табл. 1 представлены относительные показатели доли НКО в структуре использования общей суммы валового внутреннего продукта России, которые отражены на графике на рис. 2.

Рис. 2. Доля НКО в структуре использования общей суммы ВВП, %

На рис. 2 видна противоположная тенденция уменьшения доли НКО в общей сумме валового внутреннего продукта России. Это противоречит современным общемировым тенденциям. В развитых странах вклад НКО в экономику страны значителен. Например, в Нидерландах он составляет 15,3%, а в Израиле и США – 12,6 и 7,5% соответственно [5]. Такие значительные объёмы доли НКО в валовом внутреннем продукте зарубежных стран объясняются, на наш взгляд, достаточно большим историческим промежутком развития НКО в этих странах, доверием населения к ним и качеством предоставляемых услуг, которое в большинстве случаев гораздо выше, чем в коммерческом секторе.

В России, как и в ДНР, сектор некоммерческих организаций ещё очень молод и только начинает формирование сознательного гражданского общества, в рамках которого создаётся новый человеческий капитал, способный создавать новую стоимость не только в коммерческом и государственном секторах, но и в некоммерческом секторе, который производит социально-ориентированную продукцию и услуги.

Таким образом, специфика формирования бюджета НКО заключается, прежде всего, в целевой направленности уставной деятельности некоммерческих организаций и обеспечении этой деятельности в основном за счёт привлечения благотворительных средств граждан и организаций, членских взносов, целевого финансирования и грантов, что позволит сформировать социально-ориентированное гражданское общество, способное самостоятельно финансировать деятельность НКО.

Список использованных источников

1. Михадов С.С. Анализ деятельности некоммерческих организаций: учебное пособие / С.С. Михадов. – Махачкала: ДГИНХ, 2011. – 77 с.

2. Грищенко А.В. Механизмы формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций / А.В. Грищенко // Вестник финансового университета. Финансы: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 64-74 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-finansovyh-resursov-nekommercheskih-organizatsiy>

3. Кутьева Д.А. Многомерность источников финансирования некоммерческих организаций / Д.А. Кутьева // ПСЭ. – 2013. – № 4 (48). – С. 195-198 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mnogomernost-istochnikov-finansirovaniya-nekommercheskih-organizatsiy>

4. Россия в цифрах: статистический сборник / Официальное издание. Федеральная служба государственной статистики. – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>

5. Князева М.В. Функционирование некоммерческих организаций в Российской Федерации на современном этапе и их влияние на социально-экономические процессы / М.В. Князева // Вестник Томского гос. ун-та. – 2011. – № 344. – С. 141-144 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-nekommercheskih-organizatsiy-v-rossiyskoy-federatsii-na-sovremennom-etape-i-ih-vliyanie-na-sotsialno-ekonomicheskie>

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОЦЕНКО А.В.,

*аспирант, ассистент кафедры международной экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Процедуры разработки, создания объекта интеллектуальной собственности (ОИС), получение авторских прав на него, доведение объекта до финального состояния, непосредственно сопровождаются неизбежными издержками, которые несёт самостоятельно изобретатель. С учётом промышленной ориентации Донецкой Народной Республики, наличие современной технологии производства – неотъемлемый элемент в восстановлении и развитии экономики с целью дальнейшей интеграции в экономику Российской Федерации. По причине отсутствия некоторых действенных способов эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности возникают конфликты интересов между государством, заинтересованном в экономическом прогрессе, и инноватором, который рассчитывает на компенсацию затрат за создание и апробацию объекта интеллектуальной собственности собственными

усилиями.

Коммерциализация объекта интеллектуальной собственности, как инновационного продукта, осуществляется либо через использование прав в производстве инновационной продукции, либо через передачу прав на них. Трансфер прав на объекты интеллектуальной собственности возможен благодаря передаче (уступке) всех имущественных прав другому лицу, внесению прав на ОИС в уставной капитал хозяйственного субъекта, передаче прав пользования другому юридическому или физическому лицу.

Способы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности представлены на рис. 1 [1].

Рис. 1. Структура способов коммерциализации ОИС

Среди перечисленных выше способов коммерциализации ОИС в Республике отсутствует способ уступки прав собственности, как и безопасный способ передачи прав на использование новшеств (кооперация на основании лицензионного договора, промышленной концессии, договора лизинга). Основной причиной отсутствия подобной практики внутригосударственной инновационной деятельности для физических и юридических лиц является недостаток гармонизации правовой системы и законодательной базы по защите, обращению и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности [2].

Расширяя функционал Центрального Республиканского Банка, вспомогательной институции, осуществляющей финансовые расчёты при коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и являющейся государственным гарантом проведения коммерческих операций, оплате вознаграждения за пользование ОИС между субъектами хозяйственной деятельности, контролирующей регламент передачи прав собственности, а также формируя правовую базу и органы судебной власти, охраняющие права изобретателей, предлагается сформировать механизм коммерциализации ОИС.

Основой разработанного механизма (рис. 2) являются судебная,

финансово-банковская институции государства, руководствующиеся республиканским и международным законодательствами. Также в построении механизма коммерциализации ОИС предполагается использовать звено научно исследовательских институтов, университетов, работающих совместно с предприятиями государственного и частного сектора.

Рис. 2. Механизм коммерциализации ОИС с использованием финансово-банковского центра (ЦРБ)

В работе проведен анализ форм коммерциализации ОИС, предложен механизм коммерциализации ОИС для стимулирования инновационного развития экономики Донецкой Народной Республики при участии финансово-банковского центра (ЦРБ ДНР).

Список использованных источников

1. Кудашов В.И. Формы и методы коммерциализации интеллектуальной собственности / В.И. Кудашов, Ю.В. Нечепуренко // Труды БГТУ. Серия 5: экономика и управление. – 2015. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-kommertsializatsii-intellektualnoy-sobstvennosti>

2. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности / О.А. Рузакова. – М.: МФПА, 2004. – 308 с.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

ЕВСЕЕНКО В.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Определение приоритетности в сфере расходов местных бюджетов является действенным инструментом влияния на структурные преобразования в социальной сфере и отраслях экономики. На современном этапе совершенствования финансово-бюджетных отношений в Донецкой Народной Республике усиливается необходимость развития системы бюджетного планирования и повышения эффективности бюджетных расходов. От своевременности и качества принятия решений по распределению и использованию средств местных бюджетов зависит сбалансированность финансовой системы и результативность бюджетной политики. Учитывая это, важным является оптимальное распределение ограниченного объёма бюджетных средств по направлениям социально-экономического развития, обеспечение соответствия структуры расходов бюджетов определённым стратегическим целям Республики [1].

Бюджетная система Донецкой Народной Республики состоит из республиканского и местных бюджетов. Бюджетный процесс – это порядок составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета и формирования отчётности об исполнении бюджета, регламентированный бюджетным законодательством, а также осуществление контроля над соблюдением бюджетного законодательства. Составление и исполнение бюджета, формирование отчётности осуществляются в соответствии с бюджетной классификацией [2].

Основываясь на мировом опыте, при реформировании бюджетного процесса целесообразно осуществить постепенный переход от традиционного бюджетного менеджмента к системе управления государственными финансами на основе результативности, введения различных форм мониторинга, оценки и бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Внедрение методов формирования бюджета на принципах БОР предполагает изменения в подходах к организации финансового обеспечения расходных полномочий путём финансирования выполнения соответствующих функций, а не собственно расходов.

Изменение методологии бюджетного планирования неизбежно приводит к возникновению ряда проблем переходного периода (об этом убедительно свидетельствует опыт внедрения БОР в Российской Федерации и других бывших советских республиках), которые в практической плоскости бюджетирования выражаются в следующем [3]:

1) несоответствие целей, заданий и результативных показателей объёму полномочий отдельных субъектов бюджетного планирования;

2) существенные ограничения количественной оценки результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств с учётом недостаточных возможностей статистики;

3) отсутствие наработанных методических подходов для установления плановых значений результативных показателей деятельности бюджетных учреждений и других получателей бюджетных ассигнований;

4) неприспособленность нормативного регулирования процесса и механизмов разграничения расходов на программные и непрограммные.

Решение очерченного круга проблемных вопросов на территориальном уровне управления целесообразно осуществлять, на наш взгляд, путём соблюдения таких методологических основ:

1. В процессе поэтапной замены затратного бюджетного планирования по штатам и контингентам системой БОР потребуют конкретизации цель и задачи формирования бюджетных запросов в соответствии со сферой уставной деятельности бюджетных учреждений – распорядителей бюджетных средств.

2. Результативные показатели деятельности главных распорядителей бюджетных средств должны отражать, прежде всего, чётко очерченные программные мероприятия, а не их цели и задачи.

3. Внедрение БОР на уровне местных бюджетов требует создания региональной системы мониторинга результативных показателей деятельности отраслевых органов управления.

4. Объективная оценка плановых объёмов финансирования на субнациональном уровне должна дополняться проведением систематического сравнительного анализа числовых значений параметров расходных полномочий различных местных бюджетов по соответствующей иерархично-управленческой горизонтали.

5. Действенность и эффективность БОР определяется рациональным разделением расходных бюджетных назначений на программные и непрограммные.

Таким образом, усовершенствование механизма планирования расходов занимает важное место в бюджетном процессе государства как инструмент повышения уровня эффективности, результативности и прозрачности использования бюджетных средств. Решение проблем бюджетирования показателей расходов местных бюджетов, а также оптимизации сети бюджетных учреждений требует усовершенствования методов и приёмов финансового менеджмента в системе управления местными финансами как элемента общереспубликанских финансов.

Список использованных источников

1. Боголиб Т.М. Местные бюджеты в системе бюджетного

регулирования / Т.М. Боголиб // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 23. – С. 38-44.

2. Об утверждении Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики: постановление Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. № 13-18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-13-18-20161217/>

3. Филиппов Ю.В. Теории местного экономического развития: учебное пособие / Ю.В. Филиппов, Т.Т. Авдеева, Т.Г. Лаврова. – М.: КНОРУС, 2011. – 104 с.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЕФИМЕНКО А.В.,

*мл. научный сотрудник отдела планирования социально-экономического развития территориальных систем
ГУ «Институт экономических исследований»,
МОН Донецкой Народной Республики*

Идея тесной связи между энергетическим и экономическим развитием получила поддержку в работах таких российских учёных, как В.В. Бушуев, А.М. Мастепанов, Н.К. Куричев, А.М. Белогорьев и А.И. Громов.

Экономическое развитие неразрывно связано с интенсификацией потребления энергоресурсов, что подтверждается данными об энергоёмкости ВВР. Так, в масштабах мировой экономики энергоёмкость ВВП в 1990 г. составляла 5,6 кг э.н., в 2000 г. – 6,5 кг э.н., в 2010 г. – 7,3 кг э.н. По оценкам специалистов Международного энергетического агентства, наибольшая энергоёмкость характерна для экономического развития Украины, России, Узбекистана, ЮАР, Казахстана, Канады, Ирана, Южной Кореи, Китая и других стран. При такой тесной взаимосвязи вызывает опасения тенденция истощения энергетических ресурсов, величина которой в 1990 г. составляла 1,1% от ВНД мировой экономики, в 2000 г. – 1,3%, в 2010 г. – 1,7%. Среди стран мирового пространства лидерами по объёмам истощения энергоресурсов являются Экваториальная Гвинея, Республика Конго, Азербайджан, Ирак, Кувейт, Восточный Тимор, Саудовская Аравия и Алжир (табл. 1).

Отмеченные тенденции требуют от стран мирового пространства повышения эффективности энергетической политики в части диверсификации топливно-энергетических ресурсов, создания условий для вовлечения в процессы экономического развития возобновляемых источников, рационализации природопользования. Эти инициативы активно пропагандируются и поддерживаются на международном уровне.

Так, генеральный секретариат ООН в программе «Устойчивая энергетика для всех» устанавливает три глобальные цели, которые должны быть достигнуты к 2030 году: обеспечить всеобщий доступ к современным энергетическим услугам, удвоить глобальные темпы повышения энергоэффективности и увеличить долю возобновляемых источников энергии в топливно-энергетических балансах [4]. Эти же целевые установки популяризируются и Международным энергетическим агентством, в одном из сценариев которого прогнозируется снижение интенсивности мирового потребления энергии в среднем на 3% к 2040 г. за счёт диверсификации и технологического прогресса [3].

Таблица 1

Связь экономического и энергетического развития [2, с. 93]

Стадия экономического развития	Энергоёмкость ВВП	Прирост потребления ПЭР, % в год	Эластичность ВВП по потреблению ПЭР	Доминирующие источники энергии
Доиндустриальная	Н	Низкий	-	Некоммерческая энергия биомассы
Индустриальная	С	4-5	0,8-2,2	Уголь, нефть
Высокая индустриальная	В	2	0,4-0,8	Нефть, газ, электроэнергия
Постиндустриальная	С	0-1	0,0-0,3	Диверсификация ТЭБ и начало перехода к ВИЭ
Когнитивная	Н	2-3	-	Неисчерпаемые новые ИЭ

* Н – низкие темпы роста, С – средние, В – высокие

В этом плане показательным является опыт Китая, который достиг наибольшего прогресса по сокращению энергоёмкости ВВП. Этот результат получен за счёт новой энергетической политики, в которой приоритеты отданы энергосбережению, развитию внутренних энергетических ресурсов, интенсификации использования возобновляемых источников энергии, инновациям в сфере добычи и потребления традиционных источников.

Результаты проведенного сопоставления темпов роста мирового ВВП и потребления продуктов топливно-энергетического комплекса показывают, что экономический прогресс и объёмы использования ископаемого топлива (нефти, угля, природного газа и его гидратов, других веществ, применяемых в основном как топливо и добываемых под землёй разными способами) демонстрируют явную зависимость и цикличность (рис. 1).

Рис. 1. Темпы роста мировой экономики и потребления продуктов топливно-энергетического комплекса в мире, 1961-2016 гг., % [1]

Таким образом, показательно-высокая связь между энергетической составляющей и экономическим развитием предполагает необходимость обеспечения максимальной энергетической независимости государств. В свете происходящих изменений мировой конфигурации наиболее перспективной выглядит политика, направленная на обеспечение энергетической самодостаточности путём создания многоукладных энергосистем, увеличения доли возобновляемых источников энергии в топливно-энергетических балансах, снижения энергоёмкости за счёт новых технологий.

Список использованных источников

1. Данные Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://data.worldbank.org/indicator>.
2. Мировая энергетика – 2050 (Белая книга) / под ред. В.В. Бушуева (ГУ ИЭС), В.А. Каламанова (МЦУЭР). – М.: ИЦ «Энергия», 2011. – 360 с.
3. Global energy data: International Energy Agency [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD>.
4. Global Tracking Framework [Electronic resource]. – Access mode: <file:///F:/%D0%94%D0%B8%D1%81/144250731-Global-Tracking-Framework.pdf>.

ВЫБОР СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА БАНКА

ЖИДЧЕНКО В.Д.,

канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

БОРИСЕНКО А.М.,

ст. преподаватель кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

По представлению большинства работодателей рынок труда поставляет в сферу банковских услуг неоднородный состав работников. При определении размера заработной платы собственникам и менеджерам банков очень трудно определить, насколько производительны и эффективны нанимаемые работники. В процессе приёма на работу претенденты подтверждают свои профессиональные качества документами об образовании и повышении квалификации, которые не точно отражают качественные и производительные способности нанимающегося, а главное - не могут информировать работодателя о готовности работника прилагать в трудовом процессе свои усилия и качественные способности.

Предположим, на конкурентном рынке труда имеется два типа работников (инженеры сектора защиты информации, отдела телекоммуникаций, операционистов и др.) – «способные» и «малоспособные». Первые производят предельный продукт MRP_C (стоимостью $MRP_C = P_Q \cdot MP_C$), малоспособные - MRP_M (стоимостью $MRP_M = P_Q \cdot MP_M$). Доля «способных» – a , «малоспособных» - $(1 - a)$. Общий объём предоставляемых услуг «способными» работниками:

$$Q_C = MP_C \cdot L_C, \quad (1)$$

«малоспособными»:

$$Q_M = MP_M \cdot L_M, \quad (2)$$

где L_C и L_M – затраты труда соответствующей группы работников (чел.-час, вых., чел.).

Если бы качество работника было легконаблюдаемым, то работодатели могли предложить «способным» заработную плату $W_C = MRP_C$, а «малоспособным» - $W_M = MRP_M$ каждому. Это была бы эффективная система материального стимулирования работников. Но работодатели не могут иметь фактическую информацию о том, каковы эти предельные продукты у нанимаемых работников, поэтому в данной ситуации менеджеры предлагают работникам среднюю заработную плату.

Пока обе группы претендентов соглашаются работать за эту заработную плату, проблемы неблагоприятного найма не возникает. Но у большинства работников не угасает желание получать большую оплату за свой труд. Условием для этого является повышение уровня квалификации и профессионализма.

В данной ситуации работники и работодатели должны принять свои решения: работники – какое количество образования получать, работодатели – сколько платить каждому с учётом уровня образования и производительности труда. Если допустить, что образование не влияет на производительность работника, а предельные издержки получения образования для «способных» работников (MC_M) меньше, чем для «малоспособных» (MC_C), то модель системы их стимулирования можно представить неравенством:

$$\frac{MRP_M - MRP_C}{MC_C} < y_0^* < \frac{MRP_M - MRP_C}{MC_M}, \quad (3)$$

где y_0^* - уровень образования, выбираемый работником.

Практика показывает, что полученный уровень образования претендента информирует работодателя о принадлежности его к описываемому типу: «способный», «малоспособный».

Преобразование данного неравенства имеет следующий вид:

$$\begin{cases} MRP_M - MRP_C < MC_C \cdot y_0^* \\ MRP_M - MRP_C < MC_M \cdot y_0^* \end{cases} \quad (4)$$

Как видно, для «малоспособных» работников выгоды меньше издержек, поэтому они выбирают нулевой уровень образования; для «способных» работников выгоды от получения образования превышают понесенные издержки. Сравнение неравенств позволяет сделать вывод, что различия в уровнях образования и понесенных издержках служат одной из причин разной производительности труда работников. Если образование не оказывает влияния на производительность труда, то с общественной точки зрения такая система материального стимулирования неэффективна. Исследования [1, 2] показывают, что заработная плата значительно выше у банковских работников, имеющих высшее образование, получивших производственные навыки и повысивших свой уровень квалификации.

Следовательно, уровень образования выполняет существенную роль в процессе формирования системы материального стимулирования и эффективности труда работников.

Список использованных источников

1. Долженко Р.А. Формирование системы материального неденежного стимулирования персонала коммерческого банка /

Р.А. Долженко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-materialnogo-nedenezhnogo-stimulirovaniya-personala-kommercheskogo-banka>.

2. Ивановская Л.А. Анализ реализации функции мотивации в российских банках / Л.А. Ивановская // Экономика и менеджмент инновационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/3970>.

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ЗАБАРЕНКО Ю.А.,

*канд. экон. наук, доцент каф.
гражданского права и процесса
ГОО ВПО «Донецкая академия
внутренних дел МВД ДНР»*

В настоящее время экономика ДНР находится в сложном состоянии, усугубленном неопределенным политическим статусом и продолжающимися военными действиями. Тем не менее, Республика обладает значительным промышленным потенциалом и при условии внешнего инвестирования в реальный сектор имеет шансы перейти к восстановлению и развитию. И здесь ведущая роль принадлежит предприятиям как производителям экономического блага общества, на основании финансово-экономических результатов деятельности которых формируются доходы бюджета государства за счет уплачиваемых налогов. Роль оптимизации налогообложения для экономического процветания современного предприятия и для своевременного поступления доходов в бюджет государства обусловили научный и практический интерес к исследованию эффективных методов реализации налоговой оптимизации в зарубежных государствах.

Анализ налоговых льгот, активно применяющихся в развитых зарубежных странах, представляет большой теоретический и практический интерес. Можно выделить два основных вида налоговых льгот: один направлен на стимулирование производственной и коммерческой деятельности, другой – на решение социальных задач. Льготы первого вида относятся к налогообложению прибыли и включают: 1. Ускоренную амортизацию. 2. Скидки на инвестиции и НИОКР. 3. Налоговый кредит. 4. Отчисления в резервные фонды. Льготы второго вида распространяются на прямые и косвенные налоги, уплачиваемые населением.

В развитых странах метод ускоренной амортизации является решающей льготой при налогообложении прибыли. В США и

Великобритании он активно используется для машинного оборудования. В Германии, Франции, Италии, Голландии, Дании, Испании, Ирландии, Швейцарии, Португалии особые амортизационные льготы установлены по отраслевому признаку и для основных фондов мелких предприятий. В Бельгии льготный характер имеют сроки и нормы амортизации в отношении основных фондов в экономически приоритетных сферах деятельности – научно-исследовательской, банковской и т.п. Льготные формы амортизации используются для инвестиций в менее развитые сферы, например, в Финляндии – для поощрения судостроительной промышленности. Ускоренная амортизация продолжает широко использоваться в развитых странах для стимулирования инвестиций, связанных с внедрением техники и технологии экологического типа, с уменьшением потребления энергии, воды и т.п.

Важной формой налоговых льгот в отдельных странах служит уменьшение налогооблагаемой прибыли на объем расходов компаний на инвестиционные цели и НИОКР. Такие налоговые льготы используются в США, Канаде, Англии, Италии, Бельгии и др. в форме списания в амортизацию затрат на приобретение патентов, лицензий, связанных с научно-техническим прогрессом. В Италии предприятиям предоставлено право снижать налогооблагаемую прибыль на 50% инвестиций, превышающих ежегодный объем инвестиций за предыдущие 5 лет; в Бельгии налогооблагаемая прибыль может быть уменьшена на 13,5% от суммы расходов на инвестиции для мелких и средних компаний и на 100% инвестиционных затрат по нововведению для всех компаний; в Нидерландах – на 20-25% для малых объемов инвестиций и со ступенчатым снижением для больших объемов. В ряде стран используются «экстраконцессии», позволяющие фирмам вычитать из налогооблагаемой базы более 100% средств, которые были потрачены на научные исследования (например, в Австралии – 205%, в Дании – 12,5%).

Вторая по масштабам форма применяемых налоговых льгот – налоговый кредит. В Англии в виде налогового кредита компаниям разрешено использовать 10% и более корпоративного налога для финансирования обусловленных законом инвестиций. Во Франции новые компании в течение 3 лет после своего создания получают налоговый кредит в размере 22% осуществленных ими инвестиций. В Испании по корпоративному налогу исключаются 5% инвестиций в новые основные фонды, имеющие срок службы не менее 5 лет.

Значительную роль в сфере налогового планирования на предприятиях имеет использование резервных фондов. Так, в Швеции большое значение играют инвестиционные фонды компаний, используемые для увеличения капиталовложений. В США налоговые преимущества предприятия получают при реализации «квалифицированных пенсионных планов» для выплат работникам. Взносы работодателей в рамках этих планов вычитаются из

налогооблагаемой прибыли. Согласно налогового права Германии, предприятия получают возможности отсрочки уплаты налогов при формировании фондов по неопределенным обязательствам (для уплаты штрафов, выплаты пенсий работникам предприятия в связи с непредвиденными рисками). Эти отчисления снижают налогооблагаемую прибыль.

Таким образом, в развитых странах уплата предприятием налога по стандартной ставке является редким явлением и свидетельствует о некачественном налоговом менеджменте. Основными методами оптимизации налоговых потоков на зарубежных предприятиях являются ускоренная амортизация, инвестиционные и инновационные налоговые льготы, налоговый кредит, отчисления в резервные фонды. Дальнейшая оценка возможностей их применения в отечественной практике путем адаптации к особенностям организации финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и законодательства ДНР позволит совершенствовать экономический механизм этого процесса при принятии управленческих решений на республиканских предприятиях. Однако при этом необходимо не слепо копировать, а адаптировать полученные знания к особенностям организации финансово-хозяйственной деятельности предприятий ДНР в соответствии со спецификой республиканского законодательства.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ РЫНКОМ

ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В.,

*начальник центрального отделения
Ворошиловского района ЦРБ ДНР*

Необходимость рассмотрения финансовых процессов и явлений как пространственно-организованных объектов выражается, с одной стороны, в необходимости учета региональной фрагментации финансовых рынков, с другой – в росте межгосударственных совместных усилий в области регулирования финансовых рынков. Фрагментация финансовых рынков проявляется в различии уровней экономического и социального развития между регионами, в большой концентрации финансовых и кредитно-денежных ресурсов в отдельных областях и частично в наиболее экономически развитых регионах.

Наиболее передовые региональные финансовые рынки обеспечивают выравнивание уровня рисков на финансовых рынках страны. Такое выравнивание обеспечивается за счет более развитых банковских систем в этих регионах; более развитой сети финансовых и инвестиционных

компаний, оперирующих на фондовых рынках; большей инвестиционной и кредитной привлекательности передовых регионов; более высокого платежеспособного спроса населения в этих регионах.

В целом, надо признать, что региональные финансовые рынки не выполняют в полном объеме тех функций, которые на них возложены их содержанием. Это касается не только регионов-реципиентов, но и регионов-доноров. Одной из важнейших функций регулирования на региональном уровне выступает обеспечение условий для привлечения инвестиций в экономику региона из разных источников путем создания оптимальной инфраструктуры и системы гарантий. Это обеспечивает стабильное развитие регионального финансового рынка, рынка ценных бумаг, его взаимодействие с национальным фондовым и финансовым рынком.

Можно назвать такие проблемы региональных финансовых рынков: отсутствие или недостаточное развитие муниципального рынка ценных бумаг; низкий уровень активности корпоративного рынка ценных бумаг – акции местных эмитентов, в большинстве своем не обращаются на вторичном рынке; неликвидность многих региональных корпоративных ценных бумаг; слабое развитие инфраструктуры финансового рынка, в первую очередь, информационной сети; неразвитость региональных и межрегиональных связей между участниками финансового рынка; небольшое количество и низкая капитализация профессиональных участников финансовых рынков.

Развитие и различия регионального аспекта финансовых рынков проявляется в том, что регионы сами выступают как субъекты рынка и имеют свой интерес, в частности, в сфере выпуска и торговли региональными долговыми обязательствами.

В мировой экономике региональные заимствования играют очень большую роль. В нашей стране этот рынок развит пока недостаточно. Однако перспективы его роста значительны. Организация регулирования финансового рынка региона основана на системе общего устройства этого рынка или, говоря иначе, на организации самого рынка [1]. Наряду с этим должны учитываться направления и особенности региональной экономической политики на современном этапе. В идейной основе модели регулирования регионального рынка должен лежать следующий постулат: главной задачей регулирования должно выступать не опережение и предотвращения кризисов и колебаний, а анализ и мониторинг текущей и перспективной ситуации с целью сдерживания (смягчение) силы колебаний. Организация регулирования с целью поддержания устойчивости предусматривает участие различных сторон: государственных органов, финансовых институтов, хозяйствующих субъектов и населения.

Для описания и оценки системы регулирования регионального рынка необходимо схему структурной организации рынка дополнить

институциональным содержанием как основным субъектно-объектным элементом, так как институты и организации являются непосредственными участниками процесса регулирования. Финансовая система состоит из совокупности хозяйствующих субъектов, институтов и отношений, возникающих между субъектами и институтами, обусловленных, преимущественно, с перемещением финансовых средств и денежных потоков [1]. В качестве субъектов хозяйствования на финансовом рынке обычно выделяют домашние хозяйства (население), предприятия (нефинансовый и финансовый секторы) и государство (в лице правительства, местных и муниципальных органов власти).

Организацию системы регулирования регионального рынка можно представить из трех подсистем: институциональной (организационной), финансовой и собственно рыночной или инструментальной, в которой и проявляется регулирующие и управляющее воздействие.

Домохозяйства получают доход, часть которого в виде сбережений поступает на финансовый рынок. Отношения между участниками финансового рынка выражаются в виде взаимных (возвратных) денежных потоков. Регулирующему воздействию со стороны национального и регионального правительств подвержен как сам процесс рыночного обмена, так и деятельность корпораций и частных лиц. Важным элементом регулирующего воздействия выступает саморегулирование, отраженное в виде влияния на рынок со стороны его организованных участников – финансовых институтов и корпораций. Главным результатом функционирования финансовой системы и финансового рынка является движение и перераспределение денежных потоков или, другими словами, денежный баланс [1, 2]. Однако, с точки зрения устойчивости финансовой системы как государства в целом, так и региональной финансовой системы, имеет большое значение не только сальдо финансовых потоков отдельных групп субъектов, но и общий баланс финансовых потоков, который рассматривается с точки зрения притока и оттока денег в регион и за его пределы.

Результатом успешного регулирования, соответствующего требованиям финансовой устойчивости, можно считать, с одной стороны, не слишком большой отток денежных средств за пределы региона [1, 3]. С другой стороны – отсутствие чрезмерных дисбалансов между институциональными образованиями участников финансового рынка внутри региона. Таким образом, организация регулирования должна стремиться как ко внешнему балансу, так и ко внутренней сбалансированности финансовых потоков.

Регулирование основано на реализации управленческих функций субъектов регулирования. Реализация модели предполагает некоторое изменение функциональной роли субъектов и предоставления им определенных практических задач. На правительственном уровне должна осуществляться общая (генеральная) координация процессов

регулируемая с учетом финансовой устойчивости, разработка программной и идеологической базы модели. Значительная роль в реализации модели принадлежит центральному банку и его региональным отделениям, частично – местным органам власти. В их задачу входит отслеживание общих денежных потоков, анализ макроэкономических процессов, регулирование движения банковских денежных потоков и финансовых инструментов, регулирование и контроль на рынке государственных и муниципальных ценных бумаг.

Определенная роль в поддержке финансовой устойчивости государства принадлежит саморегулируемым организациям в лице некоммерческих структур, образованным на основе банковских, фондовых, страховых, нефинансовых корпоративных институтов. В круг задач саморегулируемых организаций входит анализ движения денежных потоков отдельных составляющих финансового рынка, в том числе рынка денег и кредитов, рынка ценных бумаг, потоки валютных и страховых рынков; мониторинг внутренней ситуации в отдельных секторах финансового рынка; разработка и формулировка предложений применения тех или иных инструментов, анализ рисков, способов оценки рисков и финансовой устойчивости.

Целесообразным является создание специального органа (подразделения), в обязанности которого будет входить оценка эффективности организации и функционирования финансового рынка, разработка направлений его развития и методов управления. При этом важным является четкая регламентация субъектов (участников) рынка с институциональной точки зрения; обеспечение открытости финансовых рынков в стране и регионе, прозрачности денежных потоков отдельных сегментов финансового рынка; развитие регионального рынка ценных бумаг, в первую очередь, рынка долговых обязательств. Кроме того, следует подчеркнуть, что если какому-то одному органу предоставляются широкие полномочия по финансовому регулированию и воздействию на отдельные финансовые институты, то эти полномочия должны быть дополнены твердыми механизмами, обеспечивающими прозрачность и высокую степень подотчетности регулирующего органа. В целом следует согласиться с тем, что «финансовым рынкам не нужно больше регулирования, им нужно более разумное и более эффективное регулирование [4].»

Список использованных источников

1. Ахметов Р.Р. Теория и методология обеспечения устойчивости финансового рынка: автореф. дис. доктора экон. наук: спец.: 08.00.10 / Ахметов Рустэм Рафгетович; КГФЭИ. – Защита 10.11.11. – Саратов, 2011. – 46 с.

2. Дєєва Н.Е. Корпоративне управління і фінансовий ринок: проблеми теорії та практики: монографія / Н.Е. Дєєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – 524 с.

3. Волощенко Л.М. Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / Л.М. Волощенко. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 452 с.

4. Calomiris Charles. Financial crisis Policies and Resolution Mechanisms: A Taxonomy from Cross-Country Experience in Honohan, 2005, Systemic Financial Crises: Containment and Resolution / Charles Calomiris, Klingebiel Daniela, Luc Lavern. - Cambridge University Press, N.Y. – P. 25-75.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КАДРОВОГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

ЗОРИНА М.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры управления бизнесом и персоналом
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Компьютеризация процесса аудиторской деятельности на современном этапе является важным направлением совершенствования регионального рынка, которое позволяет повысить эффективность работы аудиторской компании. Всем предприятиям в нынешних условиях стремительного обмена информацией и регулярно растущего рынка труда, постоянного возникновения новых конкурентов следует вести бизнес чётко и оперативно. Без автоматизации аудита быть успешным, к сожалению, уже никак не представляется возможным.

Автоматизация аудита – процедура трудоёмкая, требующая особой внимательности в переносе всех без исключения данных, требуемых в аудиторской деятельности, в одну программу для автоматизации аудита. Но результат стоит затраченных усилий, так как автоматизация действий учёта и аудита стремительно ускорит все бизнес-процессы предприятия. Ускорение аудиторской ревизии благодаря автоматизации способно привести к сокращению затрат предприятия как минимум на 10%, в особенности данный процесс затронет административно-хозяйственные затраты предприятия.

Внедрение автоматизации аудита позволяет постоянно осуществлять анализ и аудит работы предприятия, рассчитывать требуемые коэффициенты платёжеспособности, возможности его последующего развития, планировать предстоящие затраты и доходы, составлять бюджет. Программа автоматизации внутреннего аудита поможет контролировать товарно-материальные резервы предприятия, все денежные потоки от

основной и операционной деятельности компании, формировать отчёты и контролировать сотрудников.

На сегодняшний день программное обеспечение в работе аудиторов представлено прикладными, проблемно-ориентированными и специально информационными программами [1].

Одной из наиболее важных задач, которые аудиторы ставят перед разработчиками программного обеспечения в настоящее время, является автоматизация и унификация работы аудиторов на всех стадиях аудиторской проверки: от подготовки и планирования общего аудита до сбора, систематизации и оформления окончательных документов в соответствии с действующими стандартами и законодательством [2].

Отечественный рынок программ кадрового аудита развивается на фоне совершенствования всех процессов, оптимизирующих работу рынка труда. В настоящее время существует ряд продуктов, которые зарекомендовали себя как эффективный инструмент проведения проверки.

Автоматизация большинства технических функций, выполняемых аудиторами на ревизиях, значительно уменьшает трудоёмкость и сроки выполнения аудита, а, следовательно, и его стоимость. При этом существенно повышается эффективность работы. Контроль руководства над работой собственной организации, её отдельных подразделений и работников увеличивает оперативность принятия управленческих решений, даёт возможность целесообразно планировать процессы и использовать ресурсы компании. В результате этого увеличивается экономическая эффективность всей деятельности [1]. Применение компьютерной обработки даёт возможность повысить надёжность выводов и эффективность аудита, которая происходит за счёт сокращения сроков проверки и трудозатрат [2]. В процессе автоматизации можно выделить как положительные, так и отрицательные черты (рис. 1).

Рис. 1. Положительные и отрицательные черты компьютеризации аудита персонала

Информатизация и автоматизация технических процедур процесса аудита, применение программных продуктов для ускорения процесса обработки данных позволяет компании занять лучшее место на рынке аудиторских услуг и получить конкурентные преимущества в предоставлении услуг в области аудита. Применение новых компьютерных технологий способствует усовершенствованию процесса аудита и его интеллектуализации, научному обоснованию его заключений, созданию и повышению трудового потенциала персонала, улучшению инновационного климата в организации, является основой механизма мотивации и стимулирования саморазвития и инновационного поведения работников, повышению качества процесса креативного мышления сотрудников, что оказывает положительное влияние на формирование кадрового потенциала и на рынок труда в целом.

Список использованных источников

1. Зорина М.С. Кадровый аудит в формировании эффективной системы развития персонала предприятия / М.С. Зорина, Е.М. Куропаткина, Д.С. Карячкина // Проблемы устойчивого развития Российских регионов – 2017: материалы международной научно-практической конференции. – Тюмень: ТИУ, 2017. – 346 с.

2. Зорина М.С. Кадровый аудит: основные проблемы, пути их решения / М.С. Зорина, Е. М. Куропаткина // Современные тренды российской экономики: вызовы времени – 2017: материалы международной научно-практической конференции / ТИУ; отв. ред. С.Г. Симонов. – Тюмень: ТИУ, 2017. – 453 с.

SPASE-АНАЛИЗ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗУБРЫКИНА М.В.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Стратегия управления трудовым потенциалом должна соответствовать общей концепции стратегического управления и развития угольного предприятия и способствовать расширению его конкурентных преимуществ за счёт формирования профессионального, высококвалифицированного, компетентного персонала; создания условий для развития и максимально полного использования его трудового потенциала, направленного на усиление конкурентоспособности

предприятия. Для определения стратегического положения предприятия и его трудового потенциала целесообразно использовать SPACE-анализ (Strategic Position and Action Evaluation) как комплексный метод, предназначенный для оценки ситуации и выбора вектора стратегий. Матрица стратегического положения и оценки действий (SPACE) используется для определения наиболее выгодного стратегического направления деятельности, а также помогает оценить в целом привлекательность и способность предприятия конкурировать на рынках [1]. Метод SPACE основан на анализе 4-х групп факторов: *IS* – промышленный потенциал, *FS* – финансовый потенциал, *ES* – стабильность среды, *CA* – конкурентное преимущество. Оценки по каждой группе факторов должны быть определены специалистами исследуемого предприятия по предусмотренной в методике шкале.

Таблица 1

Построение конкурентной стратегии управления трудовым потенциалом угольного предприятия

Динамические финансовые способности предприятия, <i>FS</i>	Оценка			Стабильность среды предприятия, <i>ES</i>	Оценка		
	Оценка	Вес	Взвешенная оценка		Оценка	Вес	Взвешенная оценка
1. Прибыльность	1	3	3	1. Темпы роста экономики страны	2	3	6
2. Себестоимость производства	1	3	3	2. Стабильность платёжеспособного спроса	3	3	9
3. Государственная поддержка (дотации)	2	2	4	3. Стабильность законодательства	2	3	6
4. Наличие финансовых ресурсов	2	2	4	4. Стабильность цен поставщиков	3	2	6
5. Собственные резервные фонды	2	2	4	5. Наличие сырьевой базы	4	2	8
6. Стабильность отношений с банком	3	1	3	6. Темпы инфляции	3	2	6
7. Способность к повышению уровня накопления и к привлечению капитала из внешних источников	2	2	4	7. Стабильность внешнеэкономических связей	2	2	4
8. Объёмы задолженности	2	2	4	8. Технологические изменения	2	3	6
9. Рентабельность вложенного капитала	1	2	2	9. Влияние инвестиций на развитие отрасли	2	2	4
10. Рентабельность инвестиций	1	2	2	10. Инфраструктуры отрасли	4	1	4
Средняя оценка	3,3			Средняя оценка	5,9		
Конкурентные преимущества трудового потенциала, <i>CA</i>	Оценка			Динамические производственные способности трудового потенциала, <i>IS</i>	Оценка		
Оценка	Вес	Взвешенная оценка	Оценка		Вес	Взвешенная оценка	
1. Коэффициент стабильности	3	2	6	1. Обеспеченность кадрами	3	2	6

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий

кадров							
2. Квалификация персонала	3	3	9	2. Организационная структура	3	3	9
3. Удержание «ключевого» персонала	3	3	9	3. Корпоративная культура	2	3	6
4. Наличие компетентных руководителей-лидеров	3	3	9	4. Возрастная структура персонала	2	1	2
5. Производственный опыт	4	2	8	5. Уровень технологии	3	3	9
6. Способность персонала к инновациям	3	2	6	6. Стимулирование труда	2	3	6
7. Ценовая политика	2	3	6	7. Мотивация труда	2	3	6
8. Способность к дифференциации услуг	2	1	2	8. Премирование персонала	3	2	6
9. Горизонтальная интеграция	3	2	6	9. Фондовооружённость	3	3	9
10. Применение изделий данной отрасли в других секторах экономики	3	2	6	10. Потери рабочего времени			
					3	2	6
Средняя оценка	6,7			Средняя оценка	6,5		

В SPACE-анализе каждый из критериев, представленных в табл. 1, состоит из конкретного перечня факторов, которые находят выражение в соответствующих показателях (рис. 1).

Рис. 1. Графическая модель конкурентной стратегии управления трудовым потенциалом угольного предприятия

В пределах одной группы факторов выставляется экспертная оценка по избранной шкале, которая в нашем случае избирается по трёхбалльной шкале. Резюмируя, отметим, что предприятие получает конкурентные

преимущества в отношении нестабильной финансово-экономической обстановки. Таким образом, мы видим, что угольному предприятию в условиях нестабильной внешней среды и нехватки финансовых средств, необходимо выбрать защитную стратегию, которая даст преимущества контроля различных стратегически важных для него звеньев в цепи производства и продажи продукции за счёт лучшего использования трудового потенциала предприятия.

Список использованных источников

1. Череп А.В. Исследование сущности экономической категории «трудовой потенциал» в менеджменте различных уровней / А.В. Череп, Я.А. Зубрицкая // Вестник ЗНУ: сборник научных работ: Экономические науки. – 2010. – № 4 (8). – С. 90-95.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ИВАНОВА Т.Л.,

*д-р экон. наук, проф., профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Донецкая Народная Республика, невзирая на трудности и ограничения военного времени, остаётся потенциально перспективным крупным промышленным, финансовым и социокультурным центром. Угольная промышленность, развитый металлургический комплекс, включающий чёрную и цветную металлургию, тяжёлое машиностроение, химическая промышленность и сельское хозяйство – далеко не полный перечень отраслей, возобновление деятельности которых на новой технической основе способно обеспечить долгосрочное устойчивое развитие Республики [1, 2].

Экономический и социально-политический кризис, охвативший территорию ДНР, одновременно создал неявную перспективу развивать экономику в некотором смысле «с чистого листа», преодолевая существенные недостатки механизма государственного управления, полученные в наследство от прошлых режимов. К ним обобщённо можно отнести: отсутствие стратегического подхода к решению задач качественного экономического роста и целесообразного планового начала в экономике, олигархический вектор развития и коррумпированность власти, неоправданный монополизм, недобросовестную конкуренцию и вытекающую из этого значительную антропогенную нагрузку на окружающую среду и игнорирование роли человеческого капитала. Они восходят к искажённой практике применения базовых положений монетаризма и кейнсианства в отечественной экономике и её

превалированию в период становления новой системы хозяйствования в течение ряда десятилетий. Насущно необходимыми становятся *смена экономической парадигмы и выработка новых концептуальных подходов к управлению деятельностью хозяйствующих субъектов*, которые должны быть чётко ориентированы на сохранение устойчивости экономической системы Республики к вызовам и рискам политической, социальной, экологической среды, конъюнктурным колебаниям внутреннего и внешнего спроса, а также связанных с ним рынков, сложностям становления и экономического развития непризнанного государства с учётом обстоятельств военного времени [3].

В этой связи проблемы восстановления и модернизации экономики Донецкой Народной Республики, с одной стороны, следует рассматривать в тенденциях тренда глобальной международной неустойчивости, а с другой – необходимости безотлагательно противодействовать углублению кризиса в конкретных условиях продолжения военных действий и экономической изоляции. Преодоление неустойчивости экономики Республики требует *обеспечения эффективного управления ею* путём постепенно-последовательного, поэтапного восстановления социально-экономико-экологической стабильности, сбалансированности и устойчивости, что в свою очередь требует формирования адекватной *институционально-управленческой системы* и разработки методического инструментария, критериев и показателей Программы устойчивого развития, ориентированных на эффективность достижения поставленных целей (рис. 1).

В этих условиях стратегическими целями могут быть проведение структурной политики ограниченного технического обновления промышленных мощностей *по принципу доминантного звена и ведущих точек роста*, интенсификация производственного процесса на основе улучшения системы организационно-управленческих мероприятий, формирование механизма эффективной самоорганизации и саморегулирования деятельности субъектов экономической системы на базе подходов синергетики.

В формировании институциональной структуры устойчивого развития значительное место отводится *государству* как главному проводнику политики стабильности и экономического порядка. Э. Тоффлер отмечает, что «роль институциональной инфраструктуры растёт в процессе оптимизации функций государства, в том числе в достижении *эффекта государственно-рыночной синергии*» [4, с. 240].

Рис. 1. Структурная схема институционально-управленческой системы устойчивого развития экономики

Государству Донецкой Народной Республики как ключевому субъекту, обеспечивающему эффективность управления устойчивым развитием, для поддержания макроэкономической стабильности в своих решениях необходимо опираться на мезо- и микроэкономический уровень функционирования социально-экономической системы. Правительство Республики должно прикладывать большие усилия по развитию экономики территорий и городов, отдельных отраслей и производственных комплексов, субъектов корпоративного сектора и малого бизнеса, используя одновременно социально-экономические и административно-политические рычаги стратегического и тактического управления их деятельностью.

Список использованных источников

1. Миргородская О.А. Эффективное управление как фактор устойчивого экономического развития / О.А. Миргородская, Е.А. Савельева // Terra Economicus. – 2014. – Т. 12. – № 2. – Часть 2. – С. 106-109.
2. Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем: [монография] / под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Харьков: Александра К.М.; ИНЖЭК, 2011. – С. 216-228.
3. Маллаев Х.Н. Теоретические основы формирования институциональной инфраструктуры региона / Х.Н. Маллаев, Н.Т. Аврамчикова // Менеджмент социальных и экономических систем. – 2017. – № 1. – С. 39-46.
4. Тоффлер, Элвин. Шок будущего / пер. с англ. – М.: АСТ, 2002. – 557 с.

АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КАРЕНАШВИЛИ В.Л.,

*экономист I категории Центрального Республиканского Банка,
слушатель Центра дополнительного профессионального образования*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Составляющей частью современной экономики является банковская система. Она объединяет различные виды банковских институтов и банков, обеспечивающих нормальное функционирование всей экономики.

В развитых странах банковская система состоит из двух уровней. Первый уровень – центральный банк. Второй уровень представлен коммерческими банками и кредитными учреждениями.

Рассмотрим становление и развитие банковской системы в Приднестровской Молдавской Республике (далее – ПМР). Осуществление управления на территории Республики связано с созданием собственной банковской и денежно-кредитной системы. В апреле 1991 года был создан Приднестровский региональный АК «Агропромбанк». В феврале 1992 года в результате успешных переговоров с Центральным Банком России в Москве был зарегистрирован расчётно-кассовый центр (РКЦ) ПМР, который стал первой легитимной финансовой структурой Республики и

позволил осуществлять межреспубликанские расчёты. «Агропромбанк» совмещал функции центрального и коммерческого банка. 22 декабря 1992 года был создан Приднестровский республиканский банк (далее – ПРБ) в качестве центрального банка. В ПМР сложилась двухуровневая банковская система, верхний уровень – ПРБ, а нижний уровень представлен сетью коммерческих банков и филиалами банков-нерезидентов [1].

В 1995 году на территории Приднестровской Молдавской Республики действовало 15 коммерческих банков, а к началу 2011 года – 6 банков-нерезидентов. В 1996 году в ходе проведенных мероприятий существенно повысился уровень защиты банковской системы и банковской информации. В это же время появилась возможность осуществлять межбанковские операции в режиме реального времени. В 2000 году была разработана и внедрена государственная программа по выпуску платёжных карт на территории ПМР. Неопределённый политико-правовой статус и отсутствие собственного внешнеэкономического инструмента являются ведущим фактором, определяющим потенциальные угрозы для внешнеэкономической деятельности и макроэкономической стабильности [2].

Банковская система Донецкой Народной Республики начала формироваться в сентябре 2014 года. Банк верхнего уровня – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – ЦРБ ДНР) – создан 7 октября 2014 года. Банк начал свою работу в условиях полной экономической блокады. В соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики банк – это республиканский орган государственного управления с особым статусом, установленным законодательством Донецкой Народной Республики. Банковская система ДНР имеет признаки централизованной банковской системы. Основные функции Центрального Республиканского Банка определены в соответствии с его особым статусом.

В ноябре 2014 года ЦРБ начал выплачивать социальные пособия и пенсии. В начале 2015 года Центральным Республиканским Банком внедрён в работу Коммунальный Расчётный Центр. Благодаря данной системе жители Донецкой Народной Республики начали производить оплату за коммунальные услуги. С апреля 2015 года началась ежемесячная выплата пенсий.

В июне 2015 года были установлены первый банкомат и POS-терминал в кассе банковского учреждения, выпуск первых платёжных карт по зарплатным проектам. В сентябре 2015 года был подписан первый договор торгового эквайринга. В октябре 2015 года был осуществлён выпуск пенсионных карт, в декабре этого же года – первые зачисления пенсий на платёжные карты. Подключение sms-информирования для держателей платёжных карт ЦРБ стало доступно в апреле 2016 года. С июля 2016 года начата работа

внутриреспубликанской системы мгновенных переводов денежных средств физических лиц без открытия счёта.

Первый договор на привлечение кредита от нерезидента был зарегистрирован в ЦРБ субъектом хозяйствования ДНР в феврале 2017 года.

По заказу Банка с июля 2017 года начата реализация Памятных знаков.

Первые платёжные карты по проекту «Студенческие карты» банк начал выдавать в октябре 2017 года. Первая платёжная система, зарегистрированная в ДНР, Финансовая компания «РОСТ» – 01.2018 года. За рекордно короткий период времени команда специалистов ФК сумела наладить работу по продаже кредитных продуктов и обслуживанию зарплатных проектов. На данный момент ФК «РОСТ» активно развивается – в разработке находится ещё несколько различных продуктов.

В мае 2018 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики и Национальным банком Республики Южная Осетия. Данное Соглашение позволит укрепить и углубить сотрудничество в банковской сфере двух государств, а также послужит развитию их финансово-банковской сферы.

Перспективы развития банковской системы в Донецкой Народной Республике:

- увеличение масштабов банковской деятельности;
- расширение ресурсной базы кредитных учреждений;
- создание системы внутреннего контроля;
- увеличение спектра финансовых услуг;
- внедрение новых банковских продуктов.

Современное общество не может существовать без банков, так как они являются центрами, через которые проводят расчёты и платежи, обеспечивается формирование нормального функционирования предприятий [3].

Проанализировав изложенную выше информацию, можно сделать вывод о том, что становление банковского сектора в Приднестровской Молдавской Республике и Донецкой Народной Республике происходит при одних и тех же условиях, только с разными темпами и направлениями развития.

Список использованных источников

1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Раздел 8 «Финансовая и бюджетная система» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gos-pmr.ru/pravovye-akty/konstitutsiya-pmr>

2. Приднестровский Республиканский Банк. История банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbpmr.net/content.php?id=1>

3. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru>

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ГОСУДАРСТВА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

КИРИЗЛЕЕВА А.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На протяжении всей эволюции развития общества важным условием его развития является наличие эффективной организации банковского сектора государства.

Важнейшими составляющими банковской системы выступают Центральный Банк, банковские институты, принадлежащие ко второму уровню банковской системы, многофункциональные учреждения, предлагающие широкий спектр услуг, а также небанковские финансово-кредитные институты, выполняющие специальные финансовые операции.

Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) – непризнанное государство, образованное в мае 2014 года. ДНР относится к числу государств, обладающих особым (усеченным [1]) политическим статусом. Центральный Республиканский Банк (далее – ЦРБ) основан в октябре 2014 года, по состоянию на начало 2018 года остается единственным субъектом банковской деятельности, представляющим собой фактически расчетно-кассовую единицу [2, с. 88].

Согласно определению, центральный банк государства представляет собой основное учреждение кредитно-денежной системы, наделенное монопольным правом эмиссии платежных средств, регулирования денежного обращения, государственного валютного регулирования и контроля, надзора за деятельностью кредитных организаций [3].

Центральные банки разных стран выполняют схожие функции, вытекающие из определения, которые можно объединить в следующие группы [4, с. 103]:

- эмиссия денежных средств;
- организация и регулирование денежного обращения;
- обслуживание счетов правительства;
- банковское обслуживание коммерческих банков;
- контроль деятельности коммерческих банков;
- валютное регулирование.

Таким образом, исходя из определения центрального банка и его функций, можно утверждать, что он представляет собой посредника между государством и реальным сектором экономики через государственные органы, выступает органом регулирования, сочетает функции банка и государственного ведомства.

Полномочия ЦРБ ДНР отличаются от вышеописанных, банк предоставляет такие, нетипичные для центрального банка, услуги, как:

- выдача платежных карт;
- выдача студенческих платежных карт;
- «На шаг ближе к клиенту» – мобильный банкинг, позволяющий получать информацию о движении средств на платежной карте;
- осуществление валютнообменных операций;
- торговый эквайринг и т.д.

Кроме этого, по словам Председателя ЦРБ, размещенным в интервью информационного источника «Деловой Донбасс» [5], проанонсировано стремление наделить ЦРБ полномочиями кредитования физических и юридических лиц, также отмечается намерение превращения ЦРБ в структуру с полным спектром банковских услуг.

Таким образом, можно утверждать о направленности на развитие одноуровневой банковской системы, ограничивающей использование кредитного механизма и проведение денежно-кредитной политики. Такой тип системы предполагает преобладание горизонтальных связей между банками, универсализацию выполняемых операций и характерен для слаборазвитых государств.

Вместе с тем были предприняты попытки развития коммерческого кредитования. В настоящее время на территории ДНР осуществляет деятельность частная финансовая компания «РОСТ», а также 26 октября 2018 года была выдана лицензия на право предоставления банковских и финансовых услуг в части открытия и ведения текущих счетов клиентов и право выпуска платёжных документов, платёжных карт филиалу №1 коммерческого банка «Международный расчетный банк», которые по состоянию на 01.03.2018 не развернули деятельность по предоставлению финансовых услуг, удовлетворяющую потребностям потребителей.

Финансовая компания «РОСТ» предоставляет такие виды банковских услуг, как:

- выдача кредитной карты «МАКСИ» (36% год.);
- потребительский кредит (12% год.) до 100 000 руб.;
- кредитования бизнеса (24% год.) со сроком, не превышающим 12 мес. и суммой от 500 000 руб. (информация о предельной сумме кредитования бизнеса в свободном доступе не размещена [6]);
- сервис онлайн-платежей (совместно с ЦРБ ДНР).

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии целостной стратегии развития банковской системы. К ключевым недостаткам можно отнести:

- отсутствие законодательной базы, соответствующей потребностям банковского сектора;
- отсутствие возможности регистрации коммерческих банков резидентов;
- отсутствие разделения функций и предоставления услуг по уровням банковской системы;
- низкий уровень открытости деятельности существующих структур коммерческого кредитования;
- формальное отношение к содействию развития введенного на территорию ДНР иностранного банка и т.д.

Таким образом, по мнению автора, перспективы развития банковской системы ДНР заключаются в следующем:

- комплексное совершенствование законодательной базы (утверждение законов о банках и банковской деятельности, о предоставлении коммерческих и иных займов, утверждение порядка лицензирования коммерческих банков и т.д.);
- пересмотр функций и полномочий ЦРБ ДНР;
- расширение масштабов банковской деятельности;
- формирование ресурсной базы кредитных организаций;
- создание системы внутреннего контроля;
- эмиссия собственных платежных средств.

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение мероприятий в перспективных для развития банковской системы направлениях позволит сформировать двухуровневую структуру взаимодействия кредитных учреждений, которая позволит наладить регулирование кредитно-денежной политики и удовлетворить потребности потребителей банковских услуг. Формы осуществления мероприятий и описание дорожных карт требуют дальнейших разработок. Для этого необходимо повышение доступности информации, необходимой для проведения исследований, представителям научного сообщества и практикам.

Список использованных источников

1. Половян А.В. Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, С.Н. Гриневская // «Проблемы прогнозирования». – 2018. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ecfor.ru/publication/ekonomika-dnr/>
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы. –

Донецк:

ГУ «Институт экономических исследований», 2018. – Ч. I. – 124 с.

3. Экономико-математический словарь: словарь современной экономической науки. – М.: Дело. Л.И. Лопатников, 2003. – 520 с.

4. Хуажаева А.Ш. Роль и функции Центрального Банка России в современных экономических условиях [Электронный ресурс] / А.Ш. Хуажаева // Kant. – 2011. – №3. – С. 102-108. Статья доступна в научной библиотеке КиберЛенинка. – <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-funktsii-tsentralnogo-banka-rossii-v-sovremennyh-ekonomicheskikh-usloviyah#ixzz3aTyf7ltw>

5. В ЦРБ создана концепция кредитования физических и юридических лиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://delovoydonbass.ru/economy/finansy/v-tsrb-dnr-sozdana-kontseptsiya-kreditovaniya-fizicheskikh-i-yuridicheskikh-lits>

6. Финансовая компания «РОСТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rost-dnr.ru/>

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОВАЛЕВА Ю.Н.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Создание цифровой экономики – вопрос национальной безопасности и независимости государства, конкурентоспособности отечественных компаний, позиции страны на мировой арене в долгосрочной перспективе. Цифровизация – это ключевой фактор развития государственного управления, экономики, финансового сектора, социальной сферы, глобализации бизнеса.

Экономически развитые страны много внимания уделяют развитию цифровой экономики, своего цифрового видения. Ориентиром для стран ЕС при построении своих цифровых стратегий является Цифровой порядок (2010 г.), который определил развитие Единого цифрового рынка ЕС (Digital Single Market) до 2020 г.

В России утверждена Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации 2018-2024 гг.» и её направления, федеральные проекты «Стратегия развития информационного общества в РФ до 2030 года», более 30 законопроектов касательно цифровизации и ее влияния на конкурентоспособность, позиции страны в долгосрочной

перспективе. Данные проекты касаются следующих аспектов цифровизации.

Бюджет цифровой экономики РФ за период 2018-2024 гг. составит 1,634 млрд. руб.: 1,1 млрд. руб. за счет федерального бюджета, а 535 млрд руб. – внебюджетные источники. Бюджет направляется на финансирование расходов федеральных программ цифровизации: «Цифровые технологии и проекты» – до 451,8 млрд. руб.; «Цифровое государственное управление» – до 235,7 млрд. руб.; «Информационная инфраструктура» – до 772 млрд. руб.; «Кадры для цифровой экономики» – до 143 млрд руб.; «Информационная безопасность» – 30 млрд руб.; «нормативное регулирование цифровой среды» – 1,7 млрд руб. [1].

Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров (США – 10,9%, Китай – 10%, ЕС – 8,2%) – в ближайшей перспективе эту долю необходимо утроить до 8-10% или до 9,6 трлн. рублей в 2025 году.

Финансовая отрасль в России является одной из лидирующих по уровню цифровой трансформации (отстает по уровню цифровизации от Европы на 29%, один из самых низких показателей по отраслям экономики РФ). Высокий уровень финансовых реформ в РФ подтверждает и тот факт, что в 2019 году Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ва1 до Ваа3 – прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный».

Новые реалии ставят перед традиционными банками необходимость радикальных реформ ради сохранения места на финансовом рынке и возможностей развития. По проникновению дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Россия отстает от наиболее развитых рынков на 4-6 лет. В России клиентов ДБО вдвое меньше (30% в сравнении с 60% в ЕС), при этом лидирующие по проникновению дистанционного обслуживания российские банки более чем в два раза опережают конкурентов [2].

Особенностью российского финансового рынка является популярность такой инновации, как банки без отделений (direct banking, необанки), ярким примером является банк «Тинькофф», характерно «цифровое неравенство» между регионами России, высокая доля мобильного банкинга.

Важной чертой современного российского финансового сектора является развитие финтех-компаний, которые в мире являются агрессивными конкурентами классических банков, предоставляя такие традиционные банковские услуги, как платежи, переводы и займы в режиме онлайн. В России большинство финтех-компаний специализируются на потребительском кредитовании (микрофинансировании), в Европе они занимаются преимущественно платежами и транзакциями.

Преимущества цифровизации финансового сектора РФ: повышение качества финуслуг; удобство доступа к ранее недоступным финуслугам и товарам; создание новых рабочих мест и повышение производительности

труда; простота и удобство дистанционного обслуживания и получения информации; упрощение и экономия для потребителей финансовых услуг.

Существуют также и сдерживающие факторы развития цифровизации в Российской Федерации: пробелы нормативно-правовой базы для цифровой экономики; недостаточно благоприятная среда для ведения бизнеса и инноваций; низкий уровень применения цифровых технологий бизнес-структурами; проблемы кибербезопасности (потеря личных и корпоративных данных); неравномерность распределения цифровизации и интернета; цифровые технологии замещают традиционные профессии; низкая цифровая грамотность.

Таким образом, изучение мирового и российского опыта позволяет сделать выводы, что в сравнении с другими сферами экономики уровень цифровизации финансового сектора РФ является наиболее высоким, для его дальнейшей динамики необходимо развитие кредитования P2P, страховых и инвестиционных продуктов, технологий blockchain, Big data, онлайн-скоринга, повышения доступа к банковскому финансированию для субъектов бизнеса.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровизация экономики РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/aqrGeWIr4N7FhERxWr92sNB9E080xmAU.pdf>.
2. The Global Competitiveness Report 2017–2018 – World Economic Forum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf>.

АНАЛИЗ РАСХОДОВ В СОСТАВЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОВАЛЬ А.А.,

ассистент кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сфера высшего образования, как одна из социально-значимых, нуждается в постоянном совершенствовании и обновлении в соответствии с развитием технологий. Недостаточная материально-техническая обеспеченность отрасли свидетельствует, что принципы деятельности высшего образования не соответствуют современным экономическим условиям. В настоящее время высшее образование Донецкой Народной

Республики всё ещё переживает переходный период и недостаточно финансируется. В таких условиях особенно важно рационально использовать средства, которые выделяются бюджетом, и искать новые модели финансирования, опираясь на опыт других стран.

Соответственно, увеличение социально-экономических реформ и становление рыночных отношений приводят к радикальным изменениям в хозяйственно-экономическом функционировании образовательных учреждений. Эти процессы породили как положительные, так и отрицательные тенденции в деятельности учебных заведений, и их нельзя не принимать во внимание [1].

Перед высшими учебными заведениями, предоставляющими платные услуги, возникает необходимость вычислять себестоимость образовательных услуг. Заказчики услуг, как правило, желают знать, какие именно расходы покрываются их оплатой. Соответственно, поставщикам необходимо знать себестоимость этих услуг для установления цен на них. Необходимость вычисления расходов обуславливается также различными административными потребностями. Распределение средств на услуги вряд ли можно считать целесообразным с точки зрения осуществления контроля таких расходов. Поэтому анализ себестоимости занимает весомое место при формировании цены на образовательные услуги. Калькулирование себестоимости услуги имеет большое значение для определения эффективности платных услуг, и для контроля результатов хозяйственной деятельности высших учебных заведений.

Себестоимость образовательной услуги – это общая сумма расходов, понесённых высшими учебными заведениями на подготовку к оказанию образовательной услуги, непосредственный процесс её предоставления и реализацию образовательной услуги. Стоит отметить, что специфика образовательной услуги как особого вида товара проявляется и при анализе её себестоимости [2].

Смета за платные услуги включает в себя четыре составные части. Первая статья расходов – наиболее значительная по своей доле, выплата заработной платы преподавателям и вспомогательному персоналу. Ко второй статье относятся накладные расходы, включая начисления на фонд заработной платы. Сюда также входят расходы на рекламу, транспорт, аренду помещений, оборудования. Третья статья представлена амортизационными расходами, которые включают отчисления на коммунальные нужды. Четвёртая часть сметы – плановая прибыль.

Итого расходы по второй и третьей статьям составляют материальные и приравненные к ним расходы. Если к ним добавить заработную плату, то это будет себестоимость образовательных услуг.

Реальная плата за образовательные услуги может быть выше или ниже сметного уровня в зависимости от соотношения платёжного спроса претендентов и предложений этих услуг. Количество желающих получить

определённые образовательные услуги также зависит от конкурентоспособности таких услуг.

Конкурентоспособность образовательной услуги можно определить как уровень её привлекательности для потребителей, осуществляющих выбор на потребительском рынке, опираясь на собственный интерес и систему индивидуальных предпочтений.

Основной проблемой при анализе расходов и распределении финансирования из бюджета является распределение расходов на платное и бюджетное обучение. Высшие учебные заведения закупают технику, выполняют ремонты оборудования и аудиторного фонда, осуществляют оплату услуг дополнительного контингента преподавателей.

Ещё одна проблема связана с отнесением расходов на конкретное образовательное направление [3].

Недостаточно разработанным остаётся вопрос выявления резервов снижения себестоимости образовательной услуги. Поэтому логическим продолжением будет определение факторов снижения себестоимости, которые определяют её уровень и динамику.

Эффективная деятельность высшего учебного заведения невозможна без осуществления всестороннего анализа структуры себестоимости образовательной услуги и поиска путей её снижения. Такая постановка вопроса обусловила необходимость разработки модели оптимизации себестоимости образовательной услуги с целью минимизации расходов за счёт изменения количества студентов и расходов на оплату труда научно-педагогического персонала.

Список использованных источников

1. Гуляев П.В. Анализ расходов учреждений в составе стоимости бюджетной услуги / П.В. Гуляев // Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 31 (334) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rashodov-uchrezhdeniy-v-sostave-stoimosti-byudzhethnoy-uslugi>

2. Хромова К.В. Образовательные услуги и их специфика / К.В. Хромова // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2013. – № 3 (18) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-uslugi-i-ih-spetsifika>.

3. Костенко Г.І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу / Г.І. Костенко, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 190-195 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_12_26

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОНДРАШОВА Т.Н.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Расходы государственного сектора выполняют первостепенную роль в финансовом обеспечении потребностей социального и экономического развития населения, ведь расходы – это средства, которые направляет государство для реализации программ и мероприятий, предусматриваемых законодательством на бюджетный год.

Главной целью реформирования учёта и контроля в бюджетных организациях является необходимость роста качества и достоверности учётной информации в вопросах расходной части бюджета, прозрачности государственных финансовых ресурсов, а также полного освещения данных по расходам организации в отчётности и обеспечения условий для проведения их анализа.

Обзор литературных источников показывает, что вопросы методики и организации контроля в различных аспектах освещают авторы: И.А. Белобжецкий, М.Т. Белуха, Ф.Ф. Ефимова, Б.И. Валуев, З.В. Гуцайлюк, Е.П. Дедков, Р.Т. Джога, Н.В. Кужельный, М.С. Пушкарь, Б.Ф. Усач и др. Однако названные учёные рассматривают проблемы контроля, ревизии и аудита, которые касаются субъектов хозяйствования в целом, а не конкретно бюджетных организаций.

Проблемы методики и организации контроля в бюджетных организациях на современном этапе поднимаются всё чаще [1-5], что говорит об актуальности проведения исследований по данным вопросам.

С целью улучшения работы службы внутреннего контроля в бюджетных организациях предлагаем разделить её на две системы: бухгалтерский и административный контроль.

Бухгалтерский контроль в бюджетных организациях имеет целью предоставление уверенности в следующем:

- операции, которые были разрешены руководством организации;
- операции отражаются и оцениваются в соответствии с требованиями учётной политики учреждения и бюджетного законодательства;
- существующая систематичность аналитического учёта способна предоставить подробную информацию по расходованию ресурсов и движению необоротных активов организации;
- использование основных средств учреждения допустимо лишь в случае получения разрешения от руководства вышестоящей организации.

В свою очередь, система административного контроля должна включать следующие элементы:

- построение организационной структуры вышестоящей организации;
- порядок утверждения и делегирования полномочий и обязанностей работников учреждения;
- выбор методов контроля, предпринимаемых руководством для проведения анализа результатов деятельности;
- соблюдение принципов и применение практики в сфере трудовых отношений;
- мониторинг действующей системы бухгалтерского учёта, принципы его осуществления и меры контроля.

Считаем, что при ведении внутреннего контроля в бюджетной организации стоит учесть два направления: выявление недостатков и возможных ошибок, а также исследование причин их возникновения и пути устранения.

Эффективная система внутреннего контроля должна выявлять возможные риски деятельности учреждения: кражи, злоупотребления, перерасход, мошенничество и тому подобное.

Система внутреннего контроля в организации должна функционировать по следующим направлениям:

- бережное хранение и эффективное распределение основных средств и ресурсов учреждения;
- своевременное приспособление учреждения к изменениям в законодательстве, экономической, политической и социальной среде;
- обеспечение эффективной деятельности учреждения;
- поэтапное развитие организации в условиях современности.

Следуя указанным направлениям функционирования, служба внутреннего контроля в бюджетной организации будет положительно влиять на скорость приспособления к рыночной среде. Повышение качества услуг, предоставляемых организацией, будет способствовать росту получаемых доходов учреждения, и, как следствие, эффективному расходованию ассигнований.

Список использованных источников

1. Васильева Ю.А. Ревизии и проверки бюджетных учреждений. Что должен знать бухгалтер? / Ю.А. Васильева. – М.: Аюдар Пресс, 2011. – 230 с.
2. Фисенко Т.И. Организация внутреннего контроля в бюджетной сфере. Возможные подходы / Т.И. Фисенко // Учёт в бюджетных учреждениях. – 2011. – № 12. – С. 72-75.
3. Опальский А.Ю. Организация внутреннего финансового контроля в бюджетном учреждении / А.Ю. Опальский // Бухгалтерский учёт и налогообложение в бюджетных организациях. – 2013. – № 12. – С. 63-75.

4. Ламовская О.Г. Организация внутреннего контроля в бюджетных учреждениях / О.Г. Ламовская, Н.С. Голодных// Экономика и экономическая безопасность. Вестник аграрной науки Дона, 2014. – № 4 (28). – С. 44-50.

5. Блинова У.Ю. Развитие внутреннего контроля в бюджетном учреждении / У.Ю. Блинова, М.С. Вихарева// Вестник Университета, 2015. – № 1. – С. 127-130.

СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

КОТЛЯРОВ И.Д.,

канд. экон. наук, доц., доцент департамента финансов Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» г. Санкт-Петербург

Антикризисное управление стало одним из самых популярных терминов в мире за последнее десятилетие. И для этого есть достаточно конкретные причины. В одних случаях под ним понимают управление предприятием в условиях общего кризиса экономики, в других – управление предприятием накануне банкротства, третьи же связывают понятие антикризисное управление с деятельностью антикризисных управляющих в рамках судебных процедур банкротства. Таким образом, сформировалось три подхода к пониманию сущности «антикризисное управление» (рис. 1).

Рис. 1. Подходы к пониманию понятия «антикризисное управление» [1]

Системность процесса антикризисного финансового управления требует согласованности действий всех участников данного процесса, которые должны основываться на определённых принципах при решении задач по достижению главной цели – восстановление финансового

равновесия и рыночной стоимости предприятия.

Процесс антикризисного управления предприятием включает в себя такие этапы (рис. 2) [составлено автором]:

Рис. 2. Этапы антикризисного управления предприятием

Антикризисная программа должна быть укрупнённой и разрабатываться в целом по предприятию. При необходимости могут разрабатываться антикризисные подпрограммы по отдельным подразделениям и функциональным службам предприятия. Антикризисная программа разрабатывается на основании проведенной диагностики финансового состояния и угрозы банкротства предприятия, последствий возникновения ситуации банкротства, оценки возможностей предприятия по локализации кризиса [1].

Антикризисное управление предполагает предотвращение развития кризисных явлений, реальной оценке деятельности предприятия и оценке

перспектив его дальнейшего развития.

Антикризисное финансовое управление целесообразно применять как на предприятиях, которые являются благополучными, так и на предприятиях, которые уже оказались в состоянии финансового кризиса.

Успешное антикризисное управление – это грамотное управление, которое основано на умении правильно применять достижения современного менеджмента. Накопление проблем и отсутствие методов борьбы с ними может привести к наихудшему варианту развития событий и банкротству организации.

В зависимости от вида кризиса следует использовать определённый механизм антикризисного управления для преодоления данной ситуации.

Основным способом выхода из кризисной ситуации и предупреждением его повторного возникновения является тщательная разработка и реализация стратегии развития бизнеса.

Список использованных источников

1. Котенко А.А. Направления внедрения элементов антикризисного управления на предприятии / А.А. Котенко // Научный Вестник СДАУ. – 2010. – № 21. – С. 113-121.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВОМ

КУДЕЛЯ Л.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и
экономической безопасности*

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

Расширение масштабов хозяйствования и усиление многогранных взаимосвязей человеческой деятельности, специфические особенности решаемых задач на каждом этапе экономического развития страны обуславливают более глубокий учёт специфики регионов в государственной структуре, развитие основных направлений экономических реформ на региональном уровне, решение региональных социальных проблем. Совершенствование управления устойчивым развитием региона должно базироваться на структурной трансформации его организационно-экономического механизма и ориентировано на повышение потенциала человеческого развития. Региональный организационно-экономический механизм управления должен включать в системное единство следующие принципы его формирования: правовой, социально-экономический, организационный, методологический и методический [1]. Правовой принцип этого механизма связан с

разработкой и реализацией «пакета» законодательных и нормативных актов, регулирующих различные стороны жизнедеятельности региона, формированием «правового пространства» рыночных преобразований экономики на республиканском и других уровнях, согласованной с государственными интересами. Социально-экономический принцип включает систему форм и методов прямого и косвенного государственного регулирования всего сложного комплекса взаимоотношений в регионе, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, научно-технического развития, организации и стимулирования труда и т.д. Организационный принцип включает в себя теоретические и практические вопросы формирования системы органов государственной власти и хозяйственного управления, их структуры, рационального распределения. Методологический принцип регионального механизма представляет собой совокупность концептуальных подходов к разработке этого механизма, определение стратегии, тактики, вариантов и сценариев его работы, выбор набора показателей (параметров), отражающих условия и конечную эффективность функционирования. Методический принцип определяет проведение процедур расчётов показателей (параметров), являющихся результатом реализации мер, проводимых через механизм регионального регулирования развития любого уровня интеграции. Основу функционирования организационно-экономического механизма региона составляет взаимосвязь ценовых и финансово-кредитных отношений [2]. Соответственно главными элементами его структуры являются: цена, бюджет, кредит, налоги, страхование. Организационно-экономический механизм регионального уровня предполагает взаимодействие государственного регулирования и саморегулирования товаропроизводителей в сфере материального производства и рыночных отношений. Суть государственного регулирования состоит в том, что, используя различные формы (ценовые и неценовые) и методы (прямые и косвенные), государство содействует становлению и развитию экономики регионов. Саморегулирование дополняет возможности государственного регулирования и представляет собой способность субъектов рынка адаптироваться к его требованиям с целью обеспечения условий для нормальной воспроизводственной деятельности. Региональная политика фактически является основой трансформации структуры хозяйства государства в территориальном аспекте. Реализация её на практике обычно осуществляется по следующим направлениям:

1. Установление системы согласования интересов «центр-регион» по организационно-правовым вопросам.

2. Императивное государственное управление регионом по отдельным направлениям в соответствии с общегосударственными интересами.

3. Реализация отраслевых проектов в регионах.

4. Выработка собственной комплексной политики развития региона.

При таком понимании региональной политики субъектом управления выступает государство в лице региональных органов управления, а также специализированные институты, уполномоченные регулировать развитие хозяйствующих субъектов на государственном уровне. Государственная поддержка товаропроизводителей в регионе является неотъемлемой частью сложной системы государственного регулирования экономики в рыночных условиях и может осуществляться за счёт средств бюджетов всех уровней, а именно республиканского, регионального и местных в соответствии с уровнем развития производства и принимаемых решений по саморегулированию экономики территорий. Механизмы этой поддержки на разных уровнях должны дополнять друг друга и способствовать становлению и нормальному функционированию рынка [3].

Региональными органами управления функционирующего региона может быть принято решение о выделении базовых предприятий для отработки мер государственной и региональной финансовой поддержки и распространения её в дальнейшем по мере увеличения средств на другие предприятия.

Из вышеизложенного можно заключить, что региональный хозяйственный механизм как общественно-экономическая категория представляет собой звено развития общества, в котором реализуются экономические законы, проявляются основные закономерности образования и функционирования субъектов хозяйствования.

Список использованных источников

1. Алешин А.И. Механизм совершенствования управления деятельностью региона как организационное новшество / А.И. Алешин // Вестник ВГУИТ. - 2015. - № 3. - С. 272-275.
2. Владимирова Т.А. Финансово-экономический механизм интеграционного взаимодействия в сложной экономической системе: рычаги и методы / Т.А. Владимирова. - Новосибирск: СИФБД, 2002. - 127 с.
3. Прудский В.Г. Региональный менеджмент как прикладная теория научного управления территориальными социально-экономическими системами / В.Г. Прудский // Вестник Пермского ун-та. Серия: Экономика. - 2010. - Вып. 2 (5). - С. 15-27.

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

КУДРЯВЦЕВА А.С.,

аспирант кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Большинство хозяйствующих субъектов Донецкой Народной Республики в сложившихся нестабильных условиях испытывают дефицит финансовых ресурсов, ограничены возможности привлечения заемных средств. У каждого предприятия возникает потребность в поиске источников финансирования как на этапе становления, так и в процессе его дальнейшего функционирования независимо от форм собственности, сферы деятельности и стадии развития. Вследствие этого обозначилась проблема в сфере управления процессом формирования, распределения и использования финансовых ресурсов малых предприятий, их неспособность обеспечить самокупаемость и самофинансирование, низкая инвестиционная непривлекательность.

На современном этапе возрождения экономики Донецкой Народной Республики особое значение имеет развитие малого предпринимательства, из чего можно сделать заключение, что развитие малого бизнеса является основой для развития рыночной экономики региона и государства в целом.

Проблемы развития малого бизнеса, в том числе обеспечения финансовыми ресурсами, активно исследуются многими учеными. В своем труде «Теория экономического развития» [1] австрийский экономист Й. Шумпетер рассматривает хозяйственный кругооборот, кредит и капитал, предпринимательскую прибыль или прибавочную стоимость и другие финансовые инструменты, на основе которых предприниматель может принимать управленческие решения.

Вопрос о сущности финансов предприятий, где показана их особенность, роль и место в системе управления финансами в государстве, а также раскрыты финансовые отношения предприятий, их системы управления денежными фондами и денежными потоками раскрыл Володин А.А. в своем труде «Управление финансами, финансы предприятий» [2].

Родионова В.М. раскрывает сущность и функции финансов, их роль в развитии экономики и социальной сферы. Особое место отведено освещению методов финансовой работы хозяйствования, а также организации государственных финансов на разных уровнях управления.

В монографии А.И. Амоша «Развитие малого предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт» [3] рассмотрены особенности экономико-правовой поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях различных моделей смешанной экономики рыночного типа и вопросы становления антимонопольного законодательства.

В работах отечественных и зарубежных авторов подробно освещаются вопросы сущности финансов и финансовых ресурсов и источники их формирования, но все эти вопросы претерпевают изменения в сложившихся экономических условиях Донецкой Народной Республики.

В существующих научных исследованиях недостаточно внимания уделяется вопросам взаимосвязи финансового механизма и выбора финансовой стратегии с задачами управления финансовыми ресурсами в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Поэтому в современных условиях требуются новые подходы к управлению финансовыми ресурсами малых предприятий. Для этого необходимо осуществление комплексного исследования на уровне предприятий с целью поиска новых способов повышения финансово-экономической устойчивости малых предприятий в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Исходя из этого, сложившиеся экономические условия позволяют более тщательно изучить механизм обеспечения финансовыми ресурсами.

Особенностью малого бизнеса является отсутствие потребности в большом количестве инвестиций, большого стартового капитала. Такой бизнес гарантирует высокую скорость оборота ресурсов, а также дает возможность быстро насытить потребительский рынок товарами в условиях дестабилизации экономики и ограниченности финансовых ресурсов.

На данный момент малое предпринимательство Донецкой Народной Республики проходит свое становление, так как темпы его развития не сравнятся с динамикой развитых стран. Это обусловливается тем, что существует достаточно проблем, которые ограничивают темпы развития предприятий малого бизнеса в Республике, связанные со сложностями нормативно-законодательного и организационно-экономического регулирования на государственном уровне, а также с отсутствием доступа к свободным финансовым ресурсам.

Таким образом, необходимо разработать ряд мероприятий по поддержке и развитию малого бизнеса в Донецкой Народной Республики, в том числе с целью формирования финансовых ресурсов, который будет включать в себя: предоставление государственных займов; расширенное применение налоговых льгот; принятие целевых программ для поощрения инновационных предприятий и определения приоритетных направлений развития экономики республики; предоставление гарантий на государственном уровне.

Список использованных источников

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: учебник / Й.А. Шумпетер. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.
2. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник / А.А. Володин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 510 с.

3. Амоша А.И. Развитие малого предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт: монография / А.И. Амоша и др. // Дайджест-Финансы». –2006. –254 с.

MODELS OF STRATEGIC PLANNING PROCESS IN MODERN INSTABILITY CONDITIONS

LISITSYNA M.A.,

PhD student, Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic

In the modern world there are a large number of models of the strategic planning process. In the conditions of the development of the economy of the Donetsk People's Republic it is advisable to consider the following models of the strategic planning process: the model of Harvard Business School, I. Ansoff's model, the model of G. Steiner); A.N. Petrov's contour of strategic planning; The model of L. Greiner; The model of I. Adizes; Forsyth's model.

G. Mintzberg notes that all models of the strategic planning process are based on the same theoretical design or basic model, differing mainly in details rather than in the fundamental principles of construction [1].

The model of the Harvard Business School (Harvard Group) is based on the SWOT analysis procedure. According to this model, the process of forming a strategic plan represents the point of intersection of the identified opportunities and threats to the external business environment, expressed in the form of key success factors, as well as the strengths and weaknesses of the resource potential of the enterprise, expressed in its distinctive development capabilities. The formulation of the strategy, its assessment and the selection of the best option are significantly affected by the values of top management, as well as the ethical norms of society, which are expressed in the form of social responsibility.

Simultaneously with the development of the Harvard Group, I. Ansoff proposed his fundamentally different model for the formation of a strategic plan for the development of an enterprise. There are two significant differences between these models. First, I. Ansoff uses the concept of formalized aims. Secondly, from the point of view of I. Ansoff, the formation of a strategic plan can be represented in the form of an extremely formalized process brought to a definite flowchart [2]. At each stage of the formation of a strategic plan, detailed lists of factors are used that must be taken into account in the process of making planning decisions. Based on strategic decisions, specific strategies are developed to diversify and expand sales markets for goods already produced. In their amount or separately, they reflect the overall product / market strategy for the enterprise.

The model of G. Steiner has the characteristic features inherent in the model of the Harvard Business School (except for the block of revision and

development of plans and feedbacks). At the same time, there are moments in it that give reason to single it out into a number of independent ones. Firstly, this is an assumption about the comprehensiveness of the scope, the completeness of the planning process, the rigid sequence of the stages of formation and the detailing of the results of the action. Secondly, G. Steiner in his model quite clearly and unambiguously points to the connection between strategic planning and medium-term and tactical, which is of fundamental importance for modeling the process of forming a strategic plan [3].

The model of A.N. Petrov includes three stages: analysis, goal setting and selection. According to the model of A.N. Petrov, enterprise strategies are built on a hierarchical principle: all structural units have their own development strategies, “absorbed” by the development strategy of the enterprise as a whole and coordinated with each other. In addition, strategic planning is a continuous process that does not end with the formation of a plan. Moreover, the plan itself makes sense for the management of the enterprise, if it is implemented, if necessary, adjusted or completely reformulated.

The model of L. Greiner implies that every enterprise since its entry into the market and out of it goes through five basic stages of growth: growth through creativity, through management, through delegation, through coordination and through cooperation. Each stage of development of the enterprise according to L. Greiner presupposes an evolutionary and revolutionary development. The evolutionary period is characterized by the dominant management style used for growth, while each revolutionary period is characterized by a management problem that must be resolved before growth can be continued. It is the factors manifested in the revolutionary period that are the main motivators for developing a new or revising a previously developed strategic plan as part of preparing the organization for the next stage of development. In general, the L. Greiner’s model assumes the determination of strategic priorities as the enterprise develops and does not imply a decline.

The model of Adizes develops L. Greiner's ideas in the field of strategic analysis of the enterprise’s activities based on the definition of the organization’s life cycle. However, a distinctive feature of this model from the previous one is that it addresses issues not only of growth, but also of the decline of the economic activity of an enterprise, up to its termination.

Forsyth’s model is characterized by a pronounced ability of strategic planning in accepting responsibility not only for the nearest, but also for the long-term results of its decisions. The Forsyth’s methodology is based on the definition of a breakthrough long-term target installation aimed at technological improvement of production; defining a clear vision of the future; forecasting the conditions for implementing strategic alternatives of an enterprise selected as breakthrough directions; forecasting sales opportunities for new products developed as part of breakthrough projects. One of the main advantages of Forsyth’s model is that this method in strategic planning allows you to define

clear, transparent and objective prerequisites for the development of the enterprise in the future. In addition, Forsyth's model not only determines strategic development alternatives, but also specifically defines the conditions for their achievement.

Literature

1. Minzberg, Henry. The Rise and Fall of Strategic Planning / Henry Minzberg. – 1st ed. (June 29, 2013). – New York: Free Press. – 464 p.
2. Ansoff, H. Igor. Strategic Management / H. Igor Ansoff. – 1st ed. (May 11, 2007). – New York: Palgrave Macmillan. – 272 p.
3. Steiner G.A. Strategic Planning: What Every Manager Must Know / G.A. Steiner. – NY: Free Press, 1979. – 400 p.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,

*канд. гос. упр., доц., доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Важнейшей функцией эффективной деятельности любой социально-экономической и организационно-производственной системы предприятия, организации, территории является управление.

В мировой практике существует большое количество информационных систем управления, но не каждая адаптирована для управления предприятиями малого бизнеса. Самые распространённые в мировой практике стандарты управления – это FRP, SCM, CRP, CRM, CSRP, ERP, ERP II, MPS, MRP, MRPII [1]. Информационные системы управления создаются, опираясь на методологии, которые предназначены для крупного и среднего бизнеса и не ориентированы для применения в малом бизнесе.

Внедрение эффективной системы управления на малых предприятиях является актуальной проблемой для развития экономики Донецкой Народной Республики [2]. Доля малого бизнеса в общем объёме реализованной продукции в Донецкой области всегда была небольшая (10%) из-за того, что в регионе много крупных промышленных предприятий [3].

Целью исследования является анализ адаптации информационной системы управления Sage ERP X3 на малых предприятиях ДНР.

Данная система автоматизирует следующие бизнес-процессы: финансы, закупки, сбыт, управление запасами, управление отношениями с

клиентами (CRM), производство, оперативное хранилище информации. Она предназначена для автоматизации деятельности предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 2500 человек.

Эта система имеет следующие характеристики:

- интегрируется с любыми информационными системами предприятия и с web-приложением-Sage ERP X3;
- работает в режиме клиент-сервер, и в web-режиме;
- поддержка нескольких языков и систем учёта;
- успешно работает со всеми ОС;
- обеспечивает богатую и полностью интегрированную функциональность во всех сферах управления компанией;
- включает систему MCS (multi-company system) [4].

Система способна обрабатывать данные, составленные на разных языках, является идеальной системой для малых предприятий, желающих развивать свой бизнес на международной арене при оптимальном объёме инвестиций.

К каждому программному продукту необходим ряд требований для эффективной его реализации. В табл. 1 изложен перечень требований к программным системам управления малым предприятием.

Таблица 1

Требования к программным системам управления малым предприятием

№ пор.	Название	Описание
1	Модульная гибкость	Система должна уметь быстро перестраиваться под роль пользователя, перестраиваться должна структура модулей
2	Быстрое и удобное перераспределение ролей	Настройка разграничения доступов с целью сокрытия избыточности для сотрудников
3	Быстрая перестройка	Система должна перестраиваться руководителем без привлечения программиста
4	Изменение и дополнение интерфейсов	Система должна предлагать интерфейсы для внесения информации удобные с точки зрения выполняемого процесса, а представлять её руководителю в унифицированной и удобной для анализа форме

При внедрении информационной системы управления малым бизнесом на территории Республики необходимо полностью локализовать *Sage ERP X3* в соответствии с требованиями законодательства ДНР для обеспечения ведения бухгалтерского учёта, соответствия плана счетов, налогового учёта, регламентированной бухгалтерской и управленческой отчетности.

Использование правильно подобранной системы управления даёт возможность грамотно организовать и эффективно вести трудоёмкие

рабочие процессы, оптимизировать расходы, снизить издержки, повысить производительность труда.

Список использованных источников

1. Крылович А.В. Информационные технологии в управлении предприятием / А.В. Крылович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cfin.ru/itm/kis/tops.shtml>.

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.

3. В Донецкой области начинает оживать малый и средний бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnews.dn.ua/news/667285>.

4. Одинаев Л.Ф. Перспективы внедрения в России систем малого бизнеса / Л.Ф. Одинаев, М.Б. Алиев // Молодой учёный. – № 15.1 (149.1). – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar\\$DIa5016.43954/moluch_149.1.pdf](file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5016.43954/moluch_149.1.pdf)

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

МАКАРЕНКО Ю.С.,

ассистент кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Изучение работ отечественных и зарубежных учёных позволяет отметить тот факт, что для повышения эффективности функционирования ЖКХ как отрасли нужно преодолеть её временную инвестиционную непривлекательность, связанную с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги, и сократить негативное влияние внешних причин, в частности, значительную задолженность потребителей перед коммунальными предприятиями, невыполнение бюджетами всех уровней своих обязательств перед жилищно-коммунальными предприятиями и др.

Для решения данной проблемы необходим полный переход жилищно-коммунального комплекса на рыночные условия и привлечение частных инвесторов, в частности, с помощью государственно-частного партнёрства. В свою очередь, привлечение частного капитала в отрасль возможно только при условии установления тарифов на ЖКУ на уровне

экономически обоснованных. Альтернативой этому варианту финансирования отрасли может служить только увеличение бюджетного финансирования, однако это повлечёт повышение налоговой нагрузки на население. Цель бюджетной поддержки отрасли должна заключаться в адаптации отрасли к рыночным условиям, в частности, внедрении энергосбережения, а также в покрытии за бюджетные средства кредитов, взятых предприятиями ЖКХ для их развития.

В качестве основных причин отсутствия надлежащего финансового обеспечения функционирования и развития ЖКХ можно выделить [1]:

- несоответствие отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства изменениям в экономике государства и отсутствие их интегрированности в систему рыночных отношений;

- энергетическая неэффективность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, высокий уровень износа сетей и оборудования, используемых для предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- несовершенство системы государственного регулирования на рынках естественных монополий в сфере централизованного тепло- и водоснабжения и водоотведения, в том числе тарифной политики, которая не имеет стимулирующего к энергосбережению характера;

- отсутствие системы экономической мотивации эффективного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и жилыми домами из-за торможения введения новых отношений на рынке ЖКУ;

- искусственная монополизация деятельности в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и, как следствие, невозможность населения и государства влиять на их качество;

- неразвитость современных форм эффективного управления жильём и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в условиях конкурентного рынка, отсутствие у предприятий ЖКХ достаточного опыта по подготовке и реализации инвестиционных проектов.

В качестве одной из основных проблем, решение которой требует развития государственно-частного партнёрства в жилищно-коммунальной отрасли, отмечается создание условий, при которых частный инвестор готов вкладывать средства и время в реализацию проектов, а его деятельность будет отвечать интересам государства. Существуют такие способы решения проблемы развития государственно-частного партнёрства в ЖКО:

- формирование концептуальных основ развития отрасли на долгосрочную перспективу;

- предсказуемость и прогнозируемость тарифной политики на средне- и долгосрочную перспективу;

- определение принципов поддержания прибыльности жилищно-коммунальной отрасли на период приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня;

- определение частного партнёра путём проведения прозрачных конкурсных процедур;
- определение приоритетных сфер привлечения частных инвестиций в ЖКХ и форм и средств оказания бюджетной поддержки;
- определение критериев, по которым предоставляется бюджетная поддержка развития государственно-частного партнёрства на среднесрочную перспективу;
- стимулирование привлечения в жилищно-коммунальной отрасли частных инвестиций и кредитов международных финансовых организаций;
- финансовая поддержка научной деятельности, деятельности по разработке нормативно-правовой базы и мер, направленных на проведение работы с общественностью по вопросам реформирования ЖКХ и т.д. [1].

Внедрение механизмов государственно-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит повысить эффективность операционной деятельности предприятий ЖКХ, отдельных процессов и проектов; обеспечить повышение качества предоставления коммунальных услуг физическим и юридическим лицам; внедрить технико-технологические, управленческие эколого-экономические и социальные инновации; привлечь дополнительные финансовые, материальные и информационные ресурсы; повысить платёжеспособность, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятий ЖКХ и т.д.

Список использованных источников

1. Мартусевич Р.А. Государственно-частное партнёрство в коммунальном хозяйстве / Р.А. Мартусевич, С.Б. Сиваев, Д.Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Института экономики города», 2006. – 240 с.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

МЕХЕДОВА Т.Н.,

*канд. гос. упр., доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях динамически развивающегося бизнеса, нестабильной внешней среды владельцы и руководители предприятий должны постоянно совершенствовать методы и технику управления для повышения конкурентоспособности. При этом выдвигаются особые требования к качеству информации, на основании которой было бы возможно провести точный расчёт, глубокий анализ, детальное сравнение альтернативных вариантов и осуществить мотивированный выбор

следующих действий и решений. Среди способов формирования и предоставления такой информации – внедрение системы управленческого учёта.

Следует отметить, что, в отличие от зарубежных стран с развитой рыночной экономикой, имеющих богатый опыт и устоявшиеся традиции в области управленческого учёта, отечественные экономисты обратились к самому понятию «управленческий учёт» лишь в середине 1990-х гг. Поэтому, как отмечает М.А. Вахрушина, «дефиниция «управленческий учёт» единым образом до сих пор не определена, единой позиции не выработано» [1, с. 15].

Несомненно, управленческий учёт всё активнее внедряется в практику отечественных предприятий, но в большей степени это касается крупного бизнеса. На предприятиях малого бизнеса возникает опасение, что затраты на построение системы управленческого учёта будут существенно выше, чем экономический эффект от её использования. В то же время добиться высокой оправданности введения системы управления малым предприятием можно именно на основе грамотно организованной системы управленческого учёта и анализа.

Каждое современное предприятие самостоятельно определяет стратегию своей деятельности, разрабатывает собственную производственную программу, определяет ценовую политику, ассортимент продукции, инвестиционную и инновационную стратегии, что существенно влияет на рост ответственности руководителей за принятие экономически обоснованных решений, и в результате – на финансовый результат предприятия и его репутацию на рынке. К сожалению, на малых предприятиях учёт финансовых результатов представлен, в основном, только бухгалтерским учётом. Как утверждает М.В. Адаменко, малые предприятия заинтересованы в налоговом учёте, которому и уделяют повышенное внимание, так как именно налоговый учёт является базой для оптимизации налогообложения и отчётности налоговым органам [2].

В основном владельцы малых предприятий интересуются полученным финансовым результатом, размер прибыли и её максимизация, а вопросам дальнейшего развития бизнеса, использования прибыли для финансирования активов, планирования и контроля финансовых результатов уделяется недостаточное внимание. На получение ответов на поставленные вопросы и направлена информация, полученная с помощью управленческого учёта. Поэтому каждый владелец малого предприятия должен понять, что без внедрения системы управленческого учёта он не сможет проследить реальные показатели деятельности своего предприятия, а также принять правильные решения по рациональному управлению производственной деятельностью, расходами, капиталом, полученной прибылью, и обеспечить планирование основных экономических показателей, что актуально именно для малых предприятий в условиях жёсткой конкуренции.

Большое внимание на малых предприятиях нужно уделить объектам управленческого учёта – расходам и доходам, финансовым результатам, предварительно отражённым в финансовом учёте. Учитывая это, определяется структура управленческого учёта на предприятии.

В структуре управленческого учёта малого предприятия можно выделить следующие сферы, для которых принятие управленческих решений является наиболее актуальным. Это формирование принятия решений по: центрам ответственности (центр затрат, центр прибыли, центр инвестиций); видам и ассортименту продукции (деятельности); видам материалов; видам затрат; видам поступлений и использованию денежных средств и др. [2].

Необходимость дополнительных расчётов с целью распределения расходов, прибыли по центрам ответственности усложняет учётную работу на малом предприятии. Но результаты будут очень полезными для повышения эффективности менеджмента, так как каждый руководитель получает реальную возможность знать результаты работы как отдельных подразделений и сфер деятельности, так и всего предприятия.

Внедрение системы управленческого учёта, несомненно, влечёт за собой определённые затраты. Но при условии грамотного внедрения и привлечения квалифицированных специалистов будет заметен положительный эффект от использования данной системы. С помощью управленческого учёта будет происходить своевременное обеспечение руководителей и менеджеров необходимой информацией для принятия решений и эффективного управления предприятием.

Список использованных источников

1. Вахрушина М.А. Проблемы и перспективы развития российского управленческого учёта / М.А. Вахрушина // Международный бухгалтерский учёт. – 2014. – № 33 (327). – С. 12-23.

2. Адаменко М.В. Актуальність та напрями впровадження управлінського обліку для малих підприємств / М.В. Адаменко, О.В. Кулик // Ефективна економіка. – 2015. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4092

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИШИНА Ю.А.,

аспирант кафедры учета и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Общая стратегия управления образовательными организациями высшего профессионального образования (далее – ОО ВПО) традиционно включает такие основные компоненты, как: правовое регулирование,

модель финансирования, общественное производство, коммуникативная стратегия. В современных условиях осуществления образовательной деятельности наиболее важным элементом стратегии ОО ВПО является модель финансирования.

В советский период учреждения высшего образования финансировались преимущественно из государственного бюджета. В условиях плановой и закрытой национальной экономики распределение бюджетных средств между учебными заведениями происходило в соответствии с планом, а не на конкурсной основе. Соответственно вопросам эффективности государственных расходов на высшее образование не уделялось достаточного внимания при принятии управленческих решений разного уровня.

Современные тренды в реформировании системы финансирования высшего образования, происходящем в странах Америки, Европы и Азии, представлены трансформацией способов размещения государственных средств в системе образования; интенсивностью внедрения новых технологий открытого интернет-образования; диверсификацией источников финансирования; установлением партнерских отношений с бизнес-сообществом, исследовательскими центрами и организациями [1, с. 41-42].

С целью повышения чувствительности учебных заведений к нуждам потребителей часть государственных средств направляется студентам и предприятиям в форме субсидированных займов или налоговых льгот. Некоторые изменения вносятся в механизмы размещения прямой институциональной поддержки: разделяется финансирование преподавания и исследований; распространяется формульное финансирование; важным фактором распределения средств становится эффективность их использования. Результатом популярности интернет-образования является объективное снижение затрат, связанных с оказанием образовательных услуг. В результате диверсификации источников финансирования возникает прямая зависимость между результатами деятельности ОО ВПО и объемами привлеченного частного финансирования. Автономия, предоставленная учебным заведениям, дает возможность привлекать дополнительные внешние источники, оказывать услуги в области дополнительного и бизнес-образования, устанавливать индивидуальные условия заключения договоров о сотрудничестве.

Современные источники финансирования образовательной деятельности включают: бюджетные ассигнования, поступления от оказания платных услуг, поступления от юридических лиц, невозвратные инвестиции, механизмы государственной поддержки, прочие внешние источники, самофинансирование.

Все источники финансирования образовательных учреждений, кроме государственных, контролируются при помощи собственных

институциональных механизмов мониторинга эффективности распределения.

В исследовании Т. Эстермана и Т. Ноккала [2], а также в проекте *Designing Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe (DEFINE)* [3], который осуществляется Европейской ассоциацией университетов, выделены такие механизмы распределения бюджетных ассигнований, как: финансирование по формуле; финансирование результата; переговорный механизм финансирования.

Под финансированием по формуле подразумевается механизм определения объема финансирования ОО ВПО с использованием математической формулы. Такой механизм обеспечивает прозрачность обоснования объемов средств и привязку объемов финансирования к измеримым показателям.

Финансирование результата представляет собой форму заключения договора между ОО ВПО и государственными органами, включающего целевые индикаторы, которых организация обязуется достичь, получая указанный объем финансирования. Такой механизм позволяет структурировать диалог между ОО ВПО и государственными органами, обеспечивая прозрачность финансирования и способствуя выстраиванию стратегии в развитии образовательной организации.

Переговорный механизм финансирования представляет совокупность исторически сложившегося объема финансирования и различных неформальных переговорных механизмов. Такой механизм является самым непрозрачным среди рассмотренных, но в то же время позволяет максимально учесть специфические особенности ОО ВПО, в частности, ее имидж.

Рассмотренные механизмы финансирования могут применяться для обеспечения образовательной и исследовательской деятельности как по отдельности, так и в комбинации.

Учитывая опыт зарубежных стран, необходимо отметить, что основной задачей современной системы высшего профессионального образования является разработка современной концепции бюджетного обеспечения ОО ВПО, которая позволит улучшить качество образовательных услуг при эффективном использовании бюджетных средств.

Список использованных источников

1. Чернова Е.Г. Модели финансирования образования и эффективность деятельности университетов / Е.Г. Чернова и др. // Вопросы образования. – 2017. – № 3. – С. 37-81.
2. Estermann T., Nokkala T. University Autonomy in Europe I. Brussels: European University Association, 2009. – P. 19-30.
3. Pruvot E.B., Claeys-Kulik A.L., Estermann T. Designing Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. DEFINE Project Paper.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

НЕСТЕРОВА А.В.,

аспирант кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

На сегодняшний момент всё ещё не решены проблемы критериев оценки эффективности инновационной политики. Для привлечения к инновационному процессу всех заинтересованных групп, а также для оценки эффективности инновационной политики необходимо разработать комплексную систему научно-инновационного развития с определением основных критериев.

Эти показатели обуславливаются совокупностью результатов, учитываемых при анализе, и затрат при формировании, развитии и поддержке инновационной политики.

Для оценки экономической эффективности инноваций (инновационных проектов) в отечественной практике используют систему критериев, которые широко освещаются в литературе (табл. 1). Эти показатели отражают соотношение затрат и полученных результатов, которые будут получены от реализации инноваций.

Таблица 1

Критерии оценки инновационной политики

Вид критерия	Показатели
Защита национальных экономических интересов	<ul style="list-style-type: none">– мера привлечения национальной экономики к интегрированной среде международного производства знаний;– соотношение возвращения эмигрированных ранее научных кадров с имеющимся «оттоком интеллекта» за границу;– соотношение количества поданных заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в ДНР;– число нобелевских лауреатов и победителей в других престижных конкурсах, связанных со сферой инноваций, которые являются гражданами ДНР;– доля дохода государственного бюджета от реализации инновационных разработок на мировом рынке;– уровень развития технологических парков, их доля в экономическом развитии государства
Структура финансирования	<ul style="list-style-type: none">– национальные расходы страны на научные исследования и разработки (% от ВВП);– структура внутренних затрат на инновационную деятельность по источникам финансирования (государственные ассигнования, собственные/заемные средства);– доля малого и среднего бизнеса (SME) в общем объеме финансирования;– доля венчурных инвестиций в high-tech индустрии;– доля затрат на инновации в % от общей суммы валовых расходов

Кадровый потенциал	<ul style="list-style-type: none">– доля молодых ученых (% от общего населения в возрасте от 20 до 29 лет);– доля лиц с высшим образованием (в % от общей численности населения в возрасте от 25 до 64 лет);– уровень безработицы среди лиц с высшим образованием;– доля населения, продолжает свое обучение после получения диплома о высшем образовании в возрасте от 25 до 64 лет;– расходы на образование (государственные и частные);– кол-во иностранных студентов (в % от общего кол-ва студентов, аспирантов и докторантов);– доля занятых в high-tech среди экономически активного населения, занятых в экономике
Уровень коммерциализации технологий	<ul style="list-style-type: none">– вступление патентных заявок;– коэффициент самообеспеченности;– соотношение экспорта и импорта технологий по категориям соглашений (патентные лицензии, товарные знаки, научные исследования, научные исследования, ноу-хау и др);– удельный вес прогрессивных технологий (доля продукции, подвергшейся значительным технологическим);– доля добавленной стоимости, созданной в высокотехнологичном секторе эко - экономике, в структуре экспорта;– объем фондового рынка (доля высокотехнологичных компаний в сведенном фондовом индексе)
Мера распространения информационных технологий	<ul style="list-style-type: none">– уровень доступа к Internet (% малых и средних компаний, имеющих собственный веб-сайт);– доля расходов компаний на информационные технологии и телекоммуникационное оборудование (в % от валовых расходов);– рынок информационных технологий (объем валовых доходов в % от ВВП)

Значимость определения эффекта от реализации инновационной политики возрастает в условиях рыночной экономики. Предпосылками дополнения и конкретизации существующих критериев оценки эффективности инновационной политики могут послужить такие направления, как:

- качественно новый уровень ресурсосбережения, повышения производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение ее высокой конкурентоспособности;

- достижение высокого уровня социальной направленности НТП благодаря распространению новых технологических систем, обеспечивающих экологическую безопасность промышленного производства;

- качественно новый уровень жизни населения в результате совершенствования бытовой среды для городского и сельского населения.

Это взаимодействие критериев оценки эффективности инновационной политики способствует выявлению происхождения проблем, связанных с развитием, внедрением и использованием мер государственной политики в сфере инноваций.

Проблема определения критерия и непосредственно экономического эффекта от реализации инновационной политики, с одной стороны, превышения конечных результатов от их использования над затратами на разработку, изготовление и реализацию, а с другой – сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения других аналогичных по назначению вариантов инновационной политики.

Об эффективности реализации инноваций свидетельствуют также изменения условий труда, уменьшение потребности в не возобновляемых ресурсах, создание возможности выполнения тех работ, которые до сих пор были вне человеческих или технических возможностей, формирование новых направлений научно-технического развития и тому подобное.

Следовательно, эффективность инноваций – это величина, определяемая конкретной способностью инноваций сохранить определенное количество трудовых, материальных и финансовых ресурсов из расчета на единицу созданных продуктов, технических систем, структур.

Список использованных источников

1. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: учебное пособие / Г.Я. Гольдштейн. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 267 с.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВОГРАДСКАЯ-МОРСКАЯ А.М.,

Аспирант кафедры «Финансы»

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики»

Инновации являются основной движущей силой экономического преобразования и развития. Стимулирование инноваций считается одной из основных стратегических целей экономической политики в более развитых странах. Инвестиции играют фундаментальную роль в технологических изменениях и инновациях. Для предприятий нехватка финансовых ресурсов часто является основным препятствием для инноваций. Существуют разные инструменты для инвестирования инноваций. Прямое инвестирование включает в себя: бюджетные средства; внебюджетные фонды; средства предприятий; коммерческие банковские кредиты; специальные фонды (соинвестиционные фонды; инновационные или технологические фонды; банки развития); венчурный капитал; гранты. Косвенное финансирование включает: налоговые льготы (пособия, отчисления и т.п.), государственные гарантии по кредитам; лизинг

специального научного оборудования и стендов; научно обоснованное ценообразование на научно-техническую продукцию [1, с. 72].

Расходы на инновации могут включать разные элементы в дополнение к НИОКР. На рис. 1 приводятся данные о НИОКР для ряда развитых и развивающихся стран, чтобы проиллюстрировать уровень их расходов.

Рис. 1. Внутренние расходы на инновации в отдельных странах за 2017 г.

Приведены данные о валовых расходах на НИОКР в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) для отдельных стран, для которых имеются примерно сопоставимые данные за 2017 год.

Расходы на инновации в большинстве развивающихся стран явно в гораздо меньших масштабах, чем в развитых странах за некоторыми исключениями. Есть также небольшое количество развивающихся стран, которые инвестируют значительную и растущую долю своего национального дохода в НИОКР. Большинство развивающихся стран инвестируют менее 1 процента ВВП в исследования и разработки, а многие из них инвестируют менее 0,4 процента своего национального дохода в инновационную деятельность.

В развитых странах предприятия активно участвуют в инновационной деятельности. В большинстве из них на долю правительства приходится менее 15-20 процентов инновационных усилий страны. В развивающихся странах, напротив, степень вовлечённости предприятий в инновационную деятельность неоднозначна. В некоторых

развивающихся странах предприятия относительно активно участвуют в инновационной деятельности. К ним относятся Республика Корея и Сингапур. Их усилия значительны, и они приближаются к показателям, которые есть в определённых развитых странах. В значительной группе развивающихся стран предприятия прилагают относительно малые усилия в области инновационной деятельности, и государственный сектор является основным действующим лицом, в котором ведущую роль играют либо правительственные исследовательские институты, либо система высшего образования. Для многих развивающихся стран государство является важным участником в инновационной деятельности, а государственная политика и механизмы инвестирования играют центральную роль в стимулировании инноваций, а также в развитии системы инновационного управления.

Успешные программы инвестирования в инновации, как правило, направлены на чётко выявленные пробелы в финансировании. Это требует хорошего понимания потребностей и возможностей различных типов фирм на разных этапах развития и функционирования в различных социально-экономических условиях. Программы инвестирования инноваций должны быть сформулированы таким образом, чтобы фирмы могли получить доступ к механизмам поддержки по мере развития своих технологических возможностей. Это требует усилий по наращиванию потенциала как среди руководителей программ инвестирования инноваций, так и среди их бенефициаров.

Необходимо рассмотреть взаимосвязь между государством и инвестированием инноваций, и укрепить соответствующие связи. Поскольку доступ к инвестированию является лишь одним из многих узких мест для инноваций, программы инвестирования должны планироваться в сочетании с различными мерами поддержки. Это относится, в частности, к таким вопросам, как совместная работа в сети, координация и общее развитие предпринимательской культуры.

Список использованных источников

1. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. – М.: Инфра-М, 2008. – 176 с.
2. Скотт Р. Инновационная стратегия Великобритании / Р. Скотт // Форсайт. – 2009. – № 4 (12).
3. Фролова Н.И. Рисковый капитал и возможности его развития в переходной экономике. В кн.: Российская экономика: финансовая система. / Под ред. В.В. Герасименко, Д.Е. Городецкого // - М., ТЕИС, 2000

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

ОДИНЦОВА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях экономическое положение Донецкой Народной Республики можно охарактеризовать как кризисное. Это обусловлено как политическими, так и экономическими факторами. Военное положение в Республике не позволяет производственным предприятиям эффективно функционировать, наращивать свой производственный, финансовый и кадровый потенциал. Одной из важнейших задач Донецкой Народной Республики должно стать развитие производственного потенциала.

Одним из наиболее эффективных средств оздоровления предприятия является их реструктуризация. На данный момент в ДНР отсутствует закон, который регулировал бы восстановление платежеспособности должника или признание его банкротом, существует только «Временное Положение об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на территории Донецкой Народной Республики в переходный период» [1]. В данном положении отсутствует понятие реструктуризации и именно поэтому данная тема является особо актуальной для изучения в рамках Донецкой Народной Республики.

Само понятие реструктуризации предприятия трактуется как осуществление различных организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых и технических мероприятий, которые направлены на реорганизацию предприятия [2].

Основными причинами реструктуризации кризисных предприятий являются: физическое или же моральное старение основных профилирующих активов предприятий; высокая себестоимость продукции по отношению к ее цене, что не позволяет продукции стать конкурентоспособной на рынке; несовершенство системы управления и организации предприятия в современных условиях рынка; отсутствие спроса на рынке производственной товарной массы.

Основными задачами в процессе реструктуризации выступают [2]: привлечение дополнительных кредитных и инвестиционных ресурсов; поиск партнеров для совместного осуществления предпринимательской деятельности; укрупнение и расширение масштабов производства; внедрение новых технологий, способствующих оптимизации производству.

Реструктуризация является очень обширным и многоэтапным процессом и затрагивает почти абсолютно все аспекты деятельности предприятия. Поэтому только комплексная, системная реструктуризация предприятия может дать ощутимый положительный результат.

На первоначальном этапе должна быть проведена комплексная диагностика. В современной практике различают ситуационный, организационно-управленческий, финансово-экономический, производственно-хозяйственный анализ, а также анализ кадрового потенциала.

Второй этап содержит тщательное изучение и развитие организационно-хозяйственной структуры и функций, которые должна она выполнять на основе так называемого организационного проекта.

Сущность третьего этапа заключается в наборе современных подходов к управлению: управление проектами, различные методологии управления качеством, реинжиниринг бизнес-процессов, методы управления персоналом и др. Именно подбор необходимых подходов обеспечивает качественное управление как подразделений, так и всего предприятия.

Четвертый этап характеризуется использованием специализированного информационного обеспечения, включая также информационные средства, системы и технологии.

Завершающим этапом выступает разработка дальнейших бизнес-планов, плана развития, структуризации финансирования проекта, формирования рабочих групп, анализа рисков, а также определенной системы управления процессом преобразований.

Подытоживая все вышеперечисленное, можно сказать, что реструктуризация является комплексным процессом, с большой вариативностью методов и подходов, конечной целью которого является предупреждение кризисных явлений, повышение эффективности работы и увеличение прибыльности предприятия. Применение реструктуризации позволяет не только восстановить платежеспособность неэффективного предприятия, но и создать условия для улучшения работы нормально функционирующего предприятия. Исходя из всего этого введение в законодательство нормативных актов, регулирующих реструктуризацию, являлось бы актуальным и действительно необходимым шагом для построения мощного производства и конкурентоспособной экономики в целом.

Список использованных источников

1. Об утверждении Временного Положения об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на территории Донецкой Народной Республики в переходный период: Приказ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики №15 от 16.01.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-ob-osobennostyah-pravovogo-regulirovaniya-provedeniya> (дата обращения 11.03.2019)
2. Мерзликина Г.С. Управление реструктуризацией на промышленных предприятиях химической отрасли: учебное пособие / Г.С. Мерзликина, М.И. Кузьмина. – Волгоград, 2015. – 88 с.

СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ОМЕЛЬЧЕНКО Е.Ю.,

*доцент, базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита
Главного контрольного управления города Москвы,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва;*

СИЧКАР И.А.,

*аспирант кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На деятельность предприятия оказывают влияние факторы внешней среды, которые необходимо учитывать при моделировании деятельности предприятия. Моделирование деятельности предприятия начинается с его исследования. Исследуются основные направления деятельности предприятия: производство, финансы, маркетинг, логистика, инновации, персонал, анализируются эффективность построения организационной структуры предприятия, показатели конкурентоспособности и имиджа предприятия.

На основе результатов этого исследования выявляются слабые места функционирования предприятия, разрабатываются возможные пути преодоления кризисной ситуации, строится стратегия антикризисного управления предприятием. Формирование стратегии антикризисного управления сложным предприятием в условиях высоко динамичной экономики, неполной и неточной информации требует разработки нового метода, позволяющего предприятию действовать в нестабильной среде. Эти проблемы исследованы в работах учёных-экономистов Антипова В.И., Пащенко Ф.Ф. [1], Клебановой Т.С., Гурьяновой Л.С., Рогович А.Т.[2], но в данных работах основное внимание уделено исследованию влияния переходного периода на предприятие, а не разработке оптимальной стратегии предприятия в условиях переходного периода. В связи с этим предлагается использовать метод формирования стратегии антикризисного управления предприятием на основе способности предприятия к самоорганизации.

Одной из основных причин кризисного состояния предприятия является невозможность эффективно управлять информационными потоками. Действительно, невозможность централизованной обработки сверхсложных информационных потоков приводит к отсутствию единой и полной информации о состоянии предприятия, к росту незавершённого производства. В то же время, необходимость оперативно принимать решения в условиях рыночной экономики обуславливает необходимость передавать полномочия на места. Наиболее полной такой передачи полномочий на места соответствует горизонтальная организационная структура.

Вместе с этим, предприятие нуждается в эффективном использовании ресурсов и координации деятельности всех своих элементов. Этим

требованиям наиболее полно отвечают вертикальные организационные структуры – организационные структуры, элементы которой формируют свои решения под влиянием указаний с верхнего уровня управления. Поскольку каждая из описанных организационных структур имеет свои преимущества, предлагается строить на предприятии сложную организационную структуру, которая позволяла сочетать преимущества горизонтальных и вертикальных организационных структур. В связи с этим считаем целесообразным использовать вертикальную интеграцию производства (интеграцию производства по продуктам линейного технологического цикла) и горизонтальную интеграцию (интеграция производства по параллельным продуктам технологического цикла). Организационный процесс антикризисного управления предприятием можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема разработки стратегии антикризисного управления предприятием

Таким образом, современное производство должно опираться на сложные типы интеграции, использующих сложные, комбинированные типы организационных структур. Считаем, что при функционировании отдельного предприятия основными источниками получения финансовых

средств являются доходы (прибыль) от реализации продукции и полученные кредиты. В данном случае натуральные элементы производства (объем производимой продукции и объемы ее продажи), все виды затрат на сырьё, комплектующие элементы, прирост оборотных средств, заработная плата, обязательные платежи и т.д. представлены моделями в стоимостной форме.

Список использованных источников

1. Антипов В.И. Антикризисное управление в регионе / В.И. Антипов, Ф.Ф. Пашенко. – М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2009. – 30 с.
2. Механизмы и модели управления кризисными ситуациями: [монография] / Т.С. Клебанова, Л.С. Гурьянова, А.Т. Рогович и др.; под ред. Т.С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 200 с.

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В период реформирования социально-экономических отношений финансовая система всегда занимала одно из ведущих мест, являясь базой преобразований с одной стороны, а с другой – отражением и результатом реформ. Одной из весомых составляющих обеспечения целостности финансовой системы государства является бюджет, который обеспечивает соответствующие отношения в процессе перераспределения внутреннего валового продукта с целью удовлетворения потребностей общества.

Для анализа и прогнозирования экономического и социального развития государства составляется Сводный бюджет ДНР, включающий показатели Республиканского бюджета ДНР и сводных местных бюджетов. Сводный бюджет города с районным делением включает показатели городского бюджета и бюджетов районов, входящих в его состав.

Утверждены основополагающие нормативные правовые акты, используемые в процессе планирования и исполнения бюджета: «Порядок составления и исполнения плановых документов в бюджетном процессе», «Порядок казначейского обслуживания республиканского и местных бюджетов по расходам», «Порядок регистрации и учета юридических и финансовых обязательств распорядителей и получателей бюджетных средств», «Порядок составления Предупреждения о нарушении бюджетного законодательства», «Формы плановых документов».

Сформирована единая система классификации, включающая классификацию доходов, экономическую классификацию расходов, ведомственную классификацию расходов и кредитования республиканского бюджета и функциональную классификацию расходов и кредитования бюджета [1, с. 7].

За 11 месяцев 2017 г. доходная часть выполнена на 98,4%. Поступления от единого социального взноса выполнены на 111,2%. Расходная часть бюджета на 80% обеспечивает оплату труда, пенсионные и другие социальные выплаты, выплату стипендии. Пенсии увеличились на 10% к аналогичному периоду 2016 г. Бюджет продолжает быть социально направленным. Фактическое увеличение расходов бюджета ДНР по экономической классификации следующее: оплата труда и начисления на заработную плату в 2017 г. – на 16,2%; расходы на медикаменты – на 21,2%; расходы на приобретение продуктов питания – на 8,8%; социальное обеспечение – на 9,8%; оплата коммунальных услуг и энергоносителей – на 64,5% [2, с. 81].

Рассмотрим официальные данные об исполнении бюджета табл. 1 [2, с. 84-85].

Таблица 1

Исполнение расходной части бюджета за 2017 г. по странам (в %)

Функциональная группа расходов	ДНР		РФ		Украина	
	Фактическая доля в сводном бюджете	План на 2017 г	Исполнено на 1 декабря 2017 г	План на 2017 г.	Исполнено на конец 2017 г.	
Общегосударственные функции	...	11,5	117,3	16,9	96,9	
Оборона	...	6,3	229,8	8,9	95,5	
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	9,4	7,8	125,5	10,6	95,4	
Экономическая деятельность	...	12,9	84,5	5,9	90,9	
Образование	18,6	3,7	92,7	5,3	89,2	
Здравоохранение	12,5	2,3	95,7	2,	96,5	
Социальная помощь и социальное обеспечение	40	31,4	90,4	16,7	99,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	...	0,5	127,6	0,0	43,7	
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	...	1,6	120,1	0,9	96,1	
Трансферты	...	4,7	90,7	32,1	97,6	
Прочие	19,5	17,3	126,0	0,7	90,3	

Из таблицы можно сделать вывод о том, что бюджет является социально ориентированным, что положительно характеризует государство в стремлении сохранить человеческий капитал, однако ограничивает развитие иных сфер. Кроме того, можно отметить, что

официальные данные ограничивают возможность проведения анализа бюджета в динамике, ввиду отсутствия информации в публичном доступе.

При этом в приоритетных направлениях регулирования бюджетной политики, по данным Министерства финансов ДНР [3], наблюдается лишь автоматизация стадий бюджетного процесса и повышение квалификации кадрового состава. Из чего можно утверждать, что в условиях ограниченности ресурсов необходимо придерживаться строгой бюджетной политики. Вместе с тем для решения экономических и социальных задач необходимо развитие по таким стратегическим направлениям.

Таким образом, можно утверждать, что бюджетная система Донецкой Народной Республики, сформированная в условиях военных действия, ориентирована на главную задачу – сохранение социального капитала. При этом для дальнейшего развития и повышения устойчивости бюджетной системы необходима разработка стратегических мероприятий с учетом кризисных явлений, предусматривая различные варианты развития экономики.

Список использованных источников

1. Финансы II: учебник для обучающихся 3 курса / В.В. Дорофиенко, В.В. Петрушевская, Ю.Л. Петрушевский. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 519 с.

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы.– Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2018. – Ч. I. – 124 с.

3. Отчет о результатах реализации стратегического плана развития Министерства финансов Донецкой Народной Республики на 2016-2018 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2019/02/otchet-o-rezultatah-strategicheskovo-razvitiya.pdf>

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

*д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Повышение эффективности финансового управления на предприятиях всегда представляло собой одну из ключевых задач. Современная действительность выдвигает новые требования к

финансовому управлению, в связи с чем увеличивается многообразие форм и методов управления, возрастает необходимость выбора конкретных форм финансового управления.

Как правило, эффективность финансового управления предприятия выражается в результатах оценки управления активами и пассивами предприятия. Управление активами и пассивами представляет собой постоянное сопоставление и регулирование показателей деятельности предприятия с целью поддержания прибыльности и минимизации рисков [1, с. 48]. Это обуславливает возможность рассмотрения управленческого учёта как инструмента в развитии финансового управления.

По определению Сорокиной В.В. [2], управленческий учёт является «поставщиком» информации для принятия управленческих решений, формирует информационно-аналитическое обеспечение для потребностей внутреннего и внешнего аудита, и позволяет построить систему учёта, основанную на отраслевой специфике, организационной структуре, источниках поступления средств и т.д.

Современный управленческий учёт основан на систематическом сборе и обработке показателей, характеризующих состояние не только внутренней финансово-хозяйственной деятельности, но и внешнего окружения – конкурентской, клиентской среды и т.д., что наглядно можно отобразить в виде схемы, разработанной Н.В. Безруковым и О.И. Авериной (рис. 1) [3, с. 5].

Рис. 1 Современный (стратегический) управленческий учёт

Как видим из рисунка, преимуществом современного управленческого учёта, который имеет стратегическую направленность, является учёт сведений как о финансовых, так и о стоимостных, временных и качественных показателях всего предприятия, а также его структурных подразделений.

Среди современного инструментария управленческого учёта можно выделить такие значимые методы:

– учёт расходов по видам деятельности, предполагающий распределение по носителям затрат – ABC (Activity-Based Costing). Данный метод позволяет построить взаимосвязи затрат и стоимости продукта посредством вычисления стоимости процессов, необходимых для получения продукта. Развитие ABC (Activity-Based Costing) обусловлено возможностью оценить долю косвенных издержек, объём которых может превышать прямые;

– BSC (Balanced Scorecard) – сбалансированная система показателей, выраженных в количественных и качественных величинах оценочных критериев. Основным отличием от ключевых показателей эффективности является их сгруппированность по определённым признакам в соответствии со стратегическими целями предприятия;

– Target costing, т.е. ценообразование по целям, что предусматривает расчёт стоимости продукта, исходя из установленной цены реализации, с учётом таких параметров, как срок полезной службы, уровень сервиса и послепродажного обслуживания и др.;

– Lifecycle costing предусматривает расчёт стоимости товара на всех этапах жизненного цикла [3, с. 7-8].

Таким образом, в управленческом учёте можно выделить три раздела:

1) калькуляционно-координирующий раздел – систематизированный учёт прямых, косвенных, текущих, капитальных и др. затрат для оценки эффективности деятельности, текущего и стратегического планирования, выбора оптимальных путей развития;

2) аналитический раздел – интерпретация и оценка затрат для принятий управленческих решений;

3) контрольно-оценочный раздел – учёт по центрам ответственности (структурным подразделениям) [4, с. 143].

Следовательно, управленческий учёт для финансового управления служит инструментом достаточного, динамического и своевременного обеспечения всех уровней управления релевантной информацией для принятия оперативных, тактических и стратегических решений.

Список использованных источников

1. Левкина Е.В. Оценка управления активами и пассивами в коммерческом банке (на примере ОАО АКБ «Приморье») / Е.В. Левкина, О.Н. Шевченко // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 8-1. – С. 47-56.

2. Керимов В.Э. Управленческий учёт в государственных корпорациях: монография / В.Э. Керимов, В.В. Сорокина. – М.: ИТК «Дашков и К», 2013. – 157 с.

3. Безруков Н.В. Современный управленческий учёт и его технологии / Н.В. Безруков, О.И. Аверина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sisupr.mrsu.ru/2010-4-analiz/PDF/Bezrukov.pdf>.

4. Сабирьянова Л.Р. Методические основы управленческого учёта в организациях / Л.Р. Сабирьянова // Экономические науки. – 2013. – № 12 (109). – С. 142-145.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,

*канд. экон. наук, преподаватель кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях приоритетом стратегического антикризисного управления экономикой является цифровизация финансовой системы, как одного из основных элементов обеспечения инновационных, технологических, социо-эколого-экономических программ развития.

Исследования мировых тенденций [1-3] свидетельствуют о том, что цифровизация банковского сектора с учетом трансформации рыночной конъюнктуры характеризуется как базовая составляющая оптимального развития экономики в целом, позволяющая достигнуть существенного синергетического эффекта и оперативно реагировать на внешние, внутренние, локальные и глобальные процессы.

Так, в 2018 г. более 72% мировых финансовых операций осуществлялись в режиме реального времени, а общая стоимость сделок на основе использования цифровых финансовых инструментов, расширяющих преимущества онлайн банкинга, достигла почти \$500 млн. В дальнейшем технологии Blockchain и Artificial Intelligence позволят снизить уровень транзакционных расходов, в том числе в банковском секторе до 30% и ежегодно сэкономят \$8-12 млрд. Существенная положительная динамика развития присуща цифровым финансовым учреждениям, которые не имеют собственных офисов и банкоматов, но ориентированы на индивидуальные условия, а также дополнительные нефинансовые услуги. Инфраструктура и бизнес-модели таких банков оптимизированы и адаптированы к быстрой смене технологий и финансовых инструментов. Ведущим цифровым банком по размеру клиентской базы (8,5 млн чел.) является ING Diba (Германия). В США этот показатель колеблется от 6 до 8 млн чел. (FNBO Direct, Capital One 360), а в России составляет 5 млн чел. (Tinkoff Bank) [1].

Обращает на себя внимание, что Россия по доле цифрового сектора в ВВП (3%) находится на 17-м месте в мире, в то время как в лидерах оказались Корея, Швеция и Финляндия (8-12% соответственно).

Одним из перспективных направлений этого процесса является роботизация бизнес-процессов (RPA), позволяющая банкам оптимизировать или полностью исключить участие человека в принятии управленческих решений, а с учетом того, что один робот в среднем

заменяет 4-10 полных штатных единиц, соответственно, повысить операционную эффективность вплоть до 70%.

Следует отметить, что уже сейчас почти 2/3 клиентов финансовых учреждений в мире находят привлекательными функции, предлагаемые роботами-консультантами, а потому не вызывают удивления прогнозы, по развитию рынков цифровых систем консультирования, которые к 2020 г. достигнут примерно \$500 млрд [2]. С помощью технологий искусственного интеллекта банки уже сейчас создают интеллектуальные финансовые инструменты, которые способны оказывать консультации практически по всем вопросам, начиная с оценки инвестиционных возможностей и заканчивая персонализированными подходами к накоплению сбережений. Это достигается за счет использования открытой интегрированной системы, что позволяет добиться единого унифицированного представления всей банковской информации клиента.

В российском банковском секторе на фоне сохраняющейся тенденции снижения количества финансовых учреждений почти на 2/3 (с 2001 по 2019 гг.) усиливается конкурентная борьба по поиску более выгодных и востребованных продуктов, в том числе и от аффилированных компаний. При этом консолидация финансового сектора банками топ-30 достигает 90% и сопровождается наращиванием доли госбанков почти до 3/4 [3]. С одной стороны, это активизирует инвестиции в информационные технологии (ИТ) в том числе в цифровую трансформацию, что позволяет не только привлекать, но и стимулировать самостоятельную разработку технологии. С другой стороны, растет технологический разрыв между топовыми финансовыми институтами и прочими банками. Так, ежегодный прирост выручки от реализации ИТ-проектов в банковском секторе РФ составляет 15-50% (Инфосистемы Джет и Сбербанк-Технологии соответственно), в то время как общая динамика информатизации финансового сектора не превышает 5-10% [1].

Таким образом, становление и развитие цифровой экономики обуславливает пересмотр роли банковской системы и финансовых инструментов в обеспечении процессов антикризисного экономического развития. Вместе с тем необходимость разработки и реализации единой концепции трансформации финансового сектора, для обеспечения оптимальной эффективности развития цифровой экономики в мировом масштабе отмечается специалистами по международным стандартам, связанным с ИТ-безопасностью банковской деятельности.

Список использованных источников

1. Обзор ИТ в банках 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Обзор:_ИТ_в_банках_2018. – (Дата обращения: 11.03.2019).

2. Искусственный интеллект в банках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nbj.ru/publs/upgrade-modernizatsija-i>

razvitiye/2018/06/13/iskusstvennyi-intellekt-v-bankax/index.html. – (Дата обращения 11.03.2019).

3. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21\(project\).pdf](https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21(project).pdf). – (Дата обращения: 11.03.2019).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ

ПОНОМАРЁВ А.И.,

*д-р. экон. наук, профессор,
зав. кафедрой налогообложения и бухгалтерского учёта
ФГБОУ ВО «ЮРИУ РАНХиГС», г. Ростов-на-Дону;*

ПОНОМАРЁВ М.А.,

*канд. экон. наук,
доцент кафедры налогообложения и бухгалтерского учёта
ФГБОУ ВО «ЮРИУ РАНХиГС», г. Ростов-на-Дону;*

ДОХНАДЗЕ Т.З.,

*специалист сектора ВО отделения УМиВ работы факультета управления
ФГБОУ ВО «ЮРИУ РАНХиГС», г. Ростов-на-Дону*

Налогообложение развитых стран, несмотря на разнообразие подходов, отличается схожими статистическими показателями по уровню собираемости, прозрачности системы налогообложения, притом, что налоговая нагрузка разнится от страны к стране. Хочется отметить, что налоговые системы развитых стран формируются не стихийно, а на основе постоянного взаимодействия государства и основных налогоплательщиков вокруг чётко выбранной концепции, некоего основного тренда построения налоговой системы. Кроме того, система налогообложения является неотъемлемым элементом существующей в стране экономической системы.

Центральное отличие налоговой системы в развитом государстве от подобной в странах третьего мира – взаимосвязь со структурой экономики, когда налоговая система выступает катализатором устойчивого развития для региона, отвечая, с одной стороны, реально складывающимся экономическим пропорциям, с другой – перспективным интересам государства. Этот подход может использоваться и при построении новых налоговых систем, модернизации традиционных.

К основным источникам идей и решений по разработке основ, принципов совершенствования налогообложения, продвижения новых идей в этой сфере относятся соответствующие органы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского Союза (ЕС). ОЭСР занимаются координацией и исследованием современных налоговых отношений, разработками в этой сфере (например, типовыми

актуализированными моделями налоговых соглашений, разработкой философии и алгоритмов трансфертного ценообразования и пр.). Организации же Европейского Союза занимаются уже унификацией налогового законодательства в европейских странах-членах ЕС. Подобная унификация не может быть поспешной или принудительной в сферу разницы экономических показателей, а наиболее заметный успех тут – внедрение единой модели НДС в ЕС.

По мнению О.В. Сальникова, экономически развитые страны видят своё развитие через культ малых и средних предприятий, а крупный бизнес не подавляет, но взаимно дополняет остальные секторы экономики. Предполагается, что сфера специализации отдельных производств или инновационных разработок – совместное ведение малого и крупного бизнеса, где они дополняют друг друга. К перспективности подобного подхода нас подводит и такое статистическое наблюдение: в США девять из каждых десяти новых технологических идей рождаются в малых фирмах [3]. Таким образом, фундаментальная наука и крупный бизнес разрабатывают не решения, но некоторое видение проблемы, в то время как именно малый бизнес призван «придумывать» решения ради выживания.

По всему миру встречаются примеры взаимовыгодного сотрудничества между крупным и малым бизнесом. Так, в Бельгии малые семейные предприятия выполняют заказы крупных автомобильных компаний «Daimler», «Volkswagen» и других, предоставляют услуги, которые не вписываются в профиль производства крупных компаний. В то же время, промышленные гиганты разбивают заказ на несколько частей, и одна и та же продукция заказывается у нескольких малых предприятий, что служит созданию здоровой конкуренции. Также в Бельгии малые предприятия по заказам крупных фирм осуществляют отдельные операции по переработке продовольственных товаров с просроченными сроками хранения, участвуют в изготовлении опытных образцов мебели и др. [1]. Это так называемые предприятия-саттелиты.

По мнению американских учёных М. Минца и Д. Коэна, «те, кто утверждает, что мелкому производителю нет места в современной сложной экономической структуре, мыслят категориями первого промышленного переворота...»[2]. Мобильность, инновационные решения, желание развиваться, налоговые преференции и социальная поддержка способствуют качественному перерождению мелкого производителя из второстепенного в один из важнейших факторов любого промышленного комплекса. Кроме того, малому бизнесу проще получать инвестиции, он может куда более рационально их распределять.

Изучение зарубежного опыта управления налоговой системой показало их уникальность, когда решения строятся на стыке исторического и аналитического подходов, с применением современных технических средств, и с учётом мнения основных социальных групп. Важно и то, что

на чем больший срок рассчитана та или иная модификация налоговой системы, тем больше времени надо уделить планированию и прогнозированию основных решений по модернизации, изучению налогового потенциала и конъюнктурных течений, в том числе и в сознании налогоплательщиков.

Список использованных источников

1. Калинин Е.В. Использование взаимосвязей малых и крупных предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wb.rcsme.ru/texts/2.doc>
2. Минц М., Коэн Д. Энциклопедия малого бизнеса / М. Минц, Д. Коэн. – М.: Дело, 1996. – С. 42.
3. Сальников О.В. Понятие, функции и особенности малых предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbene.narod.ru/econom/feconom11.htm>.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСАДСКАЯ Т.С.,

*аспирант кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Обеспеченность жильем и его доступность для населения является важным условием социально-экономического развития государства, что проявляется непосредственно в демографической ситуации страны. Приобретение собственного жилья – первостепенная проблема каждой семьи, без решения которой нельзя говорить о социальном благополучии населения.

Разработка и обоснование организационного и методического обеспечения ресурсного обеспечения жилищного строительства достаточно подробно освещены в трудах советских и зарубежных ученых. Определенный вклад в научную разработку отдельных теоретических, организационных, экономических аспектов обеспечения данных процессов внесли труды отечественных и зарубежных ученых: Л.С. Тарасевича, В.В. Бузырева, В.Н. Пономарева, В.И. Ресина, Л.П. Белых, С.А. Уварова, Ю.П. Панибратова, Е.И. Тарасевича, Л.В. Донцовой, Д. Блевинса, П. Амброза, М. Равица, Р. Страйка, С. Батлера и пр.

Строительство – одна из основных бюджето- и фондообразующих сфер, определяющих уровень развития экономики. Под влиянием внешних и внутренних факторов хозяйствования строительный рынок испытывал и

продолжает испытывать различные условия для формирования инновационно-инвестиционной стратегии развития. Строительству в производственной сфере принадлежит особая роль, поскольку одно рабочее место в строительном комплексе гарантирует семь новых рабочих мест в других отраслях народного хозяйствования.

За последний период времени в Российской Федерации наблюдается сокращение удельного веса строительства в структуре ВВП: с 7,0 в 2014 г. до 5,2% в 2017 г., что привело к снижению инвестиционной активности в финансовом секторе из-за оттока отечественного и иностранного капитала. Одновременно под влиянием роста инфляции произошло сокращение ввода жилья, обусловленное увеличением банковской процентной ставки.

Жилищное строительство в РФ объективно считается одной из динамично развивающейся потенциально перспективной отраслью. В результате формируется возможность для снижения цен на недвижимость, открываются резервы для самостоятельного приобретения жилья большей частью населения страны. Проводимая реформа и падение доходов населения жилищного комплекса недостаточно увязана с реструктуризацией российской экономики, в том числе с диспаритетом цен и доходов населения.

Основными факторами, определяющими рыночный платежеспособный спрос на жильё, – это отставание эффективных финансовых инструментов от темпов развития народного хозяйства, в частности, ипотечного жилищного кредитования на долгосрочную перспективу, связанную с высоким уровнем рисков и потерь в экономике.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) строительный комплекс характеризуется следующими проблемами:

- старение и сокращение жилищного фонда;
- недостаточные объёмы нового жилищного строительства как результат

снижения инвестиционных ресурсов и низкого уровня инвестиционной активности;

- отсутствие муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению сложившейся застройки города с его инфраструктурой;

- рост числа организационных форм управления жилищно-коммунальным комплексом, дублирующих функции и методы на всех уровнях управления [3].

Среди приоритетных направлений социально-экономического развития ДНР особая роль принадлежит восстановлению жилищного фонда, что требует разработки эффективного финансового механизма по созданию ипотечного кредитования, обоснованию государственно-частного партнерства, развитию смежных отраслей по производству строительных материалов, внедрению прогрессивных технологий, это позволит обеспечить создание новых рабочих мест с одновременной

социальной поддержкой незащищенных слоёв населения и повышением благосостояния населения.

Создание новых подходов к управлению кредитованием на макро- и микроуровнях предусматривает необходимость учета потребностей экономики в кредитных ресурсах, которые способствуют созданию и реализации программы по восстановлению жилищного фонда и даст возможность населению накапливать средства на свою будущую квартиру.

Таким образом, разработка соответствующих программ развития жилищного строительства с эффективным механизмом восстановления жилищного фонда и внедрением двухуровневой банковской системы требует привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов, где отечественный капитал должен стать основой формирования новой государственной банковской системы.

Список использованных источников

1. Грабов П.Г. Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом: учебно-практическое пособие / П.Г. Грабов. – М.: Изд-во «АСВ», 2014. – 528 с.

2. Шеина С.Г. Стратегическое управление техническим состоянием жилищного фонда муниципального образования: монография / С.Г. Шеина. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2015. – 196 с.

3. Байрамуков С.Х., Эбзеев М.Б. Методологический подход к формированию системы энергетических обследований в жилых зданиях // Инженерный вестник Дона. – 2015.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕВУНОВ А.Е.,

аспирант кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

На сегодняшний день экономическая система Донецкой Народной Республики находится на этапе становления. Соответственно особое значение приобретает обеспечение целостности и единства экономических процессов, а также создание условий для взаимодействия личности, предприятий и общества.

В научной литературе значительное внимание уделяется вопросу обеспечения вышеуказанного взаимодействия, при этом особо выделяют социальную ответственность как действенный механизм. В работах Белова А.В. [1] рассмотрены содержание и механизм реализации социальной ответственности. Кулькова В.Ю. [2] описывает модели развития социальной

ответственности бизнеса и российскую практику внедрения. Тема социальной ответственности бизнеса является одной из наиболее обсуждаемых в научном сообществе и в среде специалистов реального сектора экономики, однако исследованию становления и развития социальной ответственности бизнеса в Донецкой Народной Республике не уделяется должного внимания.

Социальная ответственность бизнеса представляет собой модель стратегического развития предприятия, которая направлена на обеспечение и поддержание его устойчивого развития, а также общества и государства в целом в экономической, социальной и экологической сферах [1, с. 2].

В развитых странах ответственное поведение по отношению к обществу выступает ведущим компонентом имиджа и эффективности бизнеса.

В Российской Федерации в настоящий момент наблюдается активизация деятельности, направленной на обеспечение системности государственной экономической политики в части усиления социальной ответственности предприятий, консультирования по вопросам социальных инвестиций, координации и контроля ответственности субъектов хозяйствования всех форм собственности.

Предпосылкой становления социальной ответственности бизнеса в ДНР может стать развитие крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, несмотря на сложившиеся условия повышенного риска хозяйствования. Так, по данным ГУ «Институт экономических исследований», показатели объёмов реализации за период военных действий на территории Республики выросли в таких отраслях, как текстильное производство (в 1,8 раза), производство неметаллической минеральной продукции (в 1,6 раз), производство, передача и распределение электроэнергии (на 41,3%), добыча каменного угля (на 29,3%), изготовление изделий из древесины (на 24,5%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 24,1%) и т.д. [3].

Анализируя текущее положение в ДНР, можно отметить, что состояние социальной ответственности находится на базовом уровне. Осуществление первичных мероприятий наблюдается в экономической, экологической и социальной сферах, подтверждением чему служат нижеследующие примеры.

Предприятием ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» выполнялись работы по температурной съёмке породного отвала, мониторингу атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и породного отвала, контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и состава шахтных вод, а также р. Кальмиус в зоне влияния предприятия ООО «Моспинское углеперерабатывающее предприятие». В 2016 г. проведены работы по температурной съёмке породного отвала, анализу поверхностных (р. Грузская) и подземных вод, исследованию почвы на содержание тяжёлых металлов, мониторингу состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне [3].

С точки зрения корпоративной социальной ответственности к управлению в ДНР подходит компания «Атлант-Донбасс» (далее – Компания), которая обеспечивает работой около 2 тыс. сотрудников. С Компанией

сотрудничают 70 агрохозяйств ДНР, поставляя на её предприятия сельскохозяйственную продукцию для хранения и переработки [4].

Таким образом, можно констатировать реализацию в ДНР ряда экологических и социальных программ, осуществляемых в большей мере в рамках обеспечения законодательных норм, однако дающих возможность утверждать о становлении базового уровня социальной ответственности бизнеса. Это означает, что для дальнейшего развития необходимо проведение государственных мероприятий по планомерной и системной поддержке социальной ответственности бизнеса.

Список использованных источников

1. Белов А.В. Социальная ответственность: содержание и механизм реализации: автореф. дис. ... канд. филос. наук / А.В. Белов; науч. рук. С.Б. Токарева; оппоненты: Н.Н. Седова, Е.А. Громова. – Волгоград: ВолГУ, 2011. – 14 с.

2. Кулькова В.Ю. Модели корпоративной социальной ответственности: российская практика в контексте мирового опыта / В.Ю. Кулькова, И.Х. Сафин // Вестник государственного и муниципального управления. – 2012. – № 3. – С. 118-124 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21957652>

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы. – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2018. – Ч. I. – 124 с.

4. Атлант-Донбасс. КСО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.atlant-donbass.ru/index.php/about/kco>

ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РОМАНИНЕЦ Р.Н.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Мировая практика и отечественный опыт показывают, что рациональное использование всего потенциала предприятия и правильное управление им играют решающую роль в постоянно меняющихся условиях экономического развития. Без применения инновационных технологий, новых материалов и оборудования невозможен рост экономики и промышленности. Именно инновационный компонент может обеспечить выполнение сложных производственных задач в условиях меняющейся среды функционирования

производственных предприятий. Это касается и возможности выхода из экономических кризисов с минимальными последствиями для их деятельности. На современном этапе усиливается конкуренция и возрастают требования потребителей, поэтому постоянные новшества могут явиться хорошими возможностями для получения конкурентных преимуществ.

Определяющей основой обеспечения стабильности функционирования промышленных предприятий в условиях постоянно изменяющейся экономической среды должна стать научно обоснованная *инновационная стратегия предприятия*. Объективная потребность в постоянном обновлении ассортимента продукции и технологии её изготовления заставляет предприятия вводить проектные и научные разработки в систему их деятельности, ориентируясь на цели ускорения инновационных процессов. Таким образом, происходит слияние производства, науки и техники в единое целое, что порождает новации и ускоряет их рост [1].

Актуальной для промышленных и других предприятий является проблема продвижения инновационных проектов, концентрации нужных ресурсов, оперативного управления инновационным процессом с минимальным риском вследствие неправильного выбора инновационного направления. Необходимо, чтобы стратегия управления инновациями была составной частью общей стратегии управления развитием предприятия, а вопрос выбора и оценки инновационных стратегий должен быть центральным в проблеме долгосрочного развития и планирования предприятия.

Побудительными мотивами развития инновационной деятельности на предприятиях является в основном стремление снизить издержки и увеличить прибыль в условиях жёсткой рыночной конкуренции. При применении устаревших техники и технологий издержки формируются на уровне выше средних, и предпринимательство может стать убыточным, если конкуренты найдут пути завоевания рынка сбыта на основе снижения издержек производства и более низких цен предлагаемой продукции и услуг.

В связи с этим возникает необходимость поиска конкурентных преимуществ, а это можно сделать при помощи использования такого инструмента, каким являются инновации. При этом чем быстрее осуществляется инновационный процесс, тем больше вероятность успешной деятельности. Таким образом, используя инновации, предприятие может снизить издержки, увеличить объём производства, нарастить прибыль, завоевать рынки сбыта, что будет способствовать повышению эффективности предпринимательства и развитию экономики.

Джоном А. Гобсоном было высказано мнение, что конкурентное преимущество состоит в умении производить новые виды товаров, находить новые рынки сбыта и изобретать новые способы производства товаров [2]. Если предприятие владеет инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то это и будет являться её конкурентным преимуществом до момента, пока фирмы-конкуренты не изготовят что-то похожее или пока не прекратится спрос на эту инновацию. Предприятие, которое обладает конкурентным

преимуществом, получает более высокую прибыль или сверхприбыль. Другие предприятия, действующие в том же или близком сегменте рынка, вступают в конкурентную борьбу и будут пытаться создать различные инновационные продукты. Конкуренция возрастёт, что благоприятно скажется на конъюнктуре рынка в целом.

Инновации являются генератором прибыли, они дают возможность предприятиям получать более высокую прибыль благодаря созданию продукции более высокого качества, снижению себестоимости производства, увеличению объёмов выпуска продукции в единицу времени и т.д. Оформив инновацию юридически, т.е. закрепив интеллектуальные права на неё, можно заключить лицензионный договор на основе исключительной или простой лицензии, или продать исключительное право. Это также является источником получения дополнительной прибыли [3].

Таким образом, активная инновационная деятельность помогает закрепить позиции предприятия на рынке, расширить ассортимент продукции, ввести новые технологии и, как следствие, получить или увеличить свою прибыль. В условиях конкуренции промышленные предприятия вынуждены находить оптимальный способ удовлетворить запросы клиентов, выпуская на рынок новые продукты, которые представляют интерес для покупателей. Также становится важным использование новых подходов к управлению предприятием, объектом внимания которого являются его инновационные возможности.

Список использованных источников

1. Роль инноваций в развитии экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finlit.online/ekonomicheskaya-teoriya/rol-innovatsiy-razvitiy-52188.html>.
2. Белокрылова О.С. Теория инновационной экономики: учебник / О.С. Белокрылова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 376 с.
3. Переходов В.Н. Основы управления инновационной деятельностью / В.Н. Переходов. – М.: Инфра-М., 2015. – 221 с.

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ, РФ И ДНР

САЕНКО В.Г.,

*д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой хозяйственного права
ГБОУ «Донецкое высшее общевойсковое командное училище
вооружённых сил Донецкой Народной Республики»*

В системе показателей эффективности деятельности предприятий важнейшее место принадлежит рентабельности. Главным показателем

хозяйственной деятельности любого предприятия является показатель рентабельности.

Рост рентабельности характеризует, как правило, достижение цели предприятия любой отрасли хозяйствования в условиях рыночной экономики.

Ежегодно Государственная служба статистики Украины публикует рейтинг рентабельности по отраслям. Так, в 2018 году самыми доходными стали: операции с недвижимостью (38,42%), а также торговля и обслуживание авто (26,8%). В то время как в 2017 году самыми рентабельными были сельское, лесное и рыбное хозяйства (21,9%).

Далее по уровню рентабельности шли профессиональная, научная и техническая деятельность – 19,4%, ремонт автотранспортных средств – 18,8%, информация и телекоммуникации – 13,8% и др. При этом самыми убыточными стали предприятия, функционирующие в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (уровень рентабельности – 29,3%), а также транспорта, почтовой и курьерской деятельности (3,7%) [1].

В РФ ежегодно отчёты о рентабельности по отраслям публикуются Федеральной налоговой службой. Обычно данные за год появляются на сайте ФНС РФ до 05 мая следующего года. Рассмотрим динамику изменения рентабельности по видам экономической деятельности (отраслям) в РФ за 2015-2017 гг. (табл. 1.) [3].

Таблица 1

Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) за 2015-2017 гг. в РФ (в %)

Отрасль	2015	2016	2017
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	9,4	8,2	7,5
Добыча полезных ископаемых	26,8	27,2	25,8
Обрабатывающие производства, в т.ч.:	12,4	10,5	11,5
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	10,8	9,5	8,4
текстильное и швейное производство	12,6	11,8	8,7
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	7,4	10,5	10,9
металлургическое производство	21,9	19,8	21,1

Положительная динамика показателя рентабельности прослеживается в следующих отраслях: металлургическое производство; строительство; здравоохранение и предоставление социальных услуг.

Негативная динамика показателя рентабельности прослеживается в следующих отраслях: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; торговля и др.

Определить рентабельность предприятий, функционирующих в ДНР, достаточно тяжело. Это обусловлено тем, экономика ДНР только восстанавливается, и множество предприятий имеют пока ещё отрицательную рентабельность.

Так, например, в 2018 году более 60% произведённой на предприятиях в ДНР продукции шло на экспорт. В 2018 году данный показатель составил 80% [2]. Основными экспортирующими отраслями ДНР являются машиностроение и металлургия.

Ежегодно в ДНР открываются новые предприятия и восстанавливаются ранее закрытые. Вследствие этого увеличивается объём производства (рис. 1).

Рис. 1. Объём реализации продукции по отраслям в ДНР за 2017 год

Анализируя рентабельность предприятий в Украине, можно сделать вывод, что самыми рентабельными предприятиями являются те, которые функционируют в таких сферах, как сельское, лесное и рыбное хозяйства, операции с недвижимостью, торговля. В РФ самыми рентабельными отраслями в 2018 году стали производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, металлургическое производство, строительство. В ДНР одной из рентабельных отраслей остаётся угольная промышленность, а также торговля, металлургический комплекс и пищевая промышленность.

Список использованных источников

1. Госстат определил самые рентабельные предприятия в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dengi.ua/finance/306477-Gosstat-opredelil-samyere-ntabel-nye-predpriyatija-v-Ukraine>
2. Отчёт Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах работы в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mptdnr.ru/documents/127-otchet-ob-itogah-raboty-v-2017-godu.html>

3. Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям) за 2017 год в РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://taxslov.ru/15/n15_25.htm.

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постановка проблемы. Проблема выбранной темы исследования связана с тем, что в рыночной экономике система бухгалтерского и финансового учёта предприятия должна развиваться быстро, поскольку она является основным источником необходимой информации, внутренним бухгалтерским и внешним выгодоприобретателем, нацеленным на оценку деятельности в целом для принятия управленческих решений.

Актуальность исследования состоит в том, что система бухгалтерского учёта и финансовой отчётности в ДНР требует реформы, внедрения методов раскрытия финансовой информации, увязку с международными стандартами, обеспечивающими открытость, прозрачность и сопоставимость финансовой отчётности экономических субъектов. Кроме того, необходимо улучшить систему бухгалтерского учёта и контролировать финансовую отчётность.

Основная задача исследования заключается в определении направлений по совершенствованию системы бухгалтерского учёта предприятия, форм финансовой отчётности и контроля ответственности.

Основные результаты исследования. Мониторинг экономической деятельности и, в частности, системы бухгалтерского учёта исследовали отечественные и зарубежные учёные: М.Т. Билуха, В.А. Хмельницкий, М.С. Шидловская, С.В. Степашин, Д. Ирвин, Ю.Ю. Кочинев и другие. Однако вопросы контроля системы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности до конца ещё не раскрыты.

В большинстве стран основными критериями, по которым государство контролирует работу частных и государственных предприятий, является осуществление обязательных платежей в государственном бюджете и государственных решений. Кроме того, государственным сектором экономики является оценка эффективности бизнеса путём сравнения затрат и продаж продуктов, целевого потребления государственных средств и использования государственных активов. Долгосрочный анализ политики финансовой и экономической

деятельности предприятия и состояние его реализации более чем убедительно доказывают крайне низкую эффективность внутреннего контроля, который работает на основе действующего законодательства.

Формы финансового контроля изображены на рис. 1

Рис. 1. Формы финансового контроля

Организацию эффективного внутреннего контроля устанавливает Закон ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» от 27.02.2015 № 99-ІНС [7], согласно которому бухгалтерская служба предприятия несёт ответственность в соответствии с законом и учредительными документами.

Выводы. Улучшение контроля бухгалтерской и финансовой отчётности предприятия должно начинаться с совершенствования методов надзора, для которых утверждены нормативно-правовые документы и инструкции, которые чётко и однозначно регулируют все аспекты контроля бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

Решение проблемы правового и методологического обеспечения государственного финансового контроля позволяет создать совершенно новую систему государственного финансового контроля и аудита на уровне всех бюджетных управляющих средств на основе использования современных методов, логических, материальных, технических и информационных эффективных правительственных администраций.

Сюда также входит анализ исполнения управленческих решений, изучение их влияния на объект финансового контроля, утверждение финансового надзора решений, направленных на их улучшение.

Подводя итог всему вышесказанному, отмечается, что бухгалтерская и финансовая отчётность предприятий ДНР является наиболее проблематичным направлением в системе управления и требует немедленного перехода на новый улучшенный уровень. Ведь благодаря грамотному контролю, бухгалтерскому учёту и финансовой системе отчётности можно получить гарантию надёжности результатов финансовой и экономической деятельности предприятия по информационным потребностям внешних и отечественных пользователей, что особенно необходимо для привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику.

Список использованных источников

1. О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: Закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 99-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>.

УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АКТИВОВ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

СИЧКАР И.А.,

аспирант кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях глобализации экономики в зоне риска возможных потерь в рыночной среде находится большинство предприятий. По своей сути риск предпринимательской деятельности – это осознанная возможность опасности возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, активов, имущества, денег через случайные изменения условий экономической деятельности, неблагоприятные обстоятельства, события. Поэтому важно своевременно предвидеть риски, анализировать причины нежелательного развития событий, учитывать предыдущий негативный опыт, постоянно корректировать систему хозяйственных операций, в частности активов, с целью уменьшения нежелательных потерь и максимизации финансового результата в процессе управления. Поэтому актуальным является развитие учёной науки и аналитической практики в условиях изменения особенностей деятельности предприятий в системе рисков, совершенствование моделей и систем принятия управленческих решений, поскольку учётная система является основой информационного обеспечения управления предприятием.

В зарубежной практике управление активами в системе рисков используется уже давно. Вопросам учётно-аналитического обеспечения

управления рисками на основе активов предприятия уделяли внимание Е.Р. Антышева [1], И.А. Бланк, Д.С. Гончаров [2], Н.А. Рыхтикова [3], Е. Нижникова [4], С.М. Васин, В.Н. Уродовских и др.

В современных условиях хозяйствования можно констатировать чёткую зависимость развития системы учётно-аналитического обеспечения управления от изменения подходов к управлению различными сферами хозяйственной деятельности предприятия. Поскольку система учётно-аналитического обеспечения является основным источником информации для принятия управленческих решений и риск-менеджмента на предприятии, целесообразно использование её средств как инструмента для управления рисками. В системе учётно-аналитического обеспечения управления рисками можно выделить три основные составляющие: создание возможности для безопасного финансирования хозяйственной деятельности [1]; повышение ликвидности актива баланса предприятия и обеспечение соответствия требованиям различных групп внешних пользователей; распределение рисков (путём их диверсификации) между различными видами активов на активы с низким уровнем риска в процессе управления деятельностью предприятия.

По нашему мнению, для решения этой проблемы следует выделить такие направления учётно-аналитического обеспечения управления активами в системе управления рисками:

– предоставление достоверной информации об активах, которые вовлечены в процесс диверсификации рисков, так и об активах, не содержащих признаков риска;

– учётное отражение рисков и последствий трансформации активов в зависимости от степени их ликвидности с помощью различных вариантов и отражение в учётной системе фактов хозяйственной деятельности, связанных с диверсификацией активов и всеми рисками предприятия [2, с. 123];

– применение инструментария бухгалтерского резервирования, что позволяет формировать резервы для обеспечения непредвиденных рисков, присущих отдельным элементам активов в зависимости от специфики деятельности предприятия (дебиторская задолженность, инвестиционная недвижимость, основные средства, гудвилл, запасы и т.д.) [3, с. 76];

– оценка вероятности потери экономических выгод активами предприятия как объектом бухгалтерского учёта в рамках диверсификации под влиянием рисков и отражение на счетах бухгалтерского учёта и в финансовой отчётности информации о рисках, содержащих активы и последствия их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия [4];

– проведение анализа возможных рисков в системе управления активами и потребностей предприятия в диверсификации с целью обоснования эффективных управленческих решений;

– проведение анализа качества активов, которые могут содержать в себе риски;

– обоснование преимуществ диверсификации активов в системе управления рисками для появления возможностей дополнительного поступления будущих экономических выгод или снижения риска их выбытия в процессе повышения текущей ликвидности и инвестиционной привлекательности предприятия [4].

Следовательно, в современных условиях глобализации требует дальнейшего совершенствования теоретико-методологический инструментарий и организация бухгалтерского учёта и экономического анализа активов в системе управления рисками в контексте появления новых видов рисков с учётом специфики деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. Антышева Е.Р. Бухгалтерский учёт и анализ в управлении экономическими рисками предприятий нефтяной отрасли: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук: 08.00.12. – Сургут: Изд. центр СГУ, 2007. – 19 с.

2. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний / Д.С. Гончаров. – М.: Вершина, 2008. – 224 с.

3. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 240 с.

Нижникова Е. Некоторые аспекты управления информационными рисками в бизнесе / Е. Нижникова // Финансовый директор. – 2009. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fd.ru/reader.htm?id=36050>

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,

аспирант кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В особых условиях неопределенности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые под влиянием объективных факторов сложились на территории Донецкой Народной Республики в настоящее время, процесс управления рисками, особенно финансовыми, приобретает ключевое значение. Управление риском является комплексом, который регулирует стратегические, тактические, проектные и оперативно-производственные отношения. Комплексный подход, в отличие от фрагментарного, обладает рядом преимуществ, поскольку используется почти весь арсенал инструментов менеджмента, в том числе составляющие логистики,

финансового управления, учета, экономики, ритейла и т.д. Комплексные мероприятия управления рисками нацелены на:

- прогнозирование, а также идентификацию событий, которые могут повлечь за собой риск;
- обоснование допустимости риска или отклонение от него;
- минимизацию риска с помощью доступных инструментов;
- ликвидацию причин, а также последствий рисков событий;
- адаптацию предприятий к новым условиям ведения хозяйства;
- защиту от возможного банкротства.

Для того чтобы эффективно управлять рисками, становится необходимым применение комплексного подхода на микроуровне. Главная цель вышеуказанного подхода – обязательная интеграция риск-менеджмента в деятельность организации (как оперативную, так и стратегическую). В случае отсутствия системы управления рисками на предприятиях финансовым специалистам приходится устранять последствия рисков событий, а не заниматься их предотвращением. Естественно, что в данной ситуации предприятие подвержено убыткам.

При существовании системы финансового менеджмента на предприятии наиболее вероятно, что будет достаточной более глубокая и детальная теоретическая, а также практическая подготовка управленческих кадров относительно программ антикризисного управления и риск-менеджмента. Довольно распространенной является такая ситуация, при которой в организации весьма эффективно функционирует система управления финансовыми ресурсами, но управлению рисками, особенно финансовыми, внимание не уделяется. Кроме того, вероятна и такая ситуация, когда многие решения, которые принимает система риск-менеджмента организации, не в полной мере понятны и доступны другим специалистам предприятия, что влечет неверные шаги в реализации решений, неправильную последовательность действий, и негативный результат как следствие всего этого [4, с. 23].

Часто возникает проблема, когда высший менеджмент обращает внимание на рисковую ситуацию лишь после того, как она свершилась. Следовательно, все предпринимаемые меры нацелены на устранение последствий финансовых рисков, но не на предупреждение их. Можно избежать данной ситуации с помощью построения отлаженной структуры, которая перманентно осуществляет мониторинг всех финансовых показателей деятельности и вовремя передает нужную информацию в отделы, принимающие решения.

В результате изучения современных стандартов и подходов к управлению рисками (FERMA RMS, COSO ERM, ISO) определены элементы процесса управления рисками. Прежде всего к ним относятся:

- постановка целей самого процесса управления рисками;
- идентификация рисков;
- измерение вероятности наступления риска и его последствий;

- карта рисков предприятия;
- оценка рисков;
- мероприятия по управлению рисками;
- мониторинг и анализ рисков;
- программа по управлению рисками;
- нормативно-методическая база.

Функционирование процесса управления рисками строится на основе двух ключевых принципов – интеграции и непрерывности [18, с. 46]. Принцип непрерывности предусматривает реализацию ряда процедур на постоянной основе, например, данными процедурами может быть постоянная оценка текущих рисков предприятия и пересмотр моделей управления ими, перманентный анализ основных источников риска, отслеживание постоянно изменяющихся факторов риска и т.п. Принцип интеграции, в свою очередь, подразумевает учет разнообразных элементов в рамках процесса управления рисками. Имеются в виду такие элементы, как наличие эффективной стратегии развития предприятия, процедуры бюджетирования, планирования, управленческой отчетности, политика в области управления персоналом. Развитие эффективной системы риск-менеджмента на предприятии и внедрение комплексного подхода управления финансовыми рисками, разумеется, влечет за собой ощутимые затраты. Однако эффект от внедрения данной системы значительно превышает расходы. Например, прямой экономический эффект, более легкая процедура получения кредита в коммерческих банках, рост степени доверия акционеров и контрагентов предприятия. Кроме того, наличие такой системы может стать одним из факторов оказания государственной поддержки, льгот и преференций.

Список использованных источников

1. Вишняков О.Г. Управление рисками / О.Г. Вишняков // Управление корпоративными финансами. – 2012. – №1. – С. 23-25.
2. Мартынов С.С. Анализ причинно-следственных связей в механизме реализации риска / С.С. Мартынов // Управление финансовыми рисками. – 2008. – №4. – С. 45-48.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

СПОДАРЕВА Е.Г.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Формирование рыночной модели экономики Донецкой Народной Республики требует совершенствования финансового механизма в

государстве и, в частности, бюджетной системы как совокупности всех бюджетов.

Бюджетная система является такой организационной основой, которая дает возможность научно обосновать систему влияния финансов на повышение эффективности общественного производства. Бюджетная система Донецкой Народной Республики состоит из республиканского и местных бюджетов [1].

Значительная часть государственных финансовых ресурсов сосредотачивается в местных бюджетах, которые играют важную роль в перераспределении валового внутреннего продукта и финансировании государственных расходов социальной направленности (содержание объектов социально-культурного назначения, осуществление социальной защиты населения, охрана окружающей среды и т.д.). Система управления местными финансами играет ключевую роль в процессе становления и развития местных бюджетов. В Донецкой Народной Республике есть объективная потребность в создании новой системы управления местными финансами в условиях становления финансовой автономии местного самоуправления. Процесс становления такой системы управления местными финансами только начался.

Основными элементами системы управления местными финансами являются компетенция местных органов власти в области финансов, местные финансовые органы, функции и задачи, возлагаемые на эти органы, финансовый контроль и аудит, организация кассового исполнения местных бюджетов [2]. Система, в которой реализуются функции управления, называют системой управления и выделяют две составляющие: управляющий (субъект управления) и управляемые (объект управления). Субъект управления осуществляет функции управления, а часть, которой управляют, является совокупностью объектов, которыми управляет субъект. Задача субъекта управления состоит именно в том, чтобы направить развитие объекта в желаемом направлении через управленческое воздействие [3].

Система местных финансов включает следующие ключевые элементы: бюджет (доходы и расходы), заимствования, межбюджетные отношения, активы (имущество). Управление каждым из этих элементов представляет собой сложный циклический процесс, который состоит из следующих основных этапов: планирование, регулирование, учет и контроль, анализ и оценка, повышение качества управления. Следует отметить, что повышение качества управления – эта стадия, которая основывается на результатах стадий контроля, анализа и оценки и предусматривает усовершенствование управления местными финансами путем улучшения информационно-аналитической работы и повышения профессионального уровня работников [4]. Система управления местными финансовыми ресурсами представляет собой совокупность таких элементов, как субъект, объект управления, финансовый механизм,

которые направлены на достижение поставленных целей финансового управления. Такими целями могут быть устойчивость местных бюджетов, их бездефицитность, отсутствие долга, результативность и эффективность расходов местных бюджетов и т.д. Система управления региональными (местными) финансовыми ресурсами представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы управления местными финансовыми ресурсами

Эффективное функционирование системы управления местными финансами во многом зависит не столько от объема полномочий территориальных общин и избранных ими местных органов власти, сколько от наличия в их распоряжении финансовых ресурсов, необходимых для выполнения возложенных на них задач. В результате недостатка финансовых ресурсов в регионах не решаются наиболее важные экономические, социально-культурные проблемы населения.

Таким образом, система управления местными финансовыми ресурсами представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые обладают определенными свойствами и объединены для достижения определенной цели, а основным инструментом государственного регулирования социально-экономических процессов является бюджет, который образуется с целью обеспечения стабильного финансирования всех мероприятий, дает возможность маневрировать

бюджетными ресурсами и создает условия для динамичного развития экономики.

Список использованных источников

1. Временное положение о бюджетной системе Донецкой Народной Республики, принято Постановлением Совета Министров от 17 декабря 2016 г. № 13-18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/03/postanovlenie-13-18.pdf>
2. Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2005 – 1136 с.
3. Пабат М.Г. Совершенствование системы бюджетных отношений / М.Г. Пабат // Менеджер. – 2006. – №4 (38) – С. 85-95.
4. Сятчихин С.В. Управление местными бюджетами на основе согласования финансовых интересов: теоретический аспект / С.В. Сятчихин // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017. – №18. – С. 39-50.
5. Поляк Г.Б. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / Г.Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 375 с.
6. Михеев В.В. Финансовый менеджмент в муниципальном секторе / В.В. Михеев // Практика муниципального управления. – 2010. – № 7. – С. 6-14.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

СТЕПАНЧУК С.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Руководством Донецкой Народной Республики поставлена задача по интенсификации развития экономики. В критериях эффективно развивающейся экономики первостепенную значимость имеет наличие финансовых ресурсов, а, следовательно, возникает проблема выбора и привлечения средств, с помощью которых происходит формирование оптимальной структуры капитала, функционирующего во всех сферах хозяйствования, и прежде всего в сфере предпринимательской деятельности.

Любая коммерческая организация для достижения поставленных целей вовлекает в финансовый оборот как собственные средства, так и ценности,

принадлежащие другим субъектам рыночных отношений. Формирование и оптимизация структуры капитала предприятия – это непрерывный процесс реагирования на перемены в реальной финансово-экономической ситуации, налоговом законодательстве, условиях конкуренции.

Понятие «оптимальной» структуры капитала обозначает наилучший способ экономического поведения предприятия при выборе правильного соотношения источников финансирования с учетом специфики его деятельности в течение конкретного временного периода.

Структура капитала оптимальна только при определенных экономических условиях и может не соответствовать этим требованиям, когда они меняются. В то же время, являясь гибким «коридором», через который финансируется деятельность предприятия, она не требует жестко установленного соотношения собственного и заемного капитала, т.е. в складывающихся условиях хозяйствования структура капитала должна рассматриваться только как конкретный показатель для конкретного предприятия в конкретный промежуток времени.

Также не существует единого, универсального способа определения эффективного соотношения собственных и заемных источников капитала даже для одного и того же предприятия на разных стадиях его развития и при различной конъюнктуре рынков. Однако можно выделить ряд объективных и субъективных факторов, учет которых поможет целенаправленно сформировать структуру капитала и скорректировать его структуру на конкретном предприятии. К основным из этих факторов относятся: отраслевая специфика операционной деятельности предприятия; стадия его жизненного цикла; конъюнктура рынка; уровень рентабельности; коэффициент финансового рычага и др. В целом с целью достижения рационального соответствия собственных и заемных средств в структуре капитала предприятия необходимо использовать методы с характеристиками компании, сфокусированными на ее прибыли и инвестиционных рисках. Критериями оптимизации этих методов являются: минимизация уровня финансового риска и стоимости капитала (общей, максимальной и средневзвешенной), а также эффект финансового левериджа.

Основа метода оптимизации структуры капитала, сопряженного с минимизацией уровня финансового риска, предполагает выбор наиболее дешевых источников финансирования с целью инвестирования в различные составные части активов хозяйствующего субъекта. Для достижения этой цели активы разделяются по группам: внеоборотные активы; постоянные активы (средства по объему и структуре имеющиеся в распоряжении предприятия даже в период спада его финансово-хозяйственной деятельности); переменные оборотные активы (колеблющаяся их часть).

Данный процесс оптимизации подразумевает установление целевого соотношения собственных и ссудных средств предприятия, которое позволяет в полной мере обеспечивать заданный уровень доходности и минимизации финансового риска в деятельности предприятия по критериям минимизации

средневзвешенной стоимости или максимизации рыночной стоимости предприятия.

Метод оптимизации структуры капитала по его стоимости можно заменить методом минимизации затрат на капитал. Стоимость капитала, которая дифференцируется в зависимости от источников его формирования, в процессе оптимизации структуры по этому критерию исходит из возможностей минимизации средневзвешенной стоимости капитала. Таким образом, именно на предварительной стадии оценки стоимости собственного и заемного капитала, при различных условиях его привлечения, и основан данный метод оптимизации затрат на капитал.

Метод оптимизации структуры капитала по критерию эффекта от финансового левеиджа направлен на повышение до максимума рентабельности собственного капитала путем выявления взаимосвязи между величиной дохода, чистой прибылью организации и размером привлекаемого заемного капитала. Однако у предложенного метода есть существенный недостаток, который заключается в том, что не учитывается внутренняя структура собственных, заемных либо привлеченных средств, а собственные средства организации определяются по первоначальной, а не рыночной стоимости, что не всегда соответствует действительности.

Любой из перечисленных методов оптимизации вносит по-своему весомый вклад в формирование структуры капитала предприятия, но все же наиболее значимым из них будет тот, который в большей степени характеризуется экономическим эффектом от использования вложенных средств в капитал, так как способность капитала приносить доход является одной из основных характеристик его оптимальности. А зная механизм взаимодействия уровня прибыльности капитала и уровня финансового риска, становится возможным целенаправленно и эффективно управлять структурой капитала фирмы в складывающихся условиях хозяйствования.

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

СТЕШЕНКО И.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
информационных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Новые информационные технологии активно внедряются в денежную систему. Для лучшего анализа и понимания процессов, происходящих в денежной системе, необходимо выделить направления развития денежной системы. Стратегия развития денежной системы позволит перейти на новый уровень развития денежной системы. Ее модернизация способствует необходимости перехода к инновационному росту экономики.

Цель исследования: исследовать направления развития денежной системы в современных условиях.

В настоящее время с ростом глобализации и внедрением цифровых технологий создаются объективные предпосылки для изменения денежной системы, ее инфраструктуры, вида денежной единицы, безопасности и т.д. Модернизация экономики способствует созданию, обработке больших объемов информации, которые называются «большие данные». В результате данных процессов возникает необходимость разработки стратегии развития денежной системы, которая сейчас является очень своевременной и актуальной. Под стратегией развития денежной системы будем понимать стратегию, которая реализует инновационные информационные технологии (информационное развитие) на основе создания новых цифровых организационных структур-платформ и институциональных форм (организационное развитие), устойчивого состояния денежной системы (устойчивое развитие) с использованием инновационного моделирования процессов, происходящих в денежной системе (модельное развитие), новых механизмов электронного (цифрового) управления денежной системой (государственное развитие).

Под инновационными информационными технологиями (информационное развитие) понимаются технологии, которые базируются на машинной обработке данных Semantic Web, основываются на разработке языков, с помощью которых информация представима в форме, пригодной для автоматизированной обработки, семантического поиска, интеграции и вторичного применения ее во всевозможных приложениях.

Под цифровыми организационными структурными платформами и институциональными формами (организационное развитие) понимается деятельность экономических субъектов хозяйствования, которые представляет собой цифровые платформы, информация в которых представлена в цифровом формате, поддерживают комплекс автоматизированных процессов, создают цифровой продукт или услугу.

Под устойчивым состоянием денежной системы (устойчивое развитие) понимается деятельность экономических субъектов хозяйствования, которая основывается на использовании электронных технологий, анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития населения, при котором достигаются поставленные цели субъектов хозяйствования.

Под инновационным моделированием процессов, происходящих в денежной системе (модельное развитие), понимается моделирование, в котором используется стохастический характер связи между элементами денежной системы, это позволяет строить модели более адекватные действительности, так как все элементы денежной системы связаны между собой стохастически.

Под новым механизмом электронного (цифрового) управления денежной системой (государственное развитие) понимается управление, при котором происходит мгновенное управление в реальном режиме времени, получение, обработка, автоматизированный анализ больших данных, прогнозирование различных ситуаций в будущем.

Концепция стратегии развития денежной системы состоит из четырех уровней развития. Первый уровень – это уровень развития на субъектах хозяйствования, цифровые платформы, которые дают возможность в режиме реального времени видеть всю картину финансового состояния экономических объектов хозяйствования. На втором уровне развития денежной системы, где субъектами хозяйствования являются предприятия, фирмы, с помощью системы построения онтологий можно построить базу знаний использования денежных средств в целом по региону и создать единое финансовое информационное пространство для третьего уровня. На третьем уровне – вся информация о движении денежных потоков каждого региона поступает на единый сервер денежной системы. Управление единой информационно-финансовой базой осуществляется с помощью информационных технологий. Четвертый уровень развития денежной системы – это уровень, который разделяется на два этапа: построение оптимизационных моделей и прогнозов состояния денежной системы и анализ полученных данных, и принятие окончательного оптимального решения. После того, как принято окончательное оптимальное решение по управлению денежной системой в целом, уточненные данные поступают на экономические субъекты хозяйствования для дальнейшей корректировки предыдущих финансовых показателей. Управление на втором, третьем и четвертом уровнях происходит с помощью информационного денежно-кредитного центра. Управление денежной системой осуществляется в цифровом, плановом формате.

Выводы. Автором определены основные направления развития денежной системы, дано определение понятия «стратегия развития денежной системы», предложена концепция стратегии развития денежной системы в современных условиях.

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ ЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

ТИСУНОВА В.Н.,

*д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой менеджмента
и экономической безопасности
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Владимира Даля»;*

РЕЗНИК А.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
и экономической безопасности
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Владимира Даля»*

Капитал предприятия – это основной источник осуществления инвестиционной деятельности организации. Благодаря его участию создаётся доход, прибыль, достигаются поставленные цели в деятельности предприятия. Всё это обуславливает необходимость эффективного управления капиталом и его оптимизацию [1].

Основным источником формирования имущества предприятия является собственный капитал. В составе собственного капитала организации учитываются: уставной капитал; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределённая прибыль; прочие резервы.

Среди перечисленных источников формирования капитала организации резервный капитал не получил должного исследования как самостоятельная категория. В то же время мировой опыт свидетельствует, что резервы относятся к основным методам защиты предприятий от рисков.

Резервы могут быть внешние и внутрихозяйственные [2]. Внешние резервы – это инвестиции различного уровня: государственные, отраслевые и региональные. Внутренние – это прибыль, остающаяся в распоряжении организации, амортизационные отчисления, деньги от продажи средств производства, которые не используются; сокращение оборотного капитала. Безусловно, что основным источником повышения эффективности хозяйствования являются внутрихозяйственные резервы. В то же время использование внутрихозяйственных резервов имеет ограниченный характер и направлено на строго установленные цели, такие, как долги, убытки, в определённых случаях выплата дивидендов и др.

Внутрихозяйственные резервы формируются собственником в добровольном и обязательном порядке. Обязательный порядок регулируется законодательством и учредительными документами для конкретных организационно-правовых форм, например, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью. В соответствии с законодательством Луганской Народной Республики размер резерва

должен быть не менее 15% от уставного капитала. Ежегодные отчисления от суммы чистой прибыли предприятий должны составлять не менее 5%.

Характерно то, что в высокоразвитых странах, таких, как Германия, Швейцария, объём резервного капитала гораздо выше. Он определяется не от уставного капитала, а от всего капитала, а отчисления от суммы чистой прибыли предприятий должны быть в 4 раза выше, чем в ЛНР, и составлять 20%, пока не сформировался необходимый объём резервного фонда.

Резервы влияют на конечные результаты работы предприятия, например, на: повышение объёма продукции; совершенствование структуры и ассортимента изделий; улучшение качества; снижение себестоимости продукции; повышение уровня рентабельности и укрепление финансового положения. Выявление резерва происходит на различных стадиях производства: создание нового продукта, производство, снабжение, сбыт.

Для поиска и мобилизации резервов составляются организационно-технические и финансовые мероприятия, заключающиеся в: вовлечении всех сотрудников в производственный процесс; проведении анализа себестоимости продукции, производительности, жизненного цикла товара и др. В результате проведенных мероприятий должна повышаться эффективность производства.

Изучение практического опыта деятельности предприятий ЛНР показало, что при принятии управленческих решений не осуществляется прогнозирование поступления капитала, отсутствует согласованность в работе отделов сбыта и снабжения; отсутствует согласованность интересов всех участников процесса товародвижения. Всё это характеризует инвестиционную деятельность как слабоориентированную, ограниченную по уровню доходности проекта и уровню инвестиционных рисков и требующую, прежде всего, планирования резервного капитала.

Становится очевидным необходимость разработки принципиально новой системы формирования долгосрочных инвестиционных планов на предприятиях Республики. По нашему мнению, работа по инвестиционному планированию должна быть основана на использовании не только системного, но и процессного подхода к управлению. В соответствии с таким подходом, резервирование капитала нужно рассматривать как отдельный бизнес-процесс со своими задачами и функциями управления, а также определённой последовательностью этапов реализации: определение возможностей – генерация идей, на которых основываются инвестиционные проекты; сбор информации, формулировки проектов и первичный отбор; принятие решения – проведение инвестиционного анализа, выбор между альтернативными возможностями, оценка влияния проекта на деятельность предприятия; реализация – осуществление проекта; постинвестиционный контроль. Каждый такой этап инвестиционного плана имеет свою практическую

значимость и в определённой мере защищает от принятия неверных решений.

Список использованных источников

1. Гукова А.В. Инвестиционный капитал предприятия / А.В. Гукова, А.Ю. Егоров. – М.: КНОРУС, 2006. – 276 с.

2. Ткач В. Учёт резервов предприятия / В. Ткач, С. Романова, С. Чещев. - М.: ПРИОР, 2000. – 96 с.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА КАК ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На сегодняшний день Российская Федерация занимает одну из первых позиций по уровню старения в мире. С 80-х годов 20-го столетия показатели рождаемости уменьшаются с одновременным ростом показателей старения. Сокращение численности населения происходит, преимущественно, за счет увеличения смертности трудоспособного населения, когда численность лиц пенсионного возраста стабильно растёт. Если на 2019 год демографы обещают рост численности, то в далекой перспективе (до 2025 года) население России может сократиться. Многие ученые едины во мнении, что за ближайшие 7 лет количество людей, которые относятся к экономически активной прослойке общества (работают и платят налоги), может сократиться на 10 000 000 человек при одновременном увеличении численности людей пенсионного возраста и уменьшении рождаемости.

Такие демографические показатели оказывают негативное влияние на финансовую способность солидарной пенсионной системы, которая базируется на принципах солидарности поколений, то есть содержания пенсионеров работающим населением.

По состоянию на 2019 год, в России наблюдается продолжение роста количества лиц пенсионного возраста. Число пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, а ранее в органах социальной защиты населения, увеличилось с 34 миллионов человек в 1991 году до 43,5 миллиона человек в 2019 году. В последние годы оно

увеличивалось в среднем на 1% в год (на 3% за 2015 год за счет пенсионеров Крыма), в 2017 году прирост несколько снизился, составив 0,8%.

С учетом того, что общая численность населения РФ составляет 143 миллиона жителей, фактически 30,5% населения женщин и мужчин России находятся на обеспечении Пенсионного фонда РФ [1]. Следовательно, возникает необходимость в поиске альтернативного источника пополнения пенсионного фонда.

Развитие пенсионных систем развитых стран доказывает, что наличие накопительного уровня пенсионной системы является свидетельством стабильности социальной системы в целом и дополнительных гарантий социально-экономической защиты граждан. Наличие в составе накопительного уровня пенсионной системы негосударственных пенсионных фондов, в свою очередь, позволяет оценивать уровень независимости пенсионных накоплений граждан от политических рисков, присущих государственной системе пенсионного обеспечения.

Национальная экономика страны благодаря внедрению накопительной пенсионной системы подвержена многим существенным сдвигам: позитивным количественным и качественным сдвигам на рынках труда и капитала, росту совокупных сбережений и ВВП. Негосударственные пенсионные фонды выступают в качестве эффективного способа не только хранения, но и приумножения финансовых ресурсов, что позволяет обеспечить достойный уровень жизни после выхода на пенсию.

Ключевая роль в становлении системы негосударственного пенсионного обеспечения в России, как и во многих странах, принадлежит предприятиям-работодателям, которые создают корпоративные пенсионные системы для дополнительного пенсионного обеспечения своих работников.

Преимущества корпоративных пенсионных фондов касаются не только работников, но и работодателя. Наличие на предприятии КПФ содействует привлечению новых работников, стимулирует повышение эффективности труда, предприятие становится инвестиционно привлекательным. Наличие у сотрудника «социального пакета» является стабилизирующим фактором для предприятия и снижает его риски.

Схема работы КПФ следующая: фонд привлекает средства и инвестирует их, с полученной прибыли насчитываются проценты по вкладам и выплачиваются пенсии. Аккумулируя средства, предприятие не выводит их из обращения, а размещает в виде инвестиционных проектов. Таким образом, предприятие получает в распоряжение и управление значительный инвестиционный ресурс, который решает социально-экономические задачи.

При соответствующем уровне развития КПФ такая форма инвестирования значительно более привлекательна, чем привлечение заемных средств, которые подлежат не только возврату, но и значительных финансовых затрат в виде выплат за пользование. В КПФ важную роль играет временной фактор, так как средства могут быть инвестированы в бизнес-проекты на очень большой срок. При этом они являются собственностью своих же сотрудников, заинтересованных в развитии предприятия для получения достойной пенсии.

Таким образом, КПФ можно определить как эффективный способ привлечения финансовых ресурсов на предприятии, инструмент управления кадрами, способ оптимизации затрат, а также механизм получения дополнительных доходов.

Список использованных источников

1. Основные демографические показатели России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.statdata.ru/russia>
2. Негосударственные пенсионные фонды: активы и налоги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.buhgalteria.com.ua>

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИРЖИ НОВАЦИЙ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДНР

ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.,

ассистент кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Под Биржей новаций автором понимается созданное при Министерстве угля и энергетики ДНР Структурное подразделение, целью которого является сбор, хранение и систематизация инновационных проектов и отдельных авторских разработок в области угледобывающей отрасли, что существенно облегчает работу по поиску необходимого инновационного проекта.

По мнению автора, именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным, так как он имеет ряд преимуществ, которые описаны на рис. 1. Предполагается, что деятельность Структурного подразделения будет осуществляться на основании специального положения, которое будет разработано специалистами

Рис. 1. Основные преимущества выбранной правовой фирмы для создания Биржи новаций в угледобывающей отрасли ДНР [1]

Министерства угля и энергетики ДНР в соответствии с установленными законодательными нормами и Положением о Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики, которое утверждено Постановлением Совета Министров ДНР № 11-31 от 16.09.2016 г. [2]. По мнению автора, основными источниками финансирования Структурного подразделения на начальном этапе будут средства Министерства угля и энергетики ДНР и предприятий угледобывающей отрасли, при условии, что каждое предприятие ежемесячно будет резервировать часть прибыли на инновационное развитие, что в дальнейшем позволит созданному Структурному подразделению выйти на уровень самоокупаемости. Исходя из вышеизложенного, механизм финансирования Биржи новаций в угледобывающей отрасли ДНР будет иметь вид, который представлен на рис. 2.

Основные преимущества предлагаемого Структурного подразделения заключаются в относительно невысоком уровне вложений в открытие, а также в более широком охвате потенциальной аудитории за счёт применения инновационных технологий в работе.

Планируется, что стартовый капитал будет сформирован за счёт средств угольных предприятий всех форм собственности, а также ассигнований из бюджета при помощи предложенного механизма финансирования Биржи новаций в угледобывающей отрасли.

Таким образом, предлагаемый проект Биржи новаций в угледобывающей отрасли ДНР можно отнести к видам деятельности с минимальными инвестиционными рисками, т.к. открытие Биржи новаций

ДНР отличается простотой организации и отсутствием вложений в недвижимое имущество.

Рис. 2. Механизм финансирования Биржи новаций в угледобывающей отрасли ДНР [составлено автором]

Основная сложность заключается в создании эффективно работающей системы управления и финансирования, а также усовершенствовании технологии оказания услуг.

Список использованных источников

1. Businessman.ru. Структурное подразделение: определение, функции, руководство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://businessman.ru/new-strukturnoe-podrazdelenie-opredelenie-funkcii-rukovodstvo.html>.

2. Об утверждении Положения о Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 11-31 от 16 сентября 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mintek-dnr.ru/26_08_15_fil/ne_udalyat/new/Postanov_N11_31_26092016.pdf

ОЦЕНКА ТРАСПОРЕНТНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

ФИЛИППОВА Ю.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В условиях глобализации прослеживается тенденция существенного совершенствования центральными банками форм коммуникации с участниками рынка. Сейчас одним из основных принципов деятельности центрального банка является транспарентность его денежно-кредитной политики. Раскрытие монетарным регулятором на постоянной основе информации о своей деятельности способствует формированию прозрачной экономическо-правовой среды в государстве и позволяет эффективно влиять на рыночные ожидания.

Проблемы транспарентности денежно-кредитной политики и системы коммуникаций центральных банков с общественностью привлекают внимание таких зарубежных ученых, как П. Секлись, С. Ейфингер, П. Гераатс, Ф. Амтенбринк, Н. Динсер, Б. Эйхенгрин и др. В работах отечественных ученых проблема транспарентности и открытости чаще рассматривается в контексте функционирования и развития фондового рынка. При этом проблематике оценки уровня транспарентности денежно-кредитной политики уделено недостаточно внимания. В связи с тем, что все большее количество научной литературы и практический опыт ведущих стран мира доказывают преимущество более высокой транспарентности монетарных регуляторов, актуальным является проведение комплексного анализа проблемы разработки индекса транспарентности денежно-кредитной политики.

Уровень транспарентности оценивается с помощью специального индекса, отражающий объем информации, опубликованной центральными банками; качество и понятность этой информации; информативность сайтов центральных банков; степень открытости центробанка для участников финансовых рынков, средств массовой информации и широкой общественности. Так, впервые индекс транспарентности был рассчитан в 2002 году П. Секлись [1]. Данный индекс состоял из 11 переменных, касающихся способа предоставления информации, понимания процесса монетарного регулирования, публичности процедур денежно-кредитной политики, автономии и независимости центрального банка.

С. Ейфингер и П. Гераатс [2] определили пять основных компонентов транспарентности (political, economic, procedural, policy, operational transparency). Оценка осуществлялась с помощью бинарных показателей

(0 и 1). Аналогичную методику оценки уровня прозрачности выбрали позже Н. Динсер и Б. Эйхенгрин [3], но базой исследования выступили уже 150 центральных банков (а не 20, как в предыдущем случае).

Предлагаем рассчитать индекс транспарентности (табл. 1) для ряда развитых стран и стран постсоциалистического лагеря исходя из методики С. Ейффингера и П. Гераатса по состоянию на конец II квартала 2015 года.

**Уровень транспарентности монетарной политики
центральных банков стран мира**

Составляющие индекса	Еврозона	Япония	США	Новая Зеландия	Россия
Обнародование целей денежно-кредитной политики	3	1,5	1	3	2,5
Открытость экономических данных	4	2,5	3,5	4	2,5
Публичность процедур денежно-кредитной политики	2	2	4	4	1
Прозрачность способов реализации денежно-кредитной политики	2,5	2	4	4	2,5
Операционная открытость	2	1,5	1,5	1,5	0,5
Всего	13,5	9,5	14	16,5	9

Таким образом, денежно-кредитная политика Центрального банка РФ является недостаточно прозрачной, о чем свидетельствует индекс транспарентности его деятельности (9 баллов из 17). На низком уровне находится показатель транспарентности по критериям «публичность процедур монетарной политики» и «операционная открытость».

С целью улучшения коммуникационной политики следует определить и обнародовать четко формализованную методику определения долгосрочной цели деятельности, на регулярной основе отчитываться перед населением и правительством о ее выполнении. Важным в данном контексте является разработка монетарного правила, которое даст возможность участникам рынка понимать «правила игры» и предусматривать изменения в экономик.

Также необходимо предоставление своевременных разъяснений по планируемым мероприятиям денежно-кредитной политики и разработка прогнозных значений ключевых макроэкономических индикаторов. Это станет возможным при условии эффективного использования коммуникационных каналов Центрального банка РФ.

Можно сделать вывод, что в условиях активизации глобализационных процессов коммуникационная политика центрального

банка должна быть системной и отвечать текущим реалиям. В результате анализа методов расчета индекса транспарентности денежно-кредитной политики, предложенных зарубежными учеными, был сделан вывод о существовании трех основных подходов к его расчету. Наиболее распространенной является методика Н. Динсера и Б. Ейхенгра.

Индекс транспарентности является эффективным инструментом сравнительного анализа прозрачности деятельности центробанков разных стран мира, однако существующие методики его расчета потребуют дальнейшего совершенствования. В работе проведена оценка уровня прозрачности центральных банков стран мира по методике Н. Динсера и Б. Ейхенгра. В результате установлено, что наиболее прозрачными центральными банками являются монетарные регуляторы Новой Зеландии и США. Транспарентность деятельности Центрального банка России в течение последних лет несколько повысилась, однако в аспекте прозрачности денежно-кредитной политики государства все еще существенно отстает от ведущих стран мира.

Список использованных источников

1. Egbuna E. An Empirical Analysis of the Transparency of Monetary Policy in the West African Monetary Zone / E. Egbuna // International Journal of Economics, Commerce and Management. – 2014. – Vol. II. – Issue 11.
2. Eijffinger Sylvester C.W How Transparent Are Central Banks? / Sylvester C.W., Petra M. Geraats // European Journal of Political Economy. – 2006. – No 31(9). – P. 159-173.
3. Dincer N. Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures [Electronic resource] / N. Dincer, B. Eichengreen // BOK Working Paper, 2013. – Access mode: http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-09-16-15587972-0-bok-13-21-1.pdf.

ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФОМИНА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Успешное социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики возможно при условии эффективного функционирования предприятий, которое в свою очередь в значительной степени зависит от наличия у предприятия необходимого количества финансового капитала. Именно благодаря достаточному финансовому обеспечению хозяйственной деятельности, правильному выбору способов и источников

мобилизации финансовых ресурсов и определения оптимальных направлений их использования достигается рост доходов предприятия.

Современное состояние экономики Донецкой Народной Республики характеризуется сокращением объемов промышленного производства. Существенную долю в промышленности Республики занимают металлургия и металлообработка (37,6%), пищевая (10,6%) и коксохимическая (8,8%) промышленность, машиностроение (1,6%) [1]. Предприятиям сложно самостоятельно находить источники и способы привлечения капитала, имеются ограниченные возможности самофинансирования из-за отсутствия накоплений и обесценивания амортизационных отчислений. Особенно это касается фондоёмких отраслей экономики, требующих значительных объемов долгосрочных финансовых ресурсов. Активному развитию субъектов хозяйствования Республики препятствуют ограниченные источники финансирования и получения кредита, неразвитость сферы лизинговых и консалтинговых услуг.

Для повышения эффективности промышленного сектора первоочередной задачей является создание государством условий рационального финансирования деятельности и развития предприятий. При этом возникает потребность в обеспечении альтернативных источников финансирования.

Использование лизинга для стимулирования развития промышленного комплекса региона имеет свои отличительные особенности, связанные, прежде всего, с основополагающими принципами развития, а также геополитическими характеристиками региона. Лизинг характеризуется сложной организацией не только по количеству участников этих отношений, но и непосредственно по особенностям выполняемых инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление комплекса организационно-правовых, технических, финансовых, производственных и маркетинговых процессов.

Классические преимущества лизинга как инструмента привлечения финансового капитала в развитие предприятий:

- привлечение оборудования в производство с поэтапной оплатой его стоимости без одновременной мобилизации больших объемов денежных средств;

- снижение налогового бремени при сбалансированном учете имущества;

- возможность выкупа по остаточной стоимости взятого в финансовый лизинг объекта для дальнейшего использования в производстве;

- улучшение качества продукции за счет покупки и аренды оборудования по технологии ноу-хау [2].

Стимулирование лизинговых отношений рекомендуется реализовывать путем формирования специальных фондов,

финансирующих лизингодателей на льготных условиях. Основными задачами, стоящими перед фондом, являются: разработка и реализация государственной политики в области лизинга в республике; формирование конкурентных условий развития в различных секторах экономики за счет целевого финансирования лизинговых операций, направленных на развитие предпринимательства и производства конкурентоспособной продукции; осуществление экспертизы инвестиционных проектов.

Приоритетом развития лизинга являются отрасли, которые обеспечивают становление региональных «точек роста»: инфраструктурных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса. Финансовая поддержка должна предусматривать обязательное выделение средств на инновационную деятельность лизингополучателей, систему льгот и кредитных гарантий, поддержку конкретных форм инвестиционного сотрудничества и реализации инновационных проектов. Целесообразно использование также неинвестиционных источников развития – неиспользуемых производственных мощностей; невостребованной квалифицированной рабочей силы. Важную роль должны играть институты развития, которые могут осуществлять финансирование и софинансирование инвестиционных проектов, лизинг машин и оборудования.

Все эти условия и возможности, а также региональная политика формирования благоприятного инновационного климата в Донецкой Народной Республике позволят создать эффективную инфраструктуру, дополнительные рабочие места, модернизировать предприятия; расширить экспортную базу. Лизинг стимулирует развитие предпринимательства и, как следствие, более надежные платежи в бюджеты с одновременной модернизацией инфраструктуры всей социально-экономической системы региона.

Список использованных источников

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. Государственное учреждение «Институт экономических исследований». – Донецк, 2017. – 84 с.

2. Берзон Н.И. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова – М.: Высшая школа экономики, 2013. – 422 с.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

ФУЧЕДЖИ А.И.,

*преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Социальный диалог является одним из важных компонентов развития современного государства. Он выступает как вид партнёрского взаимодействия, которое способствует развитию социально-трудовых отношений. Ключевые фигуры социального диалога принимают участие в разработке социально-экономической политики, а также в переговорах, консультациях, проводимых для решения социально-экономических проблем.

Социальный диалог – это способ и цель обеспечения социально-экономического развития, так как он позволяет работникам выражать и отстаивать своё мнение в сообществах и на рабочих местах.

Социальный диалог можно выделить: двусторонний, который регулирует интересы работников и интересы бизнеса (работодателей), и трёхсторонний – с учётом государственных интересов (рис. 1).

Социальный диалог, одной из сторон которого являются работники, выступающие в лице профсоюзов – это механизм, способствующий реализации прав в области труда, занятости и социальной защиты. В рамках конструктивного социального диалога необходимо найти наилучший способ решения проблем касательно экономического развития и роста. Профсоюз, к сожалению, в большей части ассоциируется с распределением материальной помощи, оздоровительных путёвок и других благ. Но в современных условиях профсоюзы всё больше начинают соответствовать первоначальной цели их создания – правозащитной [1].

Рис. 1. Трёхсторонний социальный диалог

В Донецкой Народной Республике Федерация профсоюзов создана 21 февраля 2015 года. В состав ФП ДНР входят 25 Республиканских

отраслевых профсоюзов, которые объединили по профессиональному признаку 2449 профсоюзных организаций всех сфер экономики и видов экономической деятельности: металлургии, угольной промышленности, железной дороги, образования, здравоохранения, культуры, торговли, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и многих других. Общее количество членов профсоюзов составляет более 300 тысяч человек [2].

Перед Федерацией был поставлен перечень задач, решение которых возможно только за счёт трёхстороннего социального диалога. Основные задачи заключаются в следующем:

1. Взаимодействие в рамках социального диалога с органами государственной власти, местного самоуправления, работодателями по вопросам защиты экономических, социальных, трудовых прав и интересов членов профсоюзов.

2. Инициирование заключения Генерального соглашения. Содействие заключению отраслевых, территориальных и других соглашений, расширение сфер их влияния, развитие всех форм социального диалога.

3. Участие в разработке законов и нормативно-правовых актов, государственных программ по вопросам труда и социальной защиты населения.

4. Участие в формировании бюджетной политики Республики, содействие росту её социальной составляющей.

5. Взаимодействие с объединениями профсоюзов других государств по вопросам обмена опытом в сфере социально-экономической защиты трудящихся.

6. Содействие формированию и совершенствованию налоговой системы в целях обеспечения справедливости в распределении доходов, недопущения роста уровня бедности населения.

7. Создание справедливых и прозрачных систем заработной платы, межотраслевых и межквалификационных соотношений в оплате труда [2].

Учитывая мировой опыт, большая часть вопросов общественной жизни легко решается, если участники диалога изначально ориентированы на сотрудничество, а не противостояние [3]. Работодатели, профсоюзы и государство заинтересованы в совместной, стабильной работе, так как у них есть общие цели – экономическая стабильность предприятия, повышение качества продукции, профессиональный рост, рост благосостояния работников, что в целом влияет на улучшение социально-экономических показателей Республики.

Список использованных источников

1. Мокану В. Социальный диалог и его продвижение в мультинациональных компаниях – рекомендации и политика Международной Организации Труда / Выступление В. Мокану в ходе Круглого

стола: Возможности применения Глобальных рамочных соглашений в России. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://trudprava.ru/expert/research/unionsurv/1561>

2. Мозговой В.И. Политика социального партнёрства и её роль в организации местного самоуправления в Донбассе / В.И. Мозговой, О.Ю. Черникова // Вестник Института Экономических Исследований. – 2017. – № 1. – С. 106-111.

3. Волкова О.А. Система социальной защиты населения региона на основе межсекторного социального партнёрства: модели взаимодействия / О.А. Волкова, Ю.А. Гребеникова // Вестник Кемеровского государственного ун-та. – 2015. – № 2 (62). – Т. 2. – С. 12-17.

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ: РЕАЛИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЧАУС Е.А.,

*ведущий юрисконсульт СПП «Донецкгортеплосеть» ГП
«Донбасстеплоэнерго»*

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является проблема взыскания дебиторской задолженности. Её образование происходит по причинам неуплаты выставленных потребителям счетов в обозначенные сроки. Следовательно, дебиторская задолженность – это отсроченная выручка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ). Бездействие или отсутствие налаженной работы по взысканию задолженностей за ЖКУ влечёт за собой стремительный рост долгов потребителей, т.к. население или арендаторы в таком случае остаются безнаказанными и не чувствуют должной ответственности.

Проблеме взыскания и управления дебиторской задолженностью постоянно уделяют внимание учёные и специалисты, однако актуальность её не ослабевает. Актуальность темы для Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) обусловлена тем, что на сегодня задолженность населения перед предприятиями, оказывающими коммунальные услуги, составляет более пяти миллиардов рублей. Ситуация с долгами перед ЖКХ – критическая, и вызвана она как объективными, так и субъективными факторами.

Цель научного исследования – на основании анализа нормативной базы ДНР и специфики работы предприятий жилищно-коммунальной сферы предложить мероприятия по взысканию ими дебиторской задолженности потребителей ЖКУ в современных условиях хозяйствования.

Система работы с должниками предполагает реализацию ряда взаимоувязанных мероприятий: мониторинг, предупреждение и снижение задолженности. Для определения направлений работы с должниками в процессе мониторинга рекомендуем классифицировать задолженности по различным критериям, например, по сроку исполнения обязательств: текущая и просроченная задолженности. Просроченная задолженность характеризуется тем, что законный срок её погашения истёк. Однако в связи с реорганизацией системы sudoустройства ДНР предприятия-поставщики ЖКУ не имели возможности обращаться в суды на протяжении 14 месяцев.

Постановлением № 10-5 Совета министров ДНР с 01.06.2014 года был введён мораторий на увеличение коммунальных тарифов, что на наш взгляд, лишает возможности предприятия-поставщиков соответствующих услуг работать в режиме нормального хозяйствования. В то же время ограничение предоставления ЖКУ (кроме электроснабжения) технически неосуществимо. Выселение собственника из его квартиры на основании задолженностей за ЖКУ в любом размере в законодательном порядке не предусмотрено.

В дальнейшем вышло в свет обращение Министерства строительства и ЖКХ ДНР к жителям Республики с убедительной просьбой безотлагательно погасить задолженность за услуги теплоснабжения, водоснабжения и жилья, поскольку работа отрасли без финансовой поддержки в виде оплаты населением за полученные услуги невозможна. 15 октября 2018 вступил в силу Указ главы ДНР «О реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги» [1], согласно которому задолженность по оплате за ЖКУ, образовавшаяся в период с 14.05.2014 по 01.01.2018, срок исковой давности по которой не истёк, подлежала реструктуризации на срок до 60 месяцев, но не менее 12 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и уровня доходов потребителей на дату реструктуризации. Данный нормативно-правовой акт поставил под угрозу взыскание предприятиям ЖКХ дебиторской задолженности, период образования которой начинает формироваться для СПП «Донецкгортеплосеть» – с 01.07.2005, а для СПП «Макеевтеплосеть» – с 01.01.1996 по настоящее время. Заключение договоров о реструктуризации задолженности с населением хоть и соответствует нормам действующего законодательства и даёт возможность гражданам-потребителям получить «передышку», однако напрочь лишает возможности предприятия ЖКХ собрать дебиторскую задолженность в кратчайшие сроки.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой предприятие-поставщик ЖКУ практически не имеет шансов взыскать дебиторскую задолженность за период с начала ведения своей хозяйственной деятельности по 14.05.2014 (дату, обозначенную Указом «О реструктуризации задолженности»), даже при условии наличия правопреемства по взысканию этих долгов. В данных обстоятельствах

необходимой является разработка механизма взыскания дебиторской задолженности за ЖКУ в реалиях нашего времени, без ущерба для деятельности предприятий ЖКХ, но с учётом норм действующего законодательства, а также соблюдения прав граждан как потребителей услуг. Для этого необходимо построение чётких, спланированных и регламентированных действий по отношению к потребителям-задолжникам, а также профилактика задолженностей и их ликвидация на ранних стадиях, т.к. дальнейшая работа по взысканию долгов требует гораздо больших финансовых затрат, человеческих и временных ресурсов. На этапе предупреждения задолженности действенными и эффективными являются мероприятия общего характера, направленные на предупреждение и устранение объективных причин возникновения задолженности – повышение качества сервисного обслуживания потребителей, в т.ч. совершенствование системы оплаты ЖКУ. Для этого поставщикам ЖКУ рекомендуем проводить следующие мероприятия: проводить быстрый перерасчёт за недопоставки или оказание некачественных услуг; осуществлять своевременную доставку потребителям счёт-квитанций на оплату ЖКУ; обеспечивать быстрое предоставление разъяснений по начисленным суммам; разработать и внедрить системы напоминаний для плательщиков.

Список использованных источников

1. О реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги: Указ главы ДНР от 15.10.2018 № 29 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/10/Ukaz_N29_15102018.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

ЧЕСОВСКИЙ Д.Д.,

аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Изучение теоретических аспектов финансовой системы актуально на данном этапе развития Донецкой Народной Республики, так как финансовая система претерпевает этап развития и нуждается в совершенствовании.

Финансовая система – совокупность отдельных ее звеньев, имеющих особенности в создании и использовании фондов финансовых ресурсов для финансового обеспечения экономических и социальных потребностей общества в целом, отдельных его слоев населения, хозяйственных структур, отдельных граждан [1, с. 89]. Финансовая система состоит из

пяти элементов, а именно: государственные финансы, финансы субъектов хозяйствования, международные финансы, финансовый рынок, страхование [1, с. 91].

Уровень эффективности государственных финансов, как элемента финансовой системы, соответствует уровню государственного развития. При осуществлении государственными органами своих полномочий определяются направления использования государственных финансов. Наличие долга и предоставление государственного кредита также влияют на наличие определённого уровня государственных финансов. Использование государственных финансов исполнительной властью осуществляется при помощи механизма управления. Но, несмотря на это, данный элемент финансовой системы во многом определяется государственным развитием. Поэтому для совершенствования государственных финансов необходимо следовать ряду направлений. Актуальным будет выбор эффективного порядка действий органов исполнительной власти. Высокое развитие элемента государственных финансов позволит изменить механизм управления в сторону повышения государственной поддержки, открытия больших возможностей для предоставления государственного кредита.

Финансы субъектов хозяйствования являются значимым элементом, поскольку в них формируется доход и валовый внутренний продукт. Субъектами, которые осуществляют хозяйственную деятельность, являются: коммерческие предприятия, некоммерческие предприятия, общественные учреждения, домохозяйства. Финансы субъектов хозяйствования характеризуются тем, что их владельцы обязаны взаимодействовать с государственными органами. С самым широким кругом органов исполнительной власти приходится взаимодействовать коммерческим предприятиям. В процессе использования предприятием своих финансовых ресурсов предприятие вступает в отношения с банками, пенсионным фондом и другими государственными органами. Самый большой интерес для государства представляют финансы хозяйствующих субъектов. Однако для повышения эффективности коммерческих предприятий необходимо проводить работу по увеличению конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Это может выражаться в предоставлении государственной поддержки.

Международные финансы являются важным элементом в современных финансовых отношениях между государствами, так как позволяют наладить отношения за пределами государства. Кроме государства, которое осуществляет отношения на международном финансовом рынке, полноценными участниками данных отношений являются международные организации и компании. Однако ведение отношений и волеизъявление участников напрямую зависит от некоторых факторов. Например, международные финансовые отношения прямо зависят от политической ситуации, от экономического кризиса, наличия

различных видов производства товаров или ресурсов. Необходимо обеспечивать ряд условий, благодаря которым участники международных финансовых отношений более успешно и инициативно будут осуществлять деятельность. Необходимо поддерживать благоприятные политические отношения. Важным является преодолеть экономический кризис. Для повышения получения прибыли компаниями актуальным является повышение качества производимого товара.

Финансовый рынок, как элемент финансовой системы, представляет собой механизм отношений, которые характеризуются наличием предоставляемых услуг, денежных ресурсов, ценных бумаг. Развитость финансового рынка в каждом государстве соответствует доступности данных операций. Для развития финансового рынка необходимо будет расширить количество услуг.

Страхование включает определённые виды страховой деятельности, которые являются отношениями по защите имущественных и неимущественных интересов. Для полноценного развития данного элемента первоначально необходимо сформировать систему видов страхования. Современные виды страхования делятся на социальное страхование; имущественное страхование; личное страхование; страхование предпринимательских рисков; страхование ответственности. Механизм страхования должен быть сформирован с учётом всех процессуальных и иных механизмов для создания надёжной системы, которая гарантирует возмещение вреда. Для каждого отдельного вида необходимо установить систему расчётов выплаты материального ущерба.

Таким образом, проведя анализ финансовой системы, можно утверждать, что все элементы системы взаимосвязаны. Их объединяет одна цель, а именно: развитие социально-экономических отношений в государстве.

Список использованных источников

1. Дорофиенко В.В. Финансы II: учебник / В.В. Дорофиенко, В.В. Петрушевская, Ю.Л. Петрушевский. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 89-91.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ЧИРАХ Е.В.,

аспирант кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Во всем мире уровень эффективности управления активами и пассивами рассматривается как один из важнейших факторов повышения

стабильности, надежности, ликвидности и прибыльной деятельности. В условиях жесткой конкуренции, сопровождающей развитие рыночной экономики, необходимо постоянно совершенствовать системы и формы управления активами и пассивами, быстро овладевать накопленными в теории и практике знаниями, находить новые неординарные решения в динамичной ситуации [1].

Активы ПАО «ВТБ 24» составляют определяющую и существенную часть его операций. Абсолютная величина активов банка достаточно велика, и это характеризует его как довольно крупную организацию.

Наибольший удельный вес в активах банка за анализируемый период занимает чистая ссудная задолженность – от 78 до 86%. Удельный вес по ссудной задолженности находится практически на одном уровне за данный период, что говорит о том, что стабильны не только доходы населения, но и их способность рассчитываться по своим обязательствам [2].

Благодаря анализу активов, был сделан вывод, что, несмотря на скачкообразные изменения в активных статьях баланса, активы ежегодно увеличивались.

Рис. 1. Динамика активов ПАО «ВТБ 24»

Пассивы – один из важнейших аспектов банковской деятельности, поскольку их характеристики определяют политику управления активами банка.

Благодаря анализу пассивов ПАО «ВТБ 24» видно увеличение показателей средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, что является положительным фактором. Банк формирует резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям. Доля таких резервов в общих пассивах невелика, но то, что они созданы, является положительным для банка. Таким образом, он подстраховывает себя от непредвиденных ситуаций и

заботится о стабильности своего финансового и экономического положения.

Важным показателем состояния банка является его финансовая устойчивость – главное условие его существования и активной деловой деятельности.

Для того чтобы было проще установить надёжность коммерческого банка, существуют банковские нормативы, установленные ЦБ РФ, основными из которых являются только первые 4: норматив достаточности капитала и нормативы ликвидности.

На сегодняшний день нет единой методики и системы показателей, которые бы можно было использовать для оценки общего финансового состояния банка. Каждый банк по-своему выбирает свой метод.

В большинство методик входят показатели деловой активности, ликвидности, эффективности управления и финансовой устойчивости. Эти показатели представлены коэффициентами, рассчитываемыми на основе данных Баланса банка и Отчета о финансовых результатах.

Благодаря анализу ПАО «ВТБ 24» сделан вывод, что финансовая устойчивость банка не находится на высоком уровне.

Банку важно знать свои сильные и слабые стороны, разработать стратегию развития эффективного управления активами и пассивами, обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения экономической политики в области формирования различных фондов и резервов, привлечения заёмных средств сторонних организаций и осуществления активных кредитных операций [3].

Результаты, полученные в ходе исследования по проблеме управления активами и пассивами коммерческого банка, позволяют сделать следующие выводы:

1. Приоритетной задачей банка является обеспечение стабильности в развитии и функционировании коммерческих банков и банковской системы в целом. Поэтому вопрос эффективности управления активами и пассивами остается актуальным и при развитии финансового рынка усложняется.

2. Банку необходимо привлечение средств из разных источников на соответствующие сроки для предоставления различных видов качественных банковских продуктов своим клиентам, осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов и проведение платежей, осуществление операций по покупке и продаже валютных средств как по поручению клиентов, так и за свой счет.

3. Анализ активов, пассивов и финансовой устойчивости ПАО «ВТБ 24» показал, что данные о финансовом положении банка формировались в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и показывают развитие бизнеса. Основными факторами, повлиявшими на

изменение активов банка, стало увеличение ссудной задолженности, портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения, а также основных средств.

Таким образом, для успешного функционирования банком следует использовать различные инструменты научного и практического управления с целью принятия оптимальных решений.

Только такой подход к управлению обеспечивает выигрыш в конкурентной среде или нормальные условия развития организации.

Список использованных источников

1. Лаврушина О.И. Банковские риски: учебное пособие / О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцева. – М., 2007. – 232 с.
2. Годовая финансовая отчётность ПАО «ВТБ 24» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vtb24.ru/>
3. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: учебно-практическое пособие / А.В. Грачев. – М.: Финпресс, 2002. – 208 с.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА

ШАПОВАЛОВА Ю.П.,

канд. экон. наук, доц.,

*доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»*

В современных условиях деятельности предприятий повышение эффективности управления определяется максимальной концентрацией на решении актуальных на данном этапе организационно-экономических задач. С этим связано возникновение потребности в современных инструментах управления, среди которых важное место занимает создание и внедрение системы управленческого учёта, направленной на решение проблем повышения конкурентоспособности, снижение производственных потерь, обеспечению высокого качества изготавливаемой продукции.

Себестоимость продукции сельского хозяйства является доминирующим показателем, оценивающим эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий.

С развитием рыночных отношений происходит трансформация ранее использовавшихся способов формирования показателя себестоимости в систему, которая включает прогнозирование, сбор, обработку, обобщение и оценку информации с целью своевременного принятия обоснованных управленческих решений, координации перспективного развития отрасли.

Система управления формированием себестоимости продукции сельского хозяйства также подчиняется общим правилам функционирования хозяйствующих систем и, по сути, является частью системы управленческого учёта предприятия.

К важнейшим функциям и задачам системы управления формированием себестоимости, по мнению Леуты Н.А., относятся формирование достоверного и полного показателя себестоимости и объективная оценка фактического результата для получения всей необходимой информации о предполагаемых затратах [1]. Мы поддерживаем мнение автора по данному вопросу.

Планомерная реализация отмеченных функций и задач системы управления формированием себестоимости продукции обеспечивается получением информации, которая необходима для управления себестоимостью на основе взаимодействия элементов системы и наличия информационных связей. В качестве элементов системы управления формированием себестоимости целесообразно отметить следующие направления обработки информации о затратах:

- прогнозирование;
- учёт и калькулирование;
- анализ и оценка;
- контроль и регулирование.

Каждый из элементов данной системы связан с определёнными преобразованиями информационной базы системы управленческого учёта.

Учёт затрат и калькулирование продукции сельского хозяйства являются, по нашему мнению, самыми важными элементами системы управления формированием себестоимости, потому что именно они предоставляют всю необходимую информацию об осуществлённых затратах, обеспечивая возможность управления ними. В связи с тем, что на отечественных предприятиях система управленческого учёта не сформирована в полной мере, соответственно существует проблема и в формировании системы управления себестоимостью продукции.

Непрерывное развитие систем и методов бухгалтерского учёта обеспечивает широкий выбор возможных инструментов управленческого учёта, но их использование в практике предприятий осложняется сложностью соизмерения экономических выгод и затрат от их использования. На сельскохозяйственных предприятиях не внедряют систему управленческого учёта, потому что его ведение не регламентируется на государственном уровне и руководство предприятий считает такие затраты не оправданными. В результате такое отношение приводит к ослаблению учётно-аналитической работы, искажению в учёте информации о затратах и себестоимости, принятию ошибочных управленческих решений.

Считаем, что на сельскохозяйственных предприятиях целесообразно внедрять нормативный метод учёта затрат, известный в международной

практике как система «стандарт-кост». Выбор оптимального управленческого решения относительно организации процесса производства должен основываться на плановых показателях себестоимости.

Нормирование затрат предусматривает установление оптимального соотношения используемых ресурсов, которое будет соответствовать технологии производства продукции сельского хозяйства и позволит выполнить заданную бизнес планом производственную программу. В системе формирования себестоимости использование нормативов даёт возможность обеспечить пропорциональное распределение ответственности структурных подразделений за результаты деятельности предприятия в целом. Нормирование затрат предполагает формирование нормативной базы, установление методики её применения на практике и корректировки в случае возникшей необходимости.

Следовательно, правильно организованная постановка и ведение управленческого учёта на предприятии, научный подход к выбору системы учёта затрат играют важную роль при отражении в учёте информации о затратах и калькулировании продукции сельского хозяйства.

Список использованных источников

1. Леута Н.А. Формирование себестоимости продукции льноводства. Учёт, анализ и аудит: состояние и перспективы развития: материалы I Международной науч.-практ. конференции, г. Луганск, 25 апреля 2016 г. / Н.А. Леута. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2016. – С. 145-146.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

ШАРЫЙ К.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современных условиях функционирование промышленных предприятий ДНР базируется на потенциале, который преимущественно был сформирован еще в советское время (основные средства, технологии, кадровый состав, методы организации деятельности). Однако у подавляющего большинства промышленных предприятий ДНР неотработанны или вообще отсутствуют инструменты, средства и методы реализации процессов формирования и управления инновационно-инвестиционным потенциалом. Это требует, прежде всего, разработки и реализации эффективного организационно-экономического механизма управления инновационно-

инвестиционным потенциалом промышленных предприятий ДНР.

Формирование инновационно-инвестиционного потенциала предусматривает: формирование совокупности ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, информационных) и их неповторимых комбинаций; поиск и реализацию возможностей развития, в первую очередь рыночных; создание уникальных, отличительных компетенций предприятия и его персонала.

Важной задачей управления инновационно-инвестиционным потенциалом предприятий является разработка организационно-экономического механизма обеспечения этого процесса.

Организационно-экономический механизм управления инновационно-инвестиционным потенциалом предприятия – это совокупность форм, структур, методов и средств управления, объединенных общностью целей, задач, функций на основе избранных и проверенных практикой принципов управления.

Предложенный механизм структурно состоит из следующих блоков: системы управления, предусматривающей выделение субъекта и объекта управления, целевой подсистемы, которая содержит цель и основные результаты функционирования и системы обеспечения (рис. 1).

Методика формирования организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционным потенциалом промышленного предприятия выполняется поэтапно и предполагает последовательность следующих этапов:

I – мониторинг инновационно-инвестиционного обеспечения предприятия – осуществляется комплексная оценка инновационно-инвестиционного потенциала, изучается динамика важнейших количественных и качественных показателей работы;

II – диагностика функционирования организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционным потенциалом предприятия;

III – оценка возможностей совершенствования организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционным потенциалом предприятия;

IV – разработка программы усовершенствования механизма;

V – оценка предлагаемого организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционным потенциалом промышленного предприятия;

VI – внедрение программы совершенствования организационно-экономического механизма управления инновационно-инвестиционным потенциалом предприятия.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления инновационно-инвестиционным потенциалом промышленных предприятий ДНР

Таким образом, организационно-экономический механизм управления инновационно-инвестиционным потенциалом предприятия достаточно полно отражает круг факторов и взаимосвязей процесса управления экономической системой предприятия, поэтому может быть использован для повышения конкурентных возможностей промышленных предприятий ДНР.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,

д-р экон. наук, профессор,

профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Эффективность, как доминирующий признак воспроизводства, закрепляет степень применения системы экономических категорий и законов для решения стратегических целей развития на основе удовлетворения растущих общественных потребностей при оптимизации необходимых затрат. Научно-образовательная деятельность (НОД) характеризуется социальной, экономической и хозяйственной результативностью, которые взаимосвязаны и формируются на единой основе, поскольку не может быть экономического внесоциального, а социально-экономического без бизнеса. Переход от общеметодологических принципов к конкретным прикладным положениям применительно к исследованию проблем эффективности НОД требует прежде всего определения этой научной категории.

Обобщение основных классификаций различных видов эффективности [1] позволило утверждать, что эффективность – это категория, присущая целенаправленному действию, которая означает степень достижения цели и предусматривает получение устойчивого количественного и качественного положительного результата при условии оптимизации затрат и повышения производительности труда.

Критерии оценки эффективности НОД с учётом существующих научных подходов к их классификации следует принять по следующим признакам: по степени соответствия целевому назначению через ресурсные, экономические, социальные, социально-экономические, мультипликативные, синергетические и др. характеристики.

Определение содержания эффективности связано с систематизацией его основных признаков через природу и генезис, что не позволяет отождествлять действенность, экономичность, результативность и производительность в соответствующих научных исследованиях. Заслуживает внимания период формирования методологических подходов к

критериям эффективности, когда на смену чисто философской трактовки этого важнейшего объекта исследования пришло рассмотрение его экономической сущности. Развитие европейского подхода (Великобритания, Германия, Нидерланды и др.) к оценке результативности (performance) происходило и происходит сейчас в поисках количественных и качественных показателей, форм и методов отчетности, контроля и управления творческими процессами, возможностей влияния на мотивацию научных открытий, а также механизмов государственного регулирования финансового обеспечения НОД. Причем результатом выступает любой продукт исследовательской деятельности: монография, статья, доклад, изобретение и т.п., а критериями приняты новизна, оригинальность, практическая значимость, жизнеспособность, устойчивость, интеллектуальная последовательность.

Представляют интерес статистические данные о динамике использования вычислительной техники и информационных технологий в организациях РФ за период с 2000 по 2016 гг. (рис. 1), которые отражают, с одной стороны, нестабильность и отрицательные тенденции, что привело к падению вдвое уровня компьютеризации народного хозяйства – с 13,2 до 6,8%, а с другой, – несоответствие системы подготовки специалистов, призванных внедрять и профессионально обслуживать эти инновационные процессы.

Рис. 1. Удельный вес организаций, деятельность которых связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Источник: составлено автором на основе данных [2]

Для эффективного реформирования НОД в России и других странах на основе модернизации системы критериев оценки эффективности с учетом отечественного, исторического и европейского опыта рекомендуется системное и последовательное изучение спроса на рынке труда, где должны найти отражение показатели результативности научно-образовательных услуг в соответствии с наукометрическими стандартами. Реформирование НОД

требует соответствующих ресурсов для обеспечения эффективного развития науки и создания условий, необходимых для подготовки высококвалифицированных кадров, способных обеспечить высокий конкурентный уровень подготовки, способных отвечать на современные вызовы, риски и кризисы внешнего и внутреннего воздействия.

Список использованных источников

1. Шелегеда Б.Г. Экономические законы и закономерности в исследовании управления эффективностью промышленного предприятия / Б.Г. Шелегеда, О.В. Сюзяева // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 20 апреля 2016 г. – Донецк: ДонНТУ, 2016. – С. 123-129.

2. Городникова Н.В. Индикаторы инновационной деятельности: 2018: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 344 с.

ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ШИЛИНА А.Н.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

На сегодняшний день экономика и финансовая система Донецкой Народной Республики разрушены, для ее становления, как экономически самодостаточного государства, необходимо изменение структуры экономики и развитие новых видов экономической деятельности. Нестабильность развития отечественной экономики обуславливают необходимость использования финансового прогнозирования как фактора, повышающего эффективность стратегического управления и тем самым позволяющего дать оценку перспективы развития предприятия.

Целью исследования является обоснование сущности и составляющих финансового прогнозирования, выявление приоритетных факторов влияния на формирование условий для принятия действенных стратегических решений в управлении предприятием.

Сущность и исследования отдельных проблем финансового прогнозирования исследовали многие отечественные и зарубежные ученые, такие как М. Алексеева, В. Баранов, И. Бланк, Е. Альтман и др.

Эффективность функционирования предприятия, его финансовая устойчивость, жизнеспособность в условиях рыночной экономики во многом зависят от того, насколько точно оно сможет предвидеть перспективы своего развития, то есть от уровня научной обоснованности, принятой к использованию системы прогнозирования и планирования.

Поэтому финансовое прогнозирование и планирование являются ключевым этапом стратегического управленческого процесса.

Финансовое прогнозирование охватывает широкий спектр объектов исследования, включая данные о внешней среде, в то время как финансовое планирование обращено исключительно к внутренним аспектам деятельности предприятия. К примеру, можно прогнозировать динамику финансового рынка, инвестиционной активности в отрасли, стране и др., планировать – невозможно.

Состав наиболее важных признаков, иллюстрирующих различия систем финансового прогнозирования и планирования, приведено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание отличительных признаков систем прогнозирования и планирования

Наименование отличительного признака	Характеристика отличительного признака	
	Система прогнозирования	Система планирования
Суть	Научно-обоснованное, вероятное предположение о будущем состоянии объекта	Распоряжение, состоит из перечня мероприятий, сроков, исполнителей, ресурсов, необходимых для достижения определенного состояния объекта
Задачи	Предвидение перспектив изменения различных факторов, влияющих на деятельность предприятия	Реализация на практике ранее разработанных прогнозов
Функции	Анализ и оценка тенденций изменения процессов и явлений для выявления развития объекта на перспективу	Определение конкретных путей для достижения определенного состояния объекта в перспективе
Самостоятельность	Более независимое понятие, чем планирование, но через последнее реализуется управленческий аспект прогнозирования	Разрабатывается независимо от прогнозирования, но адекватность плана обусловлена разработкой прогноза
Объект	Объектом может выступать любое явление или процесс	Не все объекты прогнозирования подлежат планированию (например, погода, демографическая ситуация)
Характер вероятности	Носит вероятный характер, поскольку появление будущего связано с элементом случайности	Определенный порядок действий
Инструктивность	Не содержит рекомендаций	Носит рекомендационный характер

Однако при всем при этом процессы финансового планирования и прогнозирования довольно плотно связаны друг с другом. И финансовое планирование, и прогнозирование связаны прежде всего с областью стратегического управления предприятием. Как и планирование, прогнозирование – это род предвидения, так как имеет дело с получением данных о будущем.

Прогнозирование преследует цель создания информационной базы для выбора оптимального пути развития в будущем. Оно не только обнаруживает объективные тенденции (как положительные, так и отрицательные) процесса развития для определения будущего состояния, но и предоставляет информацию для разработки мероприятий по принятию управленческих решений для возникновения желаемых тенденций.

Выработка и принятие управленческих решений – узловая процедура цикла управления в деятельности менеджеров всех уровней. Неразрывная связь управленческого решения относительно финансово-хозяйственной деятельности и прогнозирования объясняется тем, что еще до принятия решения и в обеспечение этого события необходимо получить информацию, обработать ее, провести анализ, спрогнозировать последствия реализации этого решения. Финансовое прогнозирование нацелено на достижение высокой эффективности хозяйствования, что в свою очередь приведет к росту финансовых ресурсов, их рациональному использованию, укреплению финансовой устойчивости организации.

Таким образом, использование прогнозирования относительно финансового состояния предприятия позволяет оптимизировать управленческие решения и повысить эффективность использования ограниченных финансовых ресурсов предприятия. Роль финансового прогнозирования в системе управления финансами предприятия заключается в том, что оно является основой для принятия осмысленных с позиции финансовой эффективности и безопасности, научно обоснованных управленческих решений относительно будущего развития финансов предприятия.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШИРА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент, заместитель Генерального директора
ООО Медицинский центр «НЕБОЛИТ», г. Москва*

Современные рыночные условия хозяйствования и постоянное внешнее давление на финансовую систему ДНР требуют новых подходов к

формированию, размещению и использованию финансовых ресурсов как основы финансового обеспечения хозяйственной деятельности предприятий. Так как эффективно размещенные финансовые ресурсы предприятия являются важнейшим признаком его «финансового здоровья», предпосылкой достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом.

В современных условиях хозяйствования значительная часть предприятий Донецкой Народной Республики испытывает необходимость повышения эффективности и рационализации процессов управления финансовыми ресурсами. В зависимости от поставленных целей развития деятельности предприятий будут меняться и направления использования финансовых ресурсов. Среди возможных проблемных задач, которые можно решить с помощью эффективного использования финансовых ресурсов, является создание конкурентоспособной базы предприятия, обеспечение лидерства среди конкурентов, избежание банкротства, рост объемов производства и реализации, улучшение показателей прибыльности и увеличение рыночной стоимости предприятия.

Для эффективного функционирования системы управления финансовыми ресурсами предприятий Донецкой Народной Республики необходимо учитывать следующие принципы: законность управленческих действий; целесообразность принятия решений по управлению финансовыми ресурсами предприятий; эффективность принимаемых управленческих решений; учет субъектами управления рынка и риска; максимизация рентабельности.

В основе системы управления финансовыми ресурсами предприятия лежат две составляющие: управление формированием финансовых ресурсов и управление использованием финансовых ресурсов, или их функционированием. В основу системы управления формированием финансовых ресурсов положена концепция их структуры. Процесс планирования структуры финансовых ресурсов имеет две составляющие: оптимизация соотношения доли долгового финансирования и собственных средств и выбор конкретных финансовых инструментов для привлечения финансовых ресурсов. Система функционирования финансовых ресурсов связана с принятием решений по рациональной структуре средств предприятия – определением направлений финансирования.

Таким образом, можно определить этапы процесса управления финансовыми ресурсами предприятий в современных условиях хозяйствования:

1. Выявление и формулировка проблемы и задачи управления финансовыми ресурсами, которые должны быть выполнены на базе предварительно приобретенного опыта и имеющейся информации.

2. Принятие управленческих решений по использованию финансовых ресурсов и его реализации.

3. Анализ результатов принятого решения с точки зрения возможных способов его модификации или изменения, а также их учета в процессе накопления опыта, который может быть использован в будущем.

Для надлежащего использования финансовых ресурсов нужно систематизировать подходы к управлению ими. Теоретическая база управления финансовыми ресурсами предприятия представлена в табл. 1.

Таблица 1

Теоретическая база управления финансовыми ресурсами предприятия для определения эффективных направлений их использования

Концепции, методы, механизмы и инструменты	Характеристика	Связь с управлением финансовыми ресурсами
Системный подход (концепция)	Основана на общей теории систем, указывает на специфику, сущность объекта управления как системы и все взаимосвязи с другими хозяйственными системами	Рассматривается как система взаимосвязанных элементов, на основе учета свойств системы, ее составляющих и синергетического эффекта
Стратегический менеджмент (концепция)	Управление, основанное на целях, формировании и реализации стратегий, направленных на достижение поставленных целей	Способствует реализации стратегии управления финансовыми ресурсами в новых рыночных условиях
Управление рисками (инструментарий)	Управление, основанное на идентификации, мониторинге и минимизации рисков	Позволяет выявить и нивелировать риски, присущие процессу управления финансовыми ресурсами
Управление надежностью (метод)	Управление, основанное на выявлении причин нарушения надежности работы предприятия	Способствует повышению финансовых ресурсов, выявлению специфических рисков надежности предприятия

Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в Донецкой Народной Республике, периодические возобновления военных действий, финансовая система региона продолжает не только эффективно работать, но и поступательно развиваться. Для поддержки и обеспечения развития основы финансовой системы – предприятий, а именно совершенствования механизма эффективности использования финансовых ресурсов, необходимо:

– на микроуровне: своевременный анализ финансовой отчетности предприятия; выявление факторов, влияющих на формирование финансовых ресурсов; своевременное выполнение обязательств перед различными звеньями финансово кредитной системы; разработка

финансовых планов и стратегии предприятия; создание новых и развитие существующих направлений деятельности для обеспечения дальнейшего развития;

– на макроуровне: совершенствование законодательной базы; развитие банковской системы; оптимизация налоговой системы; взаимодействие с Российской Федерацией и другими странами.

Следовательно, необходимость исследования процессов формирования, размещения и использования финансовых ресурсов предприятий обусловлена, прежде всего, основными принципами, связанными с проблемами обеспечения эффективной деятельности и достижения динамического равновесия с внешней средой, поиском путей выживания предприятий в современной сложной военно-политической ситуации. Поэтому важнейшей задачей предприятий является поиск резервов увеличения собственных финансовых ресурсов, их анализ и наиболее эффективное использование в целях повышения эффективности работы предприятия и в целом для развития финансовой системы Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Гончаров А.Б. Финансовый менеджмент / А.Б. Гончаров. – Х.: ИНЖЕК, 2013. – 328 с.
2. Зятковський І.В. Финансы предприятий: учебное пособие / И.В. Зятковський. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Кондор, 2013. – 364 с.
3. Чуницька І.І. Финансовые ресурсы как базис формирования финансового потенциала / И.И. Чуницька // Инновации. – 2013. – №5. – 203 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ШИЯНКОВА Ю.В.,

*аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе развития экономических отношений особую актуальность приобретают вопросы совершенствования, оптимизации и трансформации действующей системы институционального обеспечения действенной политики государства в сфере налогообложения. Институциональная система, которая существует в ДНР, еще не обеспечивает положительную реализацию экономических функций субъектов хозяйствования, с одной стороны, и государства – с другой. Это

обуславливает потребность в построении стабильных и прозрачных фискальных институтов, которые обеспечат устойчивую реализацию налоговой политики и слаженную работу рыночных механизмов.

Целесообразным считается проводить оценку эффективности бюджетно-налоговой (фискальной) политики по степени выполнения возложенных на нее функций, а именно:

фискальной, представляющей собой выполнение государственного бюджета. К составляющим данного показателя можно отнести следующие критерии: степень выполнения доходной части бюджета и планируемой величины налоговых поступлений; выполнения бюджетных обязательств; показатель бюджетного дефицита, параметры и скорость роста государственного долга; величина финансовых ресурсов, которые задействованы в обслуживании государственного долга; уровень монетизации бюджетных потоков; объем валютных резервов в разрезе финансирования бюджетного дефицита; степень выполнения законодательных и приравненных к ним актов о бюджете; размер неисполненных срочных обязательств с денежных выплат как результат бюджетного недофинансирования; объем просроченной задолженности бюджетных учреждений;

стратегической эффективности, определяемой как влияние на динамику социально-экономических показателей. К критериям можно отнести: динамические изменения основных макроэкономических показателей при сопоставлении с заявленными структурными приоритетами, а именно: динамика ВВП и объемов производства; уровень инфляции; динамика валютного курса; уровень занятости и реальных доходов населения [1, с. 202].

Однако, представляется проблематичным определение степени выполнения законодательных и приравненных к ним актов о бюджете. Значительное количество расчетных позиций и отсутствие согласования между результатами оценки выполняемых бюджетно-налоговой (фискальной) политикой функций, не указание пороговых значений не создает условий для комплексной и системной оценки ее функционирования по заданным критериям.

Как и любая деятельность, эффективность фискальной политики характеризуется определенными критериями. На наш взгляд, выбор критериев эффективности фискальной политики должен основываться на тех эффектах, которые государство может использовать с максимальной пользой для обеспечения экономического развития, не допуская при этом значительного роста дефицита бюджета и государственного долга.

Критерии оценки эффективности фискальной политики:

общий дефицит бюджета: образуется государственными расходами, превышающими государственные доходы и субсидии;

внешний дефицит: внешние расходы государства минус государственные поступления;

внутренний дефицит: общий дефицит «минус» внешний дефицит;
налоговый дефицит: удельный вес налоговых платежей в ВВП;
государственный долг: удельный вес государственного долга в ВВП.

Количественные значения критериев эффективности фискальной политики должны согласовываться с индикаторами национальной безопасности. Фискальную политику можно считать безопасной, если не происходит рост доли государственного долга в ВВП, поскольку неограниченный рост этого показателя свидетельствует, что через определенный промежуток времени страна будет вынуждена все свои доходы направлять на погашение государственного долга [2, с. 33].

Оптимальная фискальная политика предполагает выбор такого набора фискальных рычагов, которые позволяют сформировать доходную часть бюджета в необходимом объеме и не спровоцирует неконтролируемый рост уровня государственного долга как доли национального дохода. Неэффективная фискальная политика приводит к кумулятивному росту бюджетного дефицита, а при условии отсутствия экономического роста – это может спровоцировать дефолт государства.

Поэтому можно считать, что быстрый рост государственного долга в настоящем времени свидетельствует о неэффективности фискальной политики в прошлом и неприемлемости ее в долгосрочной перспективе.

Итак, реализация фискальной политики в периоды экономических изменений требует учета не только базовых принципов макроэкономики, но и причины трансформационных изменений, а также приоритеты фискальной политики на определенном этапе развития экономики государства.

Список использованных источников

1. Лукьяненко, И. Г. Моделирование влияния изменений фискальной политики на экономику страны / И.Г. Лукьяненко // Бизнес-информ, 2012. – № 4 – С. 201-204
2. Бантон, В.Д. Фискальная политика и механизм ее реализации / В.Д. Бантон, Л. Тарангул // Инвестиции: практика и опыт, 2010. – №21. – С. 30-35

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ЗАТРАТ В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

ЩЁЛКОВА Т.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет им. Владимира Даля»*

Количественной оценкой эффективности методологии управления деятельностью универсальной логистической системы (ULS) в постнеинституциональной экономике может быть уровень транзакционных затрат на привлечение и обслуживание современных институциональных учреждений, включая институт логистического аудита. Требования к информационному обеспечению логистического аудита связаны с применением разных видов аудита [1], но сущностью его является анализ информации, которая касается логистической деятельности в пределах ULS относительно операционных и инфраструктурных затрат [2]. Унифицированной информационной базой в этом смысле служит *TVS-методология*, которая используется в рамках логистической *ERC-концепции* и представляет собой учётно-аналитическую и информационно-управленческую систему, которая основана на экономическом регистрационном сертификате (ERC). Экономический регистрационный сертификат, который является идентификационным и презентативным документом в смысле внешней транзакционной деятельности логистического менеджмента ULS, включает в себя шесть учётно-аналитических форм ERC1 – ERC6 [3]:

- ERC1 (производственная спецификация);
- ERC2 (производственная структура);
- ERC3 (параметрический ряд);
- ERC4 (ривайвинг: логистика производства и распределения);
- ERC5 (ривайвинг: логистика поставок);
- ERC6 (ривайвинг: блок управленческих ULS-матриц).

Таким образом, свидетельство относительно информации, которая содержится в ERC1 – ERC6, позволит логистическому аудиту определить основные зоны увеличения эффективности и улучшение логистики в ULS, уточнить ERC-концепцию и приоритеты организационно-технических мероприятий по её усовершенствованию, в частности, оценить риски и определить приемлемые модели развития наиболее значимых элементов логистической инфраструктуры, которыми являются *транспортное и складское хозяйства* и т.п.

Современное состояние развития экономической теории характеризуется переходом от неинституционализма к постнеинституционализму, то есть от теории *фирмы* к теории *универсальной логистической системы* (ULS), что существенно влияет на позиционирование логистического аудита как инструментария анализа логистической системы, её снабженческо-производственно-распределительной функциональности и достигнутых результатов. Указанный переход инициирован не только историко-хронологическими факторами, но и эволюционными законами трансформации международных экономических отношений. Таким образом, аппарат теории универсальной логистической системы возможно рассматривать

как концептуальную базу для проведения теоретических исследований актуальных проблем современной логистики, в частности, проблемы классификации и количественной оценки операционных логистических затрат (*a*-затрат), а также для формирования предпосылок, процессов и методов логистического аудита. В связи с этим надо констатировать, что главной целью внешнего аудита является процесс анализа и оценки стратегий универсальной логистической системы, который определяет уровень их соответствия существующим критериям. В частности, стратегия логистического менеджмента произвольной универсальной логистической системы должна отвечать следующим требованиям конкурентного рынка: во-первых, это наличие гибкой информационной базы об общих затратах ULS, а во-вторых, это эффективная транзакционная политика главного логистического менеджмента ULS, декомпозиция которой распространяется на все центры возникновения операционных логистических затрат. При этом формирование информационной базы о логистических затратах следует проводить по следующим направлениям:

- логистический менеджмент (содержание административно-управленческого персонала главного логистического менеджмента ULS);
- планирование и организация процесса снабжения и производства (маркетинговые затраты на оценку конъюнктуры рынка предложения и потребления, затраты на составление плана производства и др.);
- процесс транспортировки запасов и готовой продукции;
- складирование и хранение запасов;
- процесс производства;
- сбыт готовой продукции.

Таким образом, практические аспекты логистического аудита надо трактовать в терминах теории ULS с использованием общих положений методологии ULS-M-TVS управления логистическими затратами.

Список использованных источников

1. Щёлокова Т.В. Логистический аудит как инструментальный анализа универсальной логистической системы: материалы Междунар. межвуз. науч.-практ. конф. [«Бухгалтерский учёт как наука и профессия»] (Волгоград, Россия, 20 мая 2016 г.) / Т.В. Щёлокова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2016. – С. 348-354.
2. Щёлокова Т.В. Теория глобальных цепей финансово-производственных отношений: монография / Т.В. Щёлокова. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2017. – 300 с.
3. Сбитнев А.В. Агрессивная политика финансирования / А.В. Сбитнев // Аудиторская компания «Бизнес Консенсус» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consensus-audit.ru>.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

ЩЕРБАКОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента
ГОУК ЛНР «Луганская государственная
академия культуры и искусств им. М. Матусовского»*

Экономический потенциал представляет более сложную категорию, особенности которой зависят от носителя потенциала. Так, на основе анализа научных источников [1, 2] был определён базовый набор элементов экономического потенциала региона, представленных в табл. 1, и формирующих его структуру.

Экономический потенциал региона представляет собой совокупность свойств всех слагаемых потенциалов, количество которых ограничивается только уровнем наших знаний относительно таких категорий, как время, пространство, построение вещества. Прежде чем определить вариации организационно-экономической структуры региона исходя из количественного состава, необходимо сформировать круг заинтересованных сторон (субъектов использования экономического потенциала региона), интересы которых могут повлиять на внутренние свойства региона в процессе его функционирования как социально-экономической системы, или даже в результате распространения информации о его потенциале круг заинтересованных сторон использования экономического потенциала региона может состоять из субъектов, представленных в табл. 1.

Исходя из анализа целей заинтересованных сторон при осуществлении управленческого воздействия на экономический потенциал региона, можно провести оценку соответствия таких целей элементам, формирующим состав экономического потенциала региона. Основываясь на положении теории стейкхолдеров Р.Е. Фримана о том, что заинтересованное лицо представляет собой группу (индивидуума), которая может оказывать влияние на работу субъекта хозяйствования, и субъект хозяйствования может оказывать влияние на заинтересованное лицо, можно выделить критерии оценки соответствия, используя трехбалльную шкалу от «0» до «2», которая будет соответствовать степени выраженности такого влияния, а именно: от полного его отсутствия до полного взаимного влияния субъекта и потенциала. Ранжирование суммарного балла, полученного при оценке соответствия целям заинтересованных в использовании экономического потенциала региона лиц элементам, формирующим его состав, позволяет нам говорить о тех элементах, которые занимают особо важное место в составе экономического потенциала региона.

Таблица 1

Оценка экономического потенциала региона

Элементы, формирующие состав ЭПР	Заинтересованные в использовании ЭПР лица								Ранг
	Общество (громада)	Государство	Регион	Населенный пункт	Предприятия и другие субъекты хозяйствования	Субъекты научной деятельности	Этнические и социальные группы людей	Юридические и физические лица	
1. Финансовый потенциал региона	2	2	2	2	2	2	2	2	16
2. Эколого-экономический (природно-ресурсный потенциал)	2	2	2	2	1	2	2	2	15
3. Интегральный потенциал	2	2	2	2	2	2	1	1	14
4. Потенциал знаний	2	2	2	1	1	2	2	1	13
5. Трудовой потенциал	1	2	2	1	2	2	1	1	12
6. Потенциал социального потребления	2	2	2	2	1	0	2	1	12
7. Производственный потенциал	0	2	2	2	2	2	1	1	12
8. Инвестиционный потенциал	1	2	2	2	2	2	0	1	12
9. Потенциал управления	0	2	2	2	2	2	1	1	12
10. Интеллектуальный потенциал региона	1	2	2	1	2	2	1	1	12
11. Производственно-технологический потенциал	0	2	2	1	2	2	1	1	11
12. Внутриэкономический потенциал	1	2	2	2	1	1	1	1	11
13. Информационный потенциал	1	2	2	1	1	2	1	1	11
14. Технологический потенциал	0	2	2	1	2	2	0	1	10
15. Инновационный потенциал	0	2	2	1	1	2	0	1	9
16. Экспортный потенциал	1	2	2	1	1	0	0	1	8
17. Научно-исследовательский потенциал	0	2	1	1	1	2	0	0	7
Итого баллов по заинтересованным лицам	16	34	33	25	26	29	16	18	X

Пояснение к таблице: «0» – предполагает отсутствие взаимного влияния между заинтересованным в использовании экономического потенциала региона лицом и элементами, формирующими его состав; «1» – предполагает наличие влияния с какой-либо из сторон; «2» – влияние присутствует с обеих сторон.

Однако элементы, завершающие список в таблице, не являются менее важными для достижения поставленных целей перед субъектами управления экономическим потенциалом региона. В данной таблице проведен анализ для установления количества элементов экономического потенциала региона в соответствии целям заинтересованных сторон.

Итоговая бальная оценка по заинтересованным лицам, полученная в таблице, отображает степень заинтересованности в использовании, управлении, диагностике и оценке экономического потенциала региона.

Однако необходимо помнить, что между заинтересованными лицами также могут существовать различные отношения, которые не всегда носят характер сотрудничества и совпадения интересов, такие отношения могут характеризоваться также как конкурентные и враждебные. Поэтому всех заинтересованных лиц можно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которого будет определять траекторию развития экономического потенциала региона. Такое целое называется «коалицией влияния» или «коалицией участников бизнеса» субъекта хозяйствования. Этот вопрос очень важен и будет учтён в ходе дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Булатова Ю.И. Финансовый потенциал региона: содержание и структура / Ю.И. Булатова // Известия СПбГЭУ. - 2010. - № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-potentsial-regiona-soderzhanie-i-struktura>.

2. Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону: [монографія] / за ред. В.Ф. Семенова, О.І. Руденко. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. – 150 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАУСОВА Я.С., ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В. МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	5
ПЕТРЕНКО А.В., ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	7
ЕГОРОВА М.В., КОРНЕВ М.Н. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МНОГОВЕКТОРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	9
АГАФОНЕНКО О.Ю. <i>АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА</i>	12
АКСЁНОВА Е.А., ЗАВГОРОДНЯЯ Ю.В. КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА.....	14
АРДАТЬЕВА Т.И. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА РАСХОДОВ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	16
АРЧИКОВА Я.О. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	18
АФЕНДИКОВА Е.Ю. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ПРОТИВ ВРАЖДЕБНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ.....	20
БЛАЖЕВИЧ А.А. СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	22
БОТАЛОВА Н.П. ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	25
БРОДСКИЙ М.Н. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	27
ЖУРАВЛЁВ В.М., БУЛАХ И.В. ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЦЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	30
ВЕРИГА А.В. ВЛИЯНИЕ ТРАКТОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «РАСХОДЫ»	31
НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ	31
ВОЛОБУЕВА Д.С. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	34
ВОЛОЩЕНКО Л.М. ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	36
ГАСАНОВА Н.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ	39

ГОРДЕЕВА Н.В.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41
ГОРОДНИЧАЯ Е.В.	
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	43
ДЕМИДОВА И.А.	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	46
ДОЦЕНКО А.В.	
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	50
ЕВСЕЕНКО В.А.	
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	53
ЕФИМЕНКО А.В.	
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	55
ЖИДЧЕНКО В.Д., БОРИСЕНКО А.М.	
ВЫБОР СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА БАНКА	58
ЗАБАРЕНКО Ю.А.	
СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	60
ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В.	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ РЫНКОМ.....	62
ЗОРИНА М.С.	
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КАДРОВОГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА.....	66
ЗУБРЫКИНА М.В.	
SPASE-АНАЛИЗ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	68
ИВАНОВА Т.Л.	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	71
КАРЕНАШВИЛИ В.Л.	
АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	74
КИРИЗЛЕЕВА А.С.	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ГОСУДАРСТВА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ	77
КОВАЛЕВА Ю.Н.	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	80
КОВАЛЬ А.А.	
АНАЛИЗ РАСХОДОВ В СОСТАВЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	82
КОНДРАШОВА Т.Н.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	85
КОТЛЯРОВ И.Д.	
СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	87

КУДЕЛЯ Л.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВОМ	89
КУДРЯВЦЕВА А.С. НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА	92
LISITSYNA M.A. MODELS OF STRATEGIC PLANNING PROCESS IN MODERN INSTABILITY CONDITIONS	94
ЛОШИНСКАЯ Е.Н. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ	96
МАКАРЕНКО Ю.С. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА ...	98
МЕХЕДОВА Т.Н. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	100
МИШИНА Ю.А. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	102
НЕСТЕРОВА А.В. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	105
НОВОГРАДСКАЯ-МОРСКАЯ А.М. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	107
ОДИНЦОВА Н.А. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ.....	110
ОМЕЛЬЧЕНКО Е.Ю., СИЧКАР И.А. СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	112
ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	114
ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА	116
ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	119
ПОНОМАРЁВ А.И., ПОНОМАРЁВ М.А., ДОХНАДЗЕ Т.З. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ	121
ПОСАДСКАЯ Т.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	123
РЕВУНОВ А.Е. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	125

РОМАНИНЕЦ Р.Н.	
ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	127
САЕНКО В.Г.	
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ, РФ И ДНР	129
СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.	
КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	132
СИЧКАР И.А.	
УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АКТИВОВ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	134
СОРОКОТЯГИНА В.Л., СПОДАРЕВА Е.Г.	
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	136
СТЕПАНЧУК С.С.	
ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....	141
СТЕШЕНКО И.В.	
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ.....	143
ТИСУНОВА В.Н., РЕЗНИК А.А.	
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ ЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.....	146
ТИТИЕВСКАЯ О.В.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА КАК ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.....	148
ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.	
МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИРЖИ НОВАЦИЙ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДНР	150
ФИЛИПОВА Ю.А.	
ОЦЕНКА ТРАНСПОРЕНТНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА	153
ФОМИНА Е.А.	
ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ	155
ФУЧЕДЖИ А.И.	
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА	158
ЧАУС Е.А.	
ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ: РЕАЛИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ	160
ЧЕСОВСКИЙ Д.Д.	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.....	162
ЧИРАХ Е.В.	
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.....	164
ШАПОВАЛОВА Ю.П.	
ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА	167

ШАРЫЙ К.В.	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР	169
ШЕЛЕГЕДА Б.Г.	
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ	172
ШИЛИНА А.Н.	
ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	174
ШИРА Н.А.	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	176
ШИЯНКОВА Ю.В.	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.....	166
ЩЁЛОКОВА Т.В.	
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ЗАТРАТ В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ	181
ЩЕРБАКОВА Е.В.	
ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА	184

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2019 г.
г. Донецк**

**Секция 5: Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма управления
экономикой**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном
использовании материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Саенко В.Б.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Зубрыкина М.В.

Подп. к печати 21.05.2018 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
11,1 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а